

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

2024, v.1

REVISTA MOSAICO

*processos criativos em música
e em artes do som*

ISSN 2966-2311

2024, v.1

ICA

INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG Artes
Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

ARTE
SONORA
RESEARCH GROUP

PRO PESP

Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA

REVISTA MOSAICO

PROCESSOS CRIATIVOS EM MÚSICA E EM ARTES DO SOM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO (REITOR)
GILMAR PEREIRA DA SILVA (VICE-REITOR)

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPESP)

MARIA IRACILDA DA CUNHA SAMPAIO (PRÓ-REITORA)

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE (ICA)

ISIS DE MELO MOLINARI ANTUNES (DIRETORA-GERAL)
ADRIANA VALENTE AZULAY (DIRETORA-ADJUNTA)

FACULDADE DE MÚSICA

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR (DIRETOR)
ME. JONATHAN GUIMARÃES E MIRANDA (VICE-DIRETOR)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES (PPGARTES)

JOSÉ DENIS DE OLIVEIRA BEZERRA (COORDENADOR)

COMITÊ CIENTÍFICO

EDITOR

DR. ELDER DOS SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR

EQUIPE EDITORIAL

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER
DR. CLAUDIO HORÁCIO VITALE
DR. GERMÁN ENRIQUE GRAS
DR. IGOR MENDES KRÜGER
DR. MARCOS JACOB COSTA COHEN
DR. SAMUEL PERUZZOLO-VIEIRA

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

DRA. ANA LETICIA CROZETTA ZOMER

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Revista Mosaico: processos criativos em música e em artes do som. Ed. Elder dos Santos Oliveira Junior. Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará. Belém - PA, 2024.

Vários autores.

Bibliografia.

ISSN 2966-2311

1. Artigos - Coletâneas; 2. Composição Musical; 3. Música - apreciação crítica; 4. Processos criativos; 5. Partituras musicais. I. OLIVEIRA, Elder.

SUMÁRIO

PARTE I – ARTIGOS E ENSAIOS

- Ensaio sobre os modos de escuta:
revisão de literatura e reflexões sobre o ato de ouvir 9
Ana Karolina Picanço Silva
- Análise musical de *Estro africano I - duas cantigas das águas*, de Eunice
Katunda 17
Bianca Hernacki Amante
- Educação musical e o desenvolvimento de novos processos criativos a
partir da teoria histórico-cultural 38
Dennis Bergkamp Gomes Nascimento
- Dispositivos móveis na Educação Musical:
reflexões sobre potencialidades na educação a partir da criação musical 51
Hannah Alice Cabral Maia
- Ensaio sobre experiência e criação: 65
inspirações para o estabelecimento de novos processos criativos e atravessamentos
Hannah Alice Cabral Maia
- Podcast como possibilidade de ensino e aprendizagem: 71
arte e pedagogia a partir das produções da Faculdade de Música – UFPA
Juliana Andressa Vilhena da Silva
- Competitividade educacional: 85
BTS e a crítica à mecanização docente, desafiando a competição entre alunos
Kamyla Mello de Miranda, Marta Martins Pederiva
- Trilha sonora de *Dibubuísmos*: 115
processo criativo com procedimentos experimentais baseados em DIY
Leonardo Pratygy
- O gesto corporal no fazer musical 130
Marta Martins Pederiva, Jônatas da Silva Pereira

Dispositivos móveis como suporte na composição e performance musical 147
Rodrigo Teixeira dos Santos

Educação musical infantil:
uma pesquisa sobre os meios de avaliação utilizados pelos professores de música da Educação Infantil da Escola de Aplicação da UFPA 162
Thays Santos Ferreira

PARTE II – PARTITURAS

星 – Hoshi: estrela (2023) 177
Para piano
Davi Valois

O inominado (2024) 183
Para mezzo-soprano, violoncelo e piano
Thiago Perdigão

PARTE I

ARTIGOS E ENSAIOS

ENSAIO SOBRE OS MODOS DE ESCUTA: REVISÃO DE LITERATURA E REFLEXÕES SOBRE O ATO DE OUVIR

Ana Karolina Picanço Silva

Universidade Federal do Pará – karolinapsilva10@gmail.com

Resumo: O presente ensaio explora os diferentes modos de escuta, a partir das definições de Pierre Schaeffer (1966). Os estudos sobre os modos de escuta vêm sendo discutido em nosso Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora, na Universidade Federal do Pará, a partir dos estudos de Fernando Iazzetta (2009). O objetivo deste trabalho é refletir sobre a escuta de forma ampla, tendo como referência os conceitos de objeto sonoro e paisagem sonora, pleiteando relações possíveis com outras formas de ouvir o som. Neste ensaio abordam-se os modos de escuta enquanto organização possível dos sons e da forma de ouvir. A partir dos estudos da paisagem sonora, pretende-se realizar uma breve contextualização da produção do grupo, que envolve imersões na paisagem, registros sonoros e visuais. Para isso, foi necessário estabelecer uma metodologia de trabalho, realizando inicialmente uma revisão de literatura sobre ambas as temáticas conectadas pela palavra-chave “escuta” tendo como referência textos produzidos na Língua Portuguesa.

Palavras-chave: Modos de Escuta. Objeto Sonoro. Paisagem Sonora. Música acusmática. Música eletroacústica.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido enquanto proposta de pesquisa conjuntamente com o Grupo de Pesquisa *Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora*¹, onde me interessou discutir a forma como ouvimos os nossos entornos, da paisagem sonora aos demais estímulos que extrapolam a música instrumental.

O grupo de pesquisa tem sido suporte para os bolsistas de iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que vem desenvolvendo proposições

¹ Vide: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4583700954200148>.

artísticas, pedagógicas e de investigação em processos criativos. Nesse sentido, este estudo apresenta reflexões sobre as formas de ouvir, com base na proposta de modos de escuta, de Pierre Schaeffer (1966), enfatizado também pelo autor Fernando Iazzetta (2009). Em suma, nasce o interesse de pesquisa representado pela seguinte pergunta: *de que formas ouvimos e poderíamos ouvir os sons que nos circundam?*

Este texto se divide em duas partes: 1) A escuta do objeto sonoro, de Pierre Schaeffer; 2). Outras formas de ouvir o mundo – aproximações ao conceito de paisagem sonora. Na primeira parte explorarei como a escuta do objeto sonoro foi dividida a partir dos estudos de Schaeffer e suas modificações. Na segunda parte, abordarei questões de escuta que são caras ao Grupo de Pesquisa Arte Sonora, por suas inúmeras práticas de *soundwalking* em diferentes paisagens. Por fim, apresentarei as conclusões que cabem a este trabalho, ressaltando as minhas experiências e pensamentos a partir da revisão de literatura.

2 A ESCUTA DO OBJETO SONORO, DE PIERRE SCHAEFFER (1966)

A partir do ato de se fazer e ouvir música, utilizando os meios de gravação e reprodução de áudio e, com o surgimento da fonografia houve uma modificação em relação às experiências de escuta, principalmente ao que incide sobre materiais gravados e reproduzidos por alto-falantes. As alterações geradas pela integração de recursos tecnológicos transformaram a relação dos ouvintes com a música. Escutar se torna uma realização de exercícios, onde a visão, tato e olfato também podem estar integrados à estas experiências. Ou seja, onde dois ou mais estímulos são percebidos simultaneamente, proporcionando uma experiência multissensorial.

A partir de Schaeffer (1966) houve uma proposta de organização dos modos de escuta, cujo pensamento começa a se organizar a partir do século XX, tendo como exemplo a separação da música de concerto – tida até então com uma escuta qualificada –, e a de entretenimento, como uma escuta mais passiva e cotidiana. Neste caso, cabe para além dessa qualificação da escuta, refletirmos que são diferentes possibilidades de escuta. O autor apresenta a escuta atenta, especializada, e uma escuta analítica. Com o surgimento os aparelhos sonoros, potencializou-se outro modo de escuta: uma escuta distraída, que configura o modo geral de perceber os sons do e no cotidiano.

Schaeffer (1966), reconhece quatro modos da escuta, denominados escutar, ouvir, entender e compreender. Schaeffer disse: “Eu te ouvi (*ouïr*) sem querer, sem que tenha escutado

(*écouter*) junto à porta, mas eu não compreendi (*comprende*), aquilo no qual prestei atenção (*entendre*)” (Schaeffer, 1966, p.02).

Semelhantemente, os autores Aline André e Cybelle Loureiro (2019), acreditam que:

Escutar não se detém na análise do som, mas apenas em dizer o que ele é. Podemos citar como exemplo som de chuva, som de trem, som de cavalo. Ouvir é perceber o som, mas não prestar atenção. Um exemplo seria os vários sons de uma cidade ou de uma área rural. Entender representa focar a atenção em cada detalhe do som. Um exemplo seria a análise musical de peça contemporânea ou de um Missa de Palestrina. Compreender é perceber o significado convencional do som. Exemplo desse convencionalismo seria ouvir o som do sino e saber que é a hora de sair da escola (André; Loureiro, 2019, p. 03).

Os diferentes modos de escuta mencionados por Schaeffer (1966) são percebidos de diferentes formas e integram de diferentes formas o nosso cotidiano. São proposições de escuta. Dessa maneira, escutar se refere a uma disposição do ouvinte de produzir um domínio de escuta, com competências e estratégias diferentes exigidas em cada situação. O escutar é uma tarefa que realizamos constantemente, apesar do modo ou do sentindo que damos ao som.

A segunda parte do livro “Música e Mediação tecnológica” de Fernando Iazzetta (2009) também trata da produção eletroacústica, abordando a sua recepção e produção, tendo assim, uma passagem de uma mediação tecnológica da escuta para uma interceptação dos meios e modos de criação. O principal objetivo, nesse sentido, é de observar a música a partir das práticas e apresentar em quais modos, medidas e maneiras essas práticas são moduladas pelas tecnologias musicais, buscando também, verificar os impactos da mediação tecnológica na configuração da música atual.

No campo da física, a eletroacústica é uma parte que estuda a transformação de energia elétrica em energia acústica (Bosquilha; Pelegrini, 2003). Na música, a eletroacústica é uma técnica de produção e de reprodução de fenômenos acústico por diferentes métodos. Ao longo dos últimos anos, compositores manusearam diferentes tecnologias para controlar, manipular timbres e sons acústicos, estimulando a criação de novos campos sonoros e desenvolvendo estratégias de escutas para os ouvintes. Ou seja, a produção eletroacústica não é substitutiva em relação à instrumental, mas uma alternativa estética às possibilidades de escuta.

Com a ajuda de filtros e oscilógrafos, Stockhausen analisou os espectros sonoros das fontes, espécie de decupagem dos componentes timbrísticos de um som. Observou que, se era possível conhecer com precisão as características de um som ou ruído, seria possível

também produzi-lo sinteticamente. Nasceram então os primeiros trabalhos definidores do que viria a ser conhecido por música eletroacústica (Texeira, 2007, p. 01).

Ou seja, a partir dos estudos dos modos de escuta de Pierre Schaeffer (1966), de Stockhausen e outros, seria possível a criação de instrumentos que possibilitariam outras experiências de escuta, tendo como principais atrativos as inovações em relação aos timbres, texturas e outras combinações que excederam o campo da música acústica, formando um novo campo de estudo e de manifestação artística.

Uma outra experiência de escuta é a música concreta. Conceito criado por Pierre Schaeffer em 1948a, a música concreta tinha como uso e características principais os sons urbanos ou da natureza enquanto materiais sonoros. Logo em seguida, as manipulações em fita magnética proporcionaram a alteração desses sons (*i.e.* matéria-prima). Carlos Palombini nos diz que:

Concebida mentalmente, notada em símbolos e executada por instrumentistas, a música tradicional movia-se da abstração musical à concreção sonora. Descobrimos corpos sonoros e maneiras de colocá-los em vibração, gravando os sons obtidos, manipulando estas gravações, escutando-as e experimentando estruturações, a música concreta se moveria do concreto sonoro ao abstrato musical (Palombini, 1999, p. 01).

A grande parte dos sons gerado na música concreta tem a somatória dos sons naturais e urbanos que podem ser variados de diferentes formas, tomando aspectos, timbres e ruídos distintos como integrantes da narrativa musical. Pierre Schaeffer denomina estes sons enquanto *objetos sonoros*². Logo, percebe-se no seu tempo enquanto uma possibilidade de inovação no campo, contribuindo para a sua transformação. Fabrício Melo nos diz que:

Mais que uma invenção, a música concreta representou a possibilidade de uma nova concepção musical. Na busca por uma música mais geral, Schaeffer desenvolveu diversos conceitos e realizou várias pesquisas que culminaram no solfejo dos objetos musicais: um método que seria a base de uma musicalidade generalizada (Melo, 2007, p. 08).

A música acusmática, uma forma de música eletroacústica, propõe a utilização de alto-falantes durante sua exposição, mas sem os instrumentos tradicionais/convencionais presentes, apenas o som emitido por alto-falantes. A música acusmática desloca a escuta de seu objeto. Ou

² Segundo Schaeffer (1952), objeto sonoro é sons de alturas definidas e ruídos que são manipulados e que se transformam em música.

seja, ela propõe a desvinculação do som em relação ao objeto visual. Por exemplo, o som de um saxofone transformado eletronicamente, sem a presença visual e semântica do saxofonista. Podemos, desse modo, perceber que os sons disponíveis numa experiência acusmática são puramente som e experiência de som, embora cada percebedor possa, de certa forma, estabelecer suas particulares experiências com o material exposto.

Vivenciadas as experiências de objetos sonoros neste texto, desloco a leitura para uma outra forma de pensarmos os processos de escuta. Em seguida, a partir dos autores R. Murray Schafer e Hildegard Westerkamp, refletiremos sobre a escuta da paisagem sonora.

3 OUTRAS FORMAS DE OUVIR O MUNDO – APROXIMAÇÕES AO CONCEITO DE PAISAGEM SONORA

Nos anos de 1970, o conhecido *World Soundscape Project*, coletivo de pesquisadores e artistas propuseram o estudo da paisagem sonora. Chama-nos a atenção os nomes de R. Murray Schafer, Hildegard Westerkamp e Barry Truax. Murray Schaefer (1977) apresenta a paisagem sonora enquanto sons que integram diferentes espaços, qualificando-os principalmente em relação ao ruído. Ele define que *soundscape* é um estudo e análise do universo sonoro que está presente em nosso meio, dos sons que nos rodeiam³. Murray Schaefer (1977) nos diz

A paisagem sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, a um programa de rádio ou mesmo a um ambiente acústico como paisagem sonora. Podemos isolar um ambiente acústico como um campo de estudo, do mesmo modo que podemos estudar as características de uma determinada paisagem (Schaefer, 1977, p. 23).

Simultaneamente, Hildegard Westerkamp (1974) desenvolveu ao longo dos anos 1970 e 1980 a caminhada atenta à escuta, o que denominou *soundwalking*. Westerkamp “pioneira no assunto, utilizava essa prática tanto para ouvir os sons do ambiente enquanto caminhava, quanto para registrá-los, seja simultaneamente ou logo após o processo de escuta” (Westerkamp apud Oliveira; Henning, 2022, p. 04). Concomitantemente, segundo Westerkamp, o *soundwalking* “[...] é qualquer excursão cujo principal objetivo é ouvir o meio ambiente, expondo nossos ouvidos a todos os sons que nos rodeiam, não importa onde estivermos” (Westerkamp, 2007, p.49).

³ O autor também explica que o termo é uma apropriação da palavra ‘*landscape*’.

Recentemente, inúmeros artistas e pesquisadores realizam essas atividades na paisagem sonora. É recorrente a prática no Grupo de Pesquisa *Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora*⁴. Elder Oliveira *et al* (2023), apresentam inúmeros estudos que derivam dessa caminhada atenta à escuta. Chamou-me a atenção os estudos estabelecidos a partir de Michel Foucault e seus leitores, no artigo “A paisagem sonora urbana: ilhas de disciplinamento, panoptismos e de realidade normalizada” (Oliveira *et al*, 2023), que expressam, em suma, como se dão as relações de poder e como isso afeta a escuta e o comportamento nesses espaços.

Recentemente, o grupo de pesquisa visitou a Ilha do Combú, localizada no Estado do Pará para a realização do *soundwalking* e de registros sonoros e visuais. As figuras 1 e 2 trazem o registro fotográfico:

Figura 1: Registro visual da Ilha do Combú durante a travessia de barco, em 25 de abril de 2024.
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa.

⁴ Vide: <https://artesonora.ufpa.br/>.

Figura 2: Registro visual da Ilha do Combú durante a caminhada, em 25 de abril de 2024.
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa.

A partir dessa visitação, sonoridades particulares foram percebidas e registradas ao longo da caminhada e do percurso de barco, onde os sons dos pássaros, dos habitantes e visitantes ganharam ênfase nas gravações. A partir da escuta mediada pelos dispositivos de gravação, outras ênfases puderam ser dadas e ouvidas ao longo dessa imersão, sublinhando a importância da pergunta que motiva este trabalho. Reitero: *de que formas ouvimos e poderíamos ouvir os sons que nos circundam?*

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo feito sobre os modos de escuta a partir da leitura do livro de Fernando Iazzetta, *Música e Mediação Tecnológica* (2009), fomentou a pergunta deste ensaio e de um aprofundamento na literatura que, de alguma forma, tem como temática principal a escuta – sejam quais forem os parâmetros a serem ouvidos. A partir dessas reflexões, penso sobre quais formas os objetos sonoros, os sons da paisagem sonora, e diferentes processos criativos poderiam estar simultaneamente operantes. Ou seja, como os objetos sonoros e os sons da paisagem compõem nossa escuta no cotidiano?

Para sublinhar esta questão abordei diferentes autores que contribuíram para o desenvolvimento da discussão desta temática, tendo como autor gerador desta discussão o compositor Pierre Schaeffer (1966). A partir deste trabalho não se pretende responder essa pergunta lançada, mas sim, colocar tal inquietação à luz dos olhos e ouvidos do(a) leitor(a). Por meio deste, tenho como interesse sublinhar a importância da escuta, apresentando os diferentes modos de escuta e suas organizações, bem como aproximar o(a) leitor(a) de outras formas de ouvir o mundo e seus sons, que até então, fundamentam o som e as experiências de som de forma distinta.

Projeta-se, enquanto continuidade da pesquisa, momentos de imersão na paisagem sonora, vislumbrando encontros com objetos sonoros que podem, de alguma forma, estarem velados. Ainda, pretende-se revisar a produção fonográfica que sublinhe essa relação entre paisagem sonora e objeto sonoro, principalmente nas obras de Pierre Schaeffer e Pierre Henry.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Aline; LOUREIRO, Cybelle. **Modos da Escuta de Pierre Schaeffer e Escalas Nordoff Robbins: um estudo de caso.** August. 2019.

IAZZETTA, Fernando. **Música e mediação tecnológica.** Editora Perspectiva, 2009.

MELO, Fabrício. **De Introduction à la musique concrète ao Traité des objets musicaux: gênese do solfejo dos objetos musicais de Pierre Schaefer.** Escola de Música Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2007.

OLIVEIRA, Elder; CORRÊA HENNING, Paula. **Experiências acústicas na paisagem sonora escolar rural.** Música Hodie, Goiânia, v. 22, 2022.

OLIVEIRA, Elder; BIBIANO, Ana Karolina; ZOMER, Ana Leticia. **Paisagem sonora urbana: ilhas de disciplinamento, panoptismos e de realidade normalizada. A música e seus encontros: da paisagem sonora à análise musical.** Editora da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Belém, Pará. 2023. Disponível em: <https://livroaberto.ufpa.br/jspui/handle/prefix/1223>

PALOMBINI, Carlos. **A música concreta revistada.** Revista eletrônica de musicologia, 1999.

SCHAFER, Murray. **A afinação do mundo.** São Paulo: Unesp, 2011a.

SHAEFFER, Pierre. **Tratado dos objetos musicais: ensaio interdisciplinar.** Brasília: Edunb, 1966.

WESTERKAMP, Hildegard. **Soundwalking.** Sound Heritage, v. III, n. 4, 1974. Reprinted and updated in Angus Carlyle (ed.), Autumn Leaves: Sound and the Environment in Artistic Practice. Paris, 2007, p. 49-54.

ANÁLISE MUSICAL DE *ESTRO AFRICANO I: DUAS CANTIGAS DAS ÁGUAS*, DE EUNICE KATUNDA

Bianca Hernacki Amante
Unespar Campus I/EMBAP – bi.hamante@gmail.com

Resumo: Este trabalho aborda a análise musical da obra *Estro africano I - duas cantigas das águas*, composta por Eunice Katunda em 1957, contextualizando a produção artística da compositora durante a década de 1950. Foi realizada listagem de obras compostas nesta década com dados encontrados em Kater (2001), seguida de busca por artigos científicos que investigam obras do mesmo período. Fundamentamos esta análise musical com os resultados obtidos da síntese de técnicas compositivas apontadas por Gentile e Moreira (2021), Holanda e Gerling (2008), Souza (2019) e Zani *et al.* (2019) nas obras *Cantata do soldado morto*, *Sonata de louvação* e *Estudos folclóricos*. Concluimos que, em *Estro africano I - duas cantigas das águas*, Eunice Katunda utiliza recursos composicionais comuns a outras obras criadas na mesma década: o emprego de uma melodia originária da música popular, em contraste com o afastamento da tonalidade. Com esta análise musical esperamos contribuir para a pesquisa e prática musical de intérpretes interessados nesta obra de Eunice Katunda.

Palavras-chave: Música brasileira do século XX. Compositoras brasileiras. Análise musical. Eunice Katunda. Estro africano.

1 INTRODUÇÃO

No presente artigo investigamos processos de composição da obra *Estro africano I - duas cantigas das águas*, para canto e piano, disposta em dois movimentos: *Em louvor de Oxúm* e *Em louvor de Yemanjá*¹.

O presente trabalho tem como objetivos gerais analisar a obra *Estro Africano I - Duas Cantigas das Águas* da compositora brasileira Eunice Katunda e investigar o seu contexto de criação. Os objetivos específicos são: investigar técnicas composicionais e referências de Katunda na década de 1950; realizar revisão de literatura sobre artigos que analisem obras compostas por

¹ Este artigo traz conteúdo desenvolvido em trabalho de conclusão de curso para a obtenção de grau de licenciada em música pela UNESPAR, defendido pela autora no ano curricular de 2023.

Katunda neste escopo temporal; disseminar informações sobre a vida e trajetória artística de Eunice Katunda nos anos 1950.

Realizamos esta pesquisa a partir dos seguintes procedimentos: 1) levantamento de dados sobre obras compostas durante a década de 1950; 2) revisão de literatura sobre trabalhos acadêmicos que apresentem análises musicais das obras listadas; 3) identificação de técnicas composicionais apontadas nos trabalhos e 4) realização de análise musical a partir dos resultados apurados.

Tomamos como referência para o estudo da forma, ritmo, textura e harmonia os trabalhos de Gentile e Moreira (2021, Holanda e Gerling (2008), Souza (2019) e Zani *et al.* (2019).

Elencamos como escopo temporal principal a década de 1950, período onde Katunda realizou viagens pelo Brasil após romper com as técnicas composicionais do dodecafonismo. A partir do contato com melodias e procedimentos de criação da música de cultura popular brasileira, Eunice Katunda utiliza ritmos e referências em seu trabalho de composição musical, manifestando suas pesquisas, ideais políticos e referências de criação em seus textos publicados.

Este artigo dialoga com textos acadêmicos que investigam obras compostas por Eunice Katunda durante a década de 1950, reunindo elementos composicionais desta década. Com esta análise sobre a obra *Estro africano I - duas cantigas das águas*, buscamos contribuir à difusão desta obra da compositora Eunice Katunda no século XX.

2 PRODUÇÃO MUSICAL DE EUNICE KATUNDA NA DÉCADA DE 1950

Eunice do Monte Lima Katunda (Rio de Janeiro, 1915 - São José dos Campos, 1990), de nome artístico Eunice Katunda, foi compositora, pianista, regente, arranjadora e produtora radiofônica de destaque no panorama musical brasileiro do século XX.

Eunice Katunda estudou piano com Mima Oswald, Branca Bilhar, Oscar Guanabarro, Marietta Lion e Camargo Guarnieri. Katunda estreou como pianista em 1927, aos doze anos, em recital solo no Salão Nobre do antigo Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, hoje Escola de Música da UFRJ. A musicista foi solista da Orquestra Municipal do Rio de Janeiro no ano de 1932 aos dezessete anos. No entanto, passou a considerar o marco do começo de sua carreira somente em 1941, aos 26 anos, quando foi solista tocando o Concerto para piano nº4 op. 58 de Beethoven no Teatro Municipal de São Paulo, sob regência de Camargo Guarnieri (Kater, 2001, p.14-16).

Nos anos em que estudou piano e composição com Guarnieri, a musicista desenvolveu estudos sobre a música brasileira a partir do contato com o texto e manifesto *Ensaio sobre a música brasileira* de Mário de Andrade (1928). Segundo Kater (2001, p. 16) a compositora encontra referências sobre o caráter original e autêntico da música brasileira.

A fim de divulgar suas obras e de outros compositores brasileiros, Katunda viaja para a Argentina com recomendação de H. Villa Lobos, que, motivado pela audição da musicista no Conservatório de Canto Orfeônico, ajudou a viabilizar sua viagem. A musicista estreou sua obra *Variações sobre um tema popular ou 13 variações*, composta em 1944, tocou *Cirandas e Impressões Seresteiras*, de Villa-Lobos, além de obras de Lorenzo Fernandez e Camargo Guarnieri em concerto realizado em setembro de 1944 na Casa del Teatro, em Buenos Aires (Zani *et al.*, 2019).

Durante a fase em que atuou como musicista e compositora no *Grupo música viva*, entre os anos de 1946 e 1950, Eunice Katunda residiu no Rio de Janeiro, sua cidade natal, onde estudou harmonia e composição com Hans-Joachim Koellreuter e orquestração com César Guerra Peixe, ambos membros do *Grupo música viva*.

No início da década de 1950 a musicista rompe com a estética dodecafônica propagada no Brasil pelo grupo *Música viva*, do qual foi membro ativo entre 1946 e 1950. Entre os anos de 1951 a 1968 dedicou-se a viajar pelo Brasil, a fim de conhecer melodias e procedimentos da música popular de seu país natal.

Era comum que compositores (ou grupos) contemporâneos de Katunda publicassem textos ou manifestos, expressando os seus ideais políticos e de criação artística. Mário de Andrade escreveu o *Ensaio sobre a música brasileira* em 1928, o *Grupo música viva* publicou os *Manifestos 1944 e 1946* e Camargo Guarnieri produziu a *Carta aberta aos músicos e críticos do Brasil* em 1950. Em consonância ao pensamento nacionalista de Andrade e Guarnieri, Katunda se posiciona em seus textos. Em *Atonalismo, dodecafonia e música nacional*, escrito em 1952, a compositora se posiciona a favor da utilização de elementos da cultura popular e do folclore brasileiro em seus procedimentos compositivos, demonstrando estar em processo de rompimento com a música de vanguarda, alinhando-se em direção à estética nacionalista. No texto de 1958, *Bahia e os Brasileiros*, comenta suas impressões sobre a música dos candomblés baianos e defende que os seus contemporâneos busquem por referências musicais de seu próprio país.

À época de criação destes textos, Katunda compôs obras na estética nacionalista. Encontramos em catálogo elaborado por Kater (2001) dezessete obras nesta estética, criadas entre 1952 e 1960: *Estudos folclóricos*, *Moda do corajoso*, *A negrinha e Iemanjá*, *Seresta para quatro saxofones*, *Concerto impressões de candomblé*, *Concerto negro*, *Dois poemas baianos*, *Canções de Belisa*, *Estro africano I - duas cantigas das águas*, *Estro africano II - águas de Oxalá*, *Momento de Lorca*, *Trovador obstinado*, *Impressões de candomblé*, *Quatro momentos de Rilke*, *Seresta do maior amor*, *Sonata de louvação* e *Cantata do soldado morto*.

Através de busca em repositórios e revistas, encontramos quatro artigos que analisam três das dezessete obras acima citadas. “A composição de Eunice Katunda no contexto político e musical brasileiro”, dos autores Zani *et al.* (2019), que contém análise da obra *Estudos folclóricos*; “Capoeira e Louvação, o nacionalismo na obra de Eunice Katunda”, das pesquisadoras Holanda e Gerling (2008), e “Eunice Katunda: O caminho incerto de um gênio certo”, de Souza (2019), textos que analisam *Sonata de louvação*; “Ressuscitando partituras do fundo da gaveta: uma análise de *Cantata do soldado morto*, para coro e orquestra, de Eunice Katunda”, onde as pesquisadoras Gentile e Moreira (2021) apresentam análise da obra para coro e orquestra *Cantata do soldado morto*.

No artigo “A composição de Eunice Katunda no contexto político e musical brasileiro”, de Zani *et al.* (2019), encontramos a proposta de segmentar a trajetória de Eunice Katunda em quatro fases: fase de formação, até o ano 1945, fase música viva, entre 1946 e 1950, fase nacionalista, entre os anos de 1951 e 1968 e fase final, do ano 1968 até o fim de suas atividades enquanto musicista. Em Zani *et al.* (2019) encontramos quatro análises de obras para piano solo de Katunda, dentre elas *Estudos folclóricos*, obra de sua Fase Nacionalista. A obra *Estudos folclóricos* se estrutura em dois movimentos, *Canto Praiano* e *Canto de Reis*. Os autores observam o emprego da forma binária no primeiro movimento e da forma ternária no segundo movimento. Observamos aqui a utilização de formas e estruturas convencionais na obra.

Os autores observam também o alinhamento de Eunice com a estética da música nacional brasileira através do emprego dos modos lídio-mixolídio, dórico e jônico na obra. A obra *Estudos folclóricos* data de 1952, mesmo ano de publicação de seu texto e manifesto *Atonalismo, dodecaфонia e música nacional*. Neste manifesto a compositora se posiciona a favor da utilização de elementos culturais e folclóricos em seus procedimentos compositivos, demonstrando estar em processo de rompimento com a música de vanguarda, alinhando-se em direção à estética nacionalista.

Sobre as referências da musicista em questão na década de 1950, Zani *et al.* (2019) comentam que a compositora realizou viagens para os estados de Alagoas e Bahia com o objetivo de estudar e coletar cantos e ritmos em ritos de candomblé e outras festas populares, com destaque às obras: *Estudos folclóricos*, de 1952; *Sonata de louvação*, de 1958; *A negrinha e Iemanjá*, de 1955 e *Reisado*, composta entre 1955 e 1956.

Ao analisar *Estudos Folclóricos*, Zani *et al.* (2019) verificam a utilização de material modal nos dois movimentos da obra. No primeiro movimento *Canto Praiano* os autores observam alternância entre os modos Sol lídio-mixolídio e Si dórico. Os percebem o modo Lá bemol jônio com presença de cromatismo na melodia em *Canto de Reis* (segundo movimento da obra), enquanto encontram no acompanhamento os intervalos dissonantes de segunda maior e de trítono.

Zani *et al.* (2019) observam que os cromatismos e acordes dissonantes presentes no acompanhamento do segundo movimento podem ser recursos composicionais derivados do contato de Eunice Katunda com a música atonal. Analisando aspectos relacionados com a polirritmia presente na obra, os autores estudam o deslocamento das figuras do acompanhamento em relação a melodia.

Os autores Zani *et al.* (2019) concluem que a obra *Estudos folclóricos* marca o momento em que a compositora começa a empregar o modalismo e os elementos harmônicos e rítmicos que encontra em viagens e pesquisas pelo Brasil.

O artigo “Capoeira e Louvação, o nacionalismo na obra de Eunice Katunda”, de Holanda e Gerling (2008) apresenta análise da obra *Sonata de louvação*, para piano solo, de 1958. As autoras comentam que no *Ensaio sobre a música brasileira*, Mario de Andrade propõe diretrizes para a criação de obras no estilo nacionalista, sugerindo que suítes e peças grandes sejam compostas de partes contrastantes com referências da música popular.

As autoras apontam que a obra *Sonata de louvação* segue a tradição das estruturas presentes nos primeiros movimentos de sonata. Segundo Holanda e Gerling (2008), o movimento *Dos Bardos do meu Sertão - Allegro deciso* está organizada de forma tripartite e com contraste entre os dois Grupos Temáticos² da parte de Exposição. As autoras comentam que o segundo movimento *De Acalantos e Noites* está estruturado na forma binária simples e estabelecem

² Nomenclatura adotada pelas autoras Holanda e Gerling (2008) para separar os segmentos da obra.

diálogo com o primeiro movimento, através da similaridade entre os temas e reiteração de motivos expostos em *Dos Bardos do meu Sertão - Allegro deciso*.

Ao comentar sobre o padrão de escrita de Katunda na obra *Sonata de louvação*, Holanda e Gerling (2008) as autoras destacam o caráter rítmico e a amplitude de registros do instrumento piano. Holanda e Gerling (2008) analisam que Katunda utiliza a região média do piano em textura homorrítmica com quatro ou mais sons, além de observarem a presença de reiteração de motivos na obra.

Sobre a harmonia do primeiro movimento de *Sonata de louvação*, Holanda e Gerling (2008) afirmam que a seção de Exposição inicia e termina em Mi bemol mixolídio. No Desenvolvimento as autoras observam um novo material melódico em modulação para Fá dórico e a retomada do Mi bemol mixolídio na parte de reexposição.

As autoras afirmam que *De Acalantos e Noites* está na forma binária simples e apresenta similaridades com temas do primeiro movimento *Allegro Deciso*. Segundo Holanda e Gerling (2008), Katunda utiliza reiteração motivica para sua criação, analisando que a melodia presente nos compassos 27 a 31 do primeiro movimento é similar à frase inicial do segundo movimento. As autoras concluem que a obra *Sonata de louvação* apresenta elementos da estética nacionalista da compositora.

O artigo “Eunice Katunda: O caminho incerto de um gênio certo”, de Souza (2019) apresenta a análise da obra *Sonata de louvação*, podemos afirmar que de certa forma este trabalho complementa a pesquisa das musicistas Holanda e Gerling (2008).

Em Souza (2019) encontramos a proposta de divisão da peça em seções, para melhor compreensão dos modos empregados na obra. Na seção 1, Souza (2019) observa um motivo em Mi bemol mixolídio com pedal de Mi bemol na região grave do piano, motivo este disposto em oitavas e dividido entre as partes (a) e (b) pela autora. A partir da observação do material da parte (b) deste motivo, a autora analisa que Katunda realiza variações utilizando transposições, acréscimo de sons, alterações do ritmo, andamento e articulações e mudanças de textura, finalizando a primeira seção da obra com uma cadência em Mi bemol. A autora destaca que o movimento *De acalantos e noites... Calmo e triste* é estruturado em duas partes e a coda, onde Katunda emprega ostinato e mudança de andamento como recursos compositivos.

Souza (2019) analisa que *Sonata de louvação* foi estruturada a partir dos modos mixolídio, dórico, eólio e de escala em Dó *sintética* (Dó eólio com o terceiro grau alterado). Comenta o emprego do pedal como centro e ostinatos e nota o procedimento de retomar temas dentro da própria obra e entre diferentes obras da compositora. Conforme Souza (2019), para a criação dos trechos correspondentes aos compassos 23 a 34, Eunice Katunda empregou como recurso composicional a modificação de uma melodia originária do folclore.

Iracele Souza (2019) conclui que a obra *Sonata de louvação* não está na forma sonata, pois utiliza o idioma modal na obra. A autora comenta que a obra possui elementos da forma sonata, por conta da divisão em três partes do primeiro movimento, da reiteração de motivos melódicos e da presença de centros em relações de quintas entre si, mas sem a aplicação da harmonia funcional.

Gentile e Moreira (2021) realizam análise sobre a obra *Cantata do Soldado Morto* no artigo “Ressuscitando partituras do fundo da gaveta: uma análise de *Cantata do Soldado Morto*, para coro e orquestra, de Eunice Katunda”.

Segundo as autoras, Eunice Katunda começou a compor a obra *Cantata do Soldado Morto* em 1949, escreveu algumas versões durante a década de 1950 e a finalizou em 1966. Conforme critério de divisão de sua trajetória em quatro fases, proposto por Zani *et al.* (2019), podemos afirmar que no começo do processo criativo desta obra a compositora fazia parte do *Grupo música viva* e ao finalizar a música, se encontrava na sua fase Nacionalista.

As autoras observam a influência de Camargo Guarnieri no posicionamento de Eunice Katunda, fato que a levou ao rompimento com o dodecafonismo e o atonalismo e a redação de seu texto de opinião:

Mas é a partir da publicação da *Carta aberta aos músicos e críticos do Brasil*, por Camargo Guarnieri em 1950, que a opinião de Katunda sobre o dodecafonismo muda consideravelmente. Neste texto (*Atonalismo, dodecafonía e música nacional*), Eunice argumenta que a variação contínua que o serialismo dodecafônico impõe impossibilita a criação de motivos temáticos (Gentile e Moreira, 2021, p. 4).

A partir da observação do material melódico, as pesquisadoras Gentile e Moreira (2021) mencionam a presença do idioma modal e o conceito de centricidade³ nos compassos 6 e 7 de

³ Conceito encontrado em Straus (2016).

Cantata do soldado morto: o solo de barítono está em Lá eólio e tem extensão de Ré a Ré, enfatizando a tríade menor composta por Ré, Fá e Lá; as cordas têm centralidade em Lá, com as notas Lá e Mi, enquanto o Fagote I e Trompete em Si bemol II tem movimento cromático e centro em Ré. As autoras apontam a presença de textura homofônica e homorrítmica em seção pertencente entre os compassos 10 e 12 da obra *Cantata do soldado morto*. É observado também por Gentile e Moreira a presença de uma díade composta pelas notas Ré e Lá entre os compassos 357 e 367, com ostinato realizado pelos tímpanos, denotando uma afirmação do centro em Ré na Coda.

Com base na revisão de literatura destes artigos, verificamos em Holanda e Gerling (2008) e Zani *et al.* (2019) uma referência para Katunda: o texto *Ensaio sobre a música brasileira* de Andrade (1928). As pesquisas de Souza (2019), Gentile e Moreira (2021) e Zani *et al.* (2019) comentam a influência do texto *Carta aberta aos músicos e críticos do Brasil* de Guarnieri (1950) ao trabalho de Eunice Katunda durante os anos 1950.

Pudemos observar nos artigos de Holanda e Gerling (2008), Souza (2019) e Zani *et al.* (2019) que Katunda estrutura as obras *Estudos folclóricos* e *Sonata de louvação* em formas tradicionais com seções definidas, divergindo da tradição no aspecto harmônico das formas.

Holanda e Gerling (2008) e Souza (2019) destacam o emprego de reexposições e retomadas de motivos melódicos como procedimentos de criação na obra *Sonata de louvação*. Observamos também esta técnica composicional na seção 2.2 deste trabalho, a partir da compilação de dados encontrados em Kater (2001) sobre as composições de Eunice Katunda.

Analisando os aspectos texturais, Zani *et al.* (2019) percebem textura polirrítmica em *Estudos folclóricos*, Holanda e Gerling (2008) comentam a reiteração de padrões rítmicos na obra *Sonata de louvação*. Souza (2019) observa *ostinati* rítmicos e o uso de pedal. Na obra *Cantata do soldado morto*, Gentile e Moreira (2021) mencionam a presença de textura homofônica e homorrítmica.

Sobre a harmonia das obras compostas durante a década de 1950, Zani *et al.* (2019) comentam o emprego de intervalos dissonantes em *Estudos folclóricos*, aspecto que pode ser remanescente da vivência da compositora com a música atonal. Holanda e Gerling (2008) observam que a *Sonata de louvação* realiza movimento harmônico completo, baseada em materiais modais. Sobre a mesma obra, Souza (2019) observa a presença de acordes formados pela justaposição de quartas e acordes de segundas acrescentadas, sem o uso da tonalidade. Gentile e Moreira (2021)

apontam que *Cantata do soldado morto* não apresenta como principais características as progressões harmônicas tradicionais, mas que a compositora utiliza estes recursos quando conveniente.

Encontramos menção ao material modal nos quatro artigos investigados. Gentile e Moreira (2021) apontam o uso do modo Lá eólio em trechos da obra *Cantata do soldado morto* e centralidade em Lá e Ré. Zani *et al.* (2019) observam o desenvolvimento de motivos a partir dos modos Sol lídio-mixolídio, Si dórico e Lá bemol jônio em *Estudos folclóricos*. Holanda e Gerling (2008) mencionam o emprego de Mi bemol mixolídio e Fá dórico em *Sonata de louvação*. A análise de Souza (2019) sobre *Sonata de louvação* complementa a pesquisa de Holanda e Gerling (2008), onde destaca motivos oriundos dos modos mixolídio, dórico e eólio e a influência de melodias do folclore brasileiro e ritmos baianos. A autora observa a disposição dos acordes em quartas e quintas justas.

Investigando o contexto de criação destas obras, sintetizamos elementos apontados em Gentile e Moreira (2021), Holanda e Gerling (2008), Souza (2019) e Zani *et al.* (2019) para análise das obras *Estudos folclóricos*, *Sonata de louvação* e *Cantata do soldado morto*, sendo eles:

- Referências;
- Forma;
- Textura ou Ritmo;
- Harmonia;
- Emprego de idioma modal.

A partir desta síntese, estabelecemos parâmetros para a análise de *Estro Africano I - Duas cantigas das águas*, objeto de investigação deste artigo.

2.1 ANÁLISE MUSICAL DE *ESTRO AFRICANO I – DUAS CANTIGAS DAS ÁGUAS*

Neste capítulo analisamos *Estro africano I - duas cantigas das águas*, composta em 1957 por Eunice Katunda, com base nos resultados da seção anterior.

A ideia de analisar uma música de Katunda surgiu a partir de conversa com a maestra Ingrid Stein, onde comentamos da escassez de pesquisa sobre obras de compositoras brasileiras e a urgência de investigações como esta. Busquei no catálogo de obras compilado por Kater (2001)

composições de Katunda para Voz e Piano, instrumentos que me dediquei durante a graduação, chegando até *Estro africano I - duas cantigas das águas*⁴.

Esta música chamou atenção pela sonoridade e por trazer a temática afro-brasileira no contexto da música de concerto. Neste capítulo utilizamos recortes da partitura editada, cedida pela pesquisadora Letícia Muniz, através de contato via email. A versão manuscrita desta obra está disponível para ampla consulta na plataforma Google Drive, reunida pelo pesquisador Carlos Kater em seu site.

A letra da canção *Estro africano I - duas cantigas das águas* está escrita em Yorubá⁵, idioma presente nos cantos para orixás em religiões de matriz africana. No primeiro movimento (*Louvor a Oxúm*) a letra exalta a orixá⁶ Oxúm e no segundo movimento (*Louvor a Yemanjá*), a orixá Iemanjá é enaltecida. Buscando obter mais informações sobre o provável significado do nome da obra, encontramos o verbete *Estro* no dicionário Aulete: “[...] entusiasmo artístico; veia, gênio inventivo; riqueza de imaginação: *Estro* poético, *estro* musical. [...]”. A partir desta definição, podemos interpretar que *Estro Africano* seja como um invento artístico originado (ou baseado) em elementos originários do continente africano. Observamos aqui certo comprometimento e respeito de parte da compositora com as culturas populares que esteve em contato, referenciando as origens das músicas.

Encontramos uma menção da obra *Estro africano I - duas cantigas das águas* em artigo publicado por Luhning (2020). Neste trabalho a autora se baseia no catálogo de todas as obras da compositora, compilado por Carlos Kater (2001) para afirmar que, na segunda metade da década de 1950, Katunda compôs algumas obras com tema afro-brasileiro: *Estro Africano I*, *Estro Africano II* e *Impressões de candomblé*. Luhning (2020) comenta que durante a década de 1950 a compositora realizou viagens à Bahia, onde conheceu o fotógrafo e pesquisador da diáspora africana Pierre Verger, amigo com quem manteve contato através de cartas, objeto principal de investigação no artigo de Luhning. Nestas cartas pudemos observar o cuidado de Eunice Katunda em compreender melhor o universo das religiões de matriz africana, buscando criar suas obras

⁴ Encontramos no Youtube duas interpretações desta música, performadas na Escola de Música da UFMG: <https://www.youtube.com/watch?v=gzH3ng4a7SQ> e <https://www.youtube.com/watch?v=7uU8zM6q-bQ>. Acesso em: 10 jul. 2023.

⁵ Yorubá é um idioma falado pelo povo Yorubá, em território entre a Nigéria e as Repúblicas de Benin, Togo e Gana.

⁶ Divindades cultuadas pelo povo Yorubá.

sem apropriar-se, mas baseando e agregando sua linguagem de composição de música de concerto as melodias encontradas nos candomblés baianos.

A armadura de clave sugere Fá Maior ou Ré Menor, mas a nota Si bemol (característica destas tonalidades) não se destaca no material da obra, o que pode indicar pouca ligação da compositora com a estrutura tonal tradicional. Os trechos dos dois movimentos de *Estro Africano I - duas cantigas das águas* foram separados em Seções, conforme mudança de centralidade e idioma modal, conforme Tabelas 1 e 2. Observamos que a linha melódica do canto é organizada a partir de coleções de cinco notas em diferentes centralidades.

O piano em muitos trechos desta obra tem o papel de responder a melodia do canto, além de apresentar caráter rítmico, assemelhando-se às percussões, instrumentos presentes no universo da cultura popular brasileira.

Seção e compassos	Canto	Piano
Parte A (c-1-4)		
Seção 1 [c. 1-2]	Coleção de cinco notas com centralidade em Fá	Centro em Fá no c.1, Ré e Dó no c. 2 Textura homofônica e homorrítmica Duas claves de Fá no piano
Seção 2 [c. 3-4]	Coleção de cinco notas com centralidade em Ré	Resposta na voz superior à melodia do canto (compasso 2)
Parte B		
Seção 3 [c. 5-9]	Coleção de cinco notas com centralidade em Lá	Introdução no c. 5 instrumental, apresentando o ritmo Ijexá Fá lídio
Seção 4 [c. 10-14]	Coleção de cinco notas com centralidade em Ré	Mão esquerda apresenta nos tempos 1 e 2 dos compassos 12-14 acordes gerados a partir do empilhamento de quartas justas Centro em Dó

Seção 5 [c. 15-18]	Coleção de cinco notas com centralidade em Dó	Clave de Sol aparece na mão direita, no compasso 15 A partir compasso 16: Duas claves de Fá, acorde C69 sintetiza o empilhamento de quintas e quartas Centro em Dó
Seção 6 [c. 19-22]	Coleção de cinco notas com centralidade em Lá Letra e motivo melódico similar a seção 3	Mão esquerda faz movimento melódico descendente (Fá, Mi, Fá, Mi, Ré e Dó) Textura grave

Tabela 1: Partes e seções do primeiro movimento *Em louvor de Oxúm*.

A parte A de *Louvor de Oxúm* está na fórmula de compasso 4/4 e é formada por um recitativo de quatro compassos. A compositora indica para a execução do piano deste trecho o caráter *Solene*, uma dinâmica forte e intensa para o acompanhamento, enquanto a voz está em andamento *ad libitum*, confiando o tempo e a duração das notas a quem interpreta a linha melódica da voz. Analisamos que na seção 1 a melodia da voz está estruturada em uma coleção de cinco notas, sendo elas Fá, Sol, Lá, Dó e Ré.

O acompanhamento do piano nesta seção apresenta uma textura polifônica e homorrítmica nos acordes de Fá maior e Dó maior, conforme Figura 1. Apesar destes acordes serem comuns ao universo tonal, a decisão da compositora pela disposição das notas em intervalos de quartas e quintas se mostra um provável recurso modal empregado por Eunice Katunda.

Analisamos que a melodia do canto na Seção 2 está estruturada a partir da coleção de cinco notas Ré, Fá, Sol, Lá e Dó. O piano nestes compassos apresenta uma textura polifônica e polirrítmica com acordes dispostos em terças, quartas e quintas e uma voz superior. Conforme destacado na Figura 1, observamos que esta voz superior pode funcionar como resposta à melodia do canto, uma vez que o motivo melódico composto pelas notas Ré, Dó e Lá é reiterado.

Figura 1: Exposição do motivo melódico Ré-Dó-Lá no canto (c.2) e resposta do piano (c.3).
Fonte: KATUNDA (1957). Análise do autor.

A parte B se estrutura em compasso binário simples e inicia com introdução instrumental no compasso 5, conforme Figura 3. Neste compasso observamos a presença do motivo rítmico *ljexá*. Em Meneses (2014, p. 159) encontramos notação para as quatro porções rítmicas que se complementam, constituindo o ritmo *ljexá* (Figura 2). Neste ritmo o instrumento de percussão *agogô* tem um papel melódico em dois tons, enquanto o trio de tambores *rumpi*, *le* e *rum* possuem registro agudo, médio e grave, respectivamente. Na música de matriz africana é comum o uso da percussão como instrumento de acompanhamento da voz, inexistindo instrumentos harmônicos nesta tradição de cultura popular.

Levando em consideração a diferença gráfica entre as fórmulas de compasso apresentadas nas Figuras 2 e 3 (2/4 e 2/2) podemos observar uma similaridade entre a porção rítmica apresentada pelo instrumento *rumpi* e o padrão rítmico observado no compasso 5 do primeiro movimento *Em louvor de Oxúm*, denotando uma possível intenção da compositora de dar ênfase aos elementos percussivos do piano.

Figura 2: Exemplo de notação musical do ritmo *Ijexá* para os instrumentos *agogô*, *rumpi*, *le* e *rum*. Fonte: GUEDES in MENESES; *Toque Ijexá*. (2014, p. 159).

Figura 3: Excerto referente ao compasso 5. Fonte: KATUNDA (1957). Análise do autor.

Podemos observar na Figura 3 a indicação de expressão *tempo giusto*, onde a compositora propõe andamento constante, em contraste com a parte A. Entre os compassos 5 e 18 o piano repete o padrão de acompanhamento sobre o ritmo *Ijexá* em ambas as mãos, com variações da organização dos intervalos nos acordes durante todo o trecho.

Na Seção 3 podemos encontrar díades em intervalos de quintas na mão esquerda, enquanto na mão direita observamos acordes formados por intervalos de quartas e segundas justapostas. Analisamos que na Seção 3 a melodia do canto é organizada sobre coleção de cinco notas a partir de Lá, enquanto o piano se estrutura sobre o modo Fá Lídio, indicando uso do idioma modal como procedimento composicional.

A compositora indica que o piano seja tocado uma oitava abaixo do que está escrito, explorando a região grave. Neste instrumento é comum que as oitavas mais graves soem com menos definição da altura da nota, privilegiando o seu caráter rítmico.

Na seção 4 observamos acordes gerados a partir do empilhamento de quartas justas e segundas acrescentadas, dispostos pela compositora nos tempos 1 e 2 dos compassos 12, 13 e 14 (Figura 4).

Figura 4: Acordes dos compassos 12, 13 e 14. Fonte: KATUNDA (1957). Análise do autor.

Na Seção 5 encontramos motivo similar ao tema exposto na Seção 3. Este motivo se apresenta com variação do material melódico, empregando a pentatônica com centro em Dó.

Observamos que no compasso 15 a clave de Sol aparece na mão direita, ação que transporta o piano para uma região mais aguda apenas no segundo tempo. A partir do segundo tempo do compasso 16 percebemos o retorno das duas claves de Fá e as aparições do acorde de Dó Maior com sexta e nona (C69). Analisamos que este acorde dispõe as notas da coleção pentatônica Dó, Ré, Mi, Sol e Lá em intervalos de quartas e quintas, com segunda acrescentada. O compasso 18 é o último que apresenta a reiteração do padrão de acompanhamento sobre o ritmo *ljexá*.

Entre os compassos 20 e 22 a mão esquerda do piano realiza movimento melódico descendente de Fá a Dó com as notas dispostas em oitavas, como destacado na Figura 5. Na mão direita observamos acordes com notas dispostas em intervalos de quartas, quintas e segundas acrescentadas. No compasso 22 observamos que a voz mais aguda do piano responde a frase melódica exposta pelo canto no compasso anterior, recurso utilizado com frequência pela compositora neste movimento. Contudo, percebemos uma similaridade entre o motivo Fá, Ré e Dó na voz aguda do piano (compasso 22) e o motivo Ré, Fá e Dó no primeiro compasso do

segundo movimento, *Louvor de Yemanjá*. Esta antecipação do motivo melódico pode funcionar como uma preparação para o segundo movimento.

Figura 5: Trecho do piano nos compassos 19 a 22. Fonte: KATUNDA (1957). Análise do autor.

Seção e compassos	Canto	Piano
Parte A		
Seção 1 [c. 1-2]	Coleção de cinco notas com centro em Ré	Resposta à melodia do canto no c.2 Notas dispostas em oitavas Região grave do instrumento Textura homofônica e homorrítmica
Seção 2 [c. 3-4]	Dó-Ré-Lá, centro em Dó	Centro em Dó, disposição em oitavas Dó, Ré, Mib, Fá e Lá
Parte B		
Seção 3 [c. 5-7]	Coleção de cinco notas com centro em ré	Introdução instrumental c. 5, apresenta ritmo do acompanhamento Textura polirrítmica Centralidade em Dó, disposto em diferentes oitavas Duas claves de Sol e uma de Fá
Seção 4 [c. 8-9]	Dó-Ré-Lá, centro em Dó	Clave de Fá apresenta centro em Dó Claves de Sol apresentam acordes com quintas justapostas e segundas

		maiores no primeiro tempo dos compassos
Seção 5 [c. 10-13]	Coleção de cinco notas com centro em Ré	Acordes com empilhamento de quartas no primeiro tempo nos c. 10-11 Acorde Ré menor c.12 Acordes com quintas dispostas em segundas maiores c.13
Coda		
Seção 6 [c.14-18]	Reexposição literal do material melódico da seção 1 do primeiro movimento com variação na letra e no ritmo da melodia nos c. 17-18	Textura polifônica e homorrítmica c. 14-15 Polifônica e polirrítmica c. 16-18

Tabela 2: Partes e seções do segundo movimento *Em louvor de Yemanjá*.

Podemos notar na Seção 1 a textura homofônica e homorrítmica do piano, onde a mesma linha melódica é disposta em três oitavas diferentes na região grave do instrumento. Analisamos que Katunda emprega na voz superior do piano a técnica de reiteração melódica ao final da frase do canto, variando a ordem e ritmo das notas. Como destacado na Figura 6, a melodia do canto Ré, Fá, Dó, Sol e Lá é respondida pelo motivo Fá, Ré, Dó e Lá no piano, recurso composicional que percebemos também no primeiro movimento de *Estro africano I - duas cantigas das águas*.

Figura 6: Exposição e resposta do motivo melódico nos compassos 1 e 2 do segundo movimento.
Fonte: KATUNDA (1957). Análise do autor.

Observamos que na Seção 2 o canto e o piano apresentam centralidade em Dó, com motivo Dó, Ré e Lá no c.3 e a resposta do piano no c.4 com a coleção pentatônica Dó, Ré, Mi

bemol, Fá e Lá. O acompanhamento na Seção 2 tem a mesma textura homofônica e homorrítmica da Seção 1, com a melodia disposta em oitavas na região grave do Piano.

A Parte B inicia com a fórmula de compasso 2/2 e apresenta uma introdução instrumental no compasso 5, onde a notação do piano passa a se dividir em três pentagramas: duas claves de Sol e uma de Fá. Observamos na Figura 7 a disposição da nota Dó entre as regiões aguda, média e grave do piano. Realizamos redução rítmica para melhor observação do aspecto rítmico no compasso 5.

Figura 7: Redução rítmica do compasso 5. Fonte: KATUNDA (1957). Editoração nossa.

Podemos perceber uma sobreposição de texturas no piano entre os compassos 6 e 13. A compositora emprega acordes com dissonâncias nas regiões aguda e média do instrumento no primeiro tempo de cada compasso, enquanto a nota Dó é repetida na voz mais grave (Figura 8).

Conforme demonstrado na Figura 8, o primeiro tempo dos compassos 8 e 9 apresenta acordes estruturados em intervalos de quintas justapostas com segundas acrescentadas, dispostos nos pentagramas em clave de sol do piano, indicando a exploração da região média e aguda do instrumento. A Seção 4 apresenta um material modal com o centro em Dó no canto e no piano.

Figura 8: Acordes em intervalos de quintas e segundas (compassos 8 e 9). Fonte: KATUNDA (1957). Análise do autor.

Na Seção 5 observamos na melodia do Canto uma coleção de cinco notas a partir de Ré. No acompanhamento do piano notamos acordes estruturados a partir do empilhamento de quartas no primeiro tempo dos compassos 10 e 11 enquanto no compasso 13 encontramos o emprego de justaposições de quintas com segundas agregadas. Estas disposições de acordes podem indicar provável recurso modal.

Observamos na parte da Coda o emprego de reiteração do motivo melódico, procedimento composicional percebido no primeiro movimento da obra *Estro africano I - duas cantigas das águas*. Nos quatro últimos compassos da obra (c. 14-18), pudemos encontrar na melodia do canto a reexposição literal da primeira frase do movimento *Louvor de Oxúm*.

Ao comparar ambos os trechos, notamos variações no andamento e no texto: no 1º movimento a orixá Oxúm é mencionada: “Iyá! Oxum tanã, silê ôtanã sonan Iná Ilê na óta, ó”. A letra do segundo movimento cita a orixá Iemanjá: “Yiá! O Yemanjá, silê ô tanã sonan Iná Inê Na Ota, ô”.

No piano observamos alternância entre as texturas polifônica e homorrítmica e uma textura polirrítmica, onde a voz superior do piano responde à melodia do canto, demonstrando técnica composicional empregada também pela compositora no primeiro movimento de *Estro africano I - duas cantigas das águas*.

No acompanhamento do piano percebemos a presença de textura polifônica e homorrítmica no compasso 15 e textura polifônica e polirrítmica no compasso 16, onde a voz mais aguda do piano reitera o motivo Ré, Dó e Lá, exposto no canto.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos estabelecer relação entre os resultados obtidos nas seções de revisão de literatura e análise musical. Pudemos verificar que Eunice Katunda emprega em *Estro Africano I - Duas cantigas das águas* alguns procedimentos compositivos observados nas análises das obras *Estudos folclóricos*, *Sonata de louvação* e *Cantata do soldado morto*, criadas durante a década de 1950.

A influência da estética nacionalista propagada por Andrade e Guarnieri é percebida em *Estro africano I – duas cantigas das águas*, através do emprego de melodias de cultura popular e religiões de matriz africana e do uso de idioma modal na obra. Identificamos que a reiteração de motivos melódicos é um recurso utilizado com frequência pela compositora durante a década de 1950. Além disso, pudemos notar o emprego de formas tradicionais (binária, ternária) em todas as

obras, indicando possível apego da compositora a modos de criação de épocas anteriores. Pudemos perceber nas quatro obras analisadas a alternância entre texturas homorrítmicas e polirrítmicas, com ritmos baseados em manifestações de cultura popular e religiões de matriz africana, compilados pela musicista através de viagens pelo Brasil. Observamos que Katunda nestas obras compostas na década de 1950 com frequência gera acordes a partir dos intervalos de quartas e quintas, denotando um distanciamento da lógica tonal, elemento que possivelmente provém da época em que Eunice Katunda compunha obras com a estética atonal e dodecafônica.

Ressaltamos o emprego da metodologia, onde, amparada nos métodos de análise dos autores citados na revisão de literatura, pudemos articular esta proposta analítica. Consideramos que a realização de análise deste repertório pode contribuir para a comunidade acadêmica, servindo como material de apoio para pesquisadores e intérpretes que tenham interesse pela música de concerto composta por mulheres brasileiras durante o século XX. Agradeço aos pesquisadores que puderam contribuir para a realização deste artigo, enfatizando a necessidade de trocas de ideias e dados entre pares nas atividades acadêmicas.

REFERÊNCIAS

ESTRO. *In*: AULETE digital. Disponível em: <https://www.aulete.com.br/estro>. [Rio de Janeiro, RJ: Lexikon Editora Digital], 2023. Acesso em: 15 out. 2023.

GENTILE, Ana Laura, MOREIRA, Adriana. **Ressucitando partituras do fundo da gaveta**: análise musical de Cantata do Soldado Morto, para coro e orquestra, de Eunice Katunda. Musica Hodie, Goiânia, v.21, 2021.

GENTILE, Ana Laura. **Ode a um tempo sem memória**. 66 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Departamento de Música, Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.

HOLANDA, Joana, GERLING, Cristina. **Capoeira e Louvação, o nacionalismo na obra de Eunice Katunda**. Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (ANPPOM), Salvador, n. 18, p. 128-133, set. 2008.

KATER, Carlos. **Eunice Katunda**: Musicista Brasileira. São Paulo: Annablume, 2001.

KATUNDA, Eunice. **Estro Africano I – Duas cantigas das águas**. 1957. Partitura manuscrita, disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1xysDog9QUN1FdShvWQ4K966KEoEKPnLf/view>, p. 292-297. Acesso em: 22 out. 2023.

LUHNING, Angela. **Eunice Katunda e Pierre Verger: documentações pessoais, processos criativos e diálogos afro-brasileiros nos anos 1950 e 1960.** *Opus*, Vitória, v. 26, n. 1, p. 1-29, jan./abr. 2020.

Leticia Muniz. **Partitura Eunice Katunda.** Destinatário: Bianca Amante. Belo Horizonte, 4 mai. 2023. 1 mensagem eletrônica.

LETICIA Muniz: *Estro Africano I* duas cantigas das águas. 2023. 1 vídeo (4 min). Publicado pelo canal Leticia Muniz. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JWxDBCKslko>. Acesso em: 10 jul. 2023.

MENESES, Juan. **Orkestra Rumpilezz: Musical constructions of afro-brazilian identities.** 2014. Tese (Doutorado em Filosofia) – The University Of British Columbia, Vancouver.

DUAS cantigas das águas: Eunice Katunda, 2018. 1 vídeo (4 min). Publicado pelo canal Selo Minas de Som. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7uU8zM6q-bQ>. Acesso em: 10 jul. 2023.

SOUZA, Iracele de. **Louvação a Eunice:** um estudo de análise da obra para piano de Eunice Katunda. 2009. Tese (Doutorado em Música). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.

SOUZA, Iracele de. **Eunice Katunda:** o caminho incerto de um gênio certo. *Revista Música*, São Paulo, v. 19 n, 2, p. 173-196, jul. 2019.

STRAUS, Joseph N. **Introduction to Post-Tonal Theory.** 4. ed. New York: W. W. Norton & Company, 2016.

VERGER, P. **Os Orixás:** Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo. Salvador: Fundação Pierre Verger, 2018. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B8FTIPd5X-jmYWQyMDgxNTAtMjYxNC00OTExLWE1NDktOTZlOWU0YTA5MTFk/view?usp=sharing&resourcekey=0-5FpkhNIRyJcQ3dEKjXA8pg>. Acesso em: 20 jan. 2024.

ZANI, Amílcar, SILVA, Eliane, CANDIDO, Marisa. **A composição de Eunice Katunda no contexto político e musical brasileiro.** *Extraprensa*, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 114-137, jan./jun. 2019.

EDUCAÇÃO MUSICAL E O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PROCESSOS CRIATIVOS A PARTIR DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL

Dennis Bergkamp Gomes Nascimento

Universidade Estadual do Ceará – dennis.bergkampgn@gmail.com

Resumo: Diante do desafio que é desenvolver práticas autênticas que relacionem a vivência artística na educação dentro do contexto educacional bancário (Freire, 2020) torna-se necessário encontrar caminhos para resistir e enfrentar esse cenário. Diante disso, esse artigo tem como objetivo compreender como a teoria histórico-cultural (Vigotsky, 2003) pode possibilitar as bases para o desenvolvimento de processos criativos dentro da educação musical, despotencializando assim a influência da educação bancária no desenvolvimento humano. Para isso, inicialmente foram propostas reflexões sobre as divergências entre a perspectiva de educação estética preconizada por Vigotsky e a educação estética formulada pela educação bancária. Em seguida, com base na compreensão vigotskiana de educação estética, foram articuladas proposições acerca de como a teoria histórico-cultural pode contribuir para a construção de processos criativos na educação musical. Por fim, compreende-se que desenvolver uma educação musical solidificada nas bases vigotskianas é abrir caminho para a construção de subjetividades autênticas, indissociáveis, que por meio do fazer artístico-pedagógico intencionalmente estruturado, tomam posse de seu potencial criador, reinventivo e transformador.

Palavras-chave: Educação Musical. Teoria Histórico-Cultural. Educação Estética.

1 INTRODUÇÃO

É sempre desafiador refletir sobre os processos criativos dentro da educação musical e as possibilidades de construção de novos caminhos para a vivência desse fazer artístico-pedagógico dentro do contexto educacional. As resistências surgem a partir do momento em que a educação bancária (Freire, 2020) estabelece que a primazia das instituições de ensino deve estar

alocada na aprendizagem de conteúdos livrescos, de caráter objetivo, alinhados às provas, vestibulares e concursos. Desse modo, o olhar lançado à potencialidade da linguagem musical no desenvolvimento humano é secundarizado.

Nesse cenário, a educação musical é relegada a um lugar de menor importância, tendo em vista que tratar da temática das emoções, das vivências artísticas e dos desdobramentos psíquicos produzidos a partir desse caminho artístico-pedagógico, não corresponde aos ideais de performance e produtividade que invadem as escolas (Laval, 2019).

Por esse motivo, Lino (2014) apresenta que aproximar música e educação é tão encantador como tenso, pois supõe o enfrentamento de duros embates às fronteiras hierárquicas que priorizam o intelecto em detrimento do afeto, a razão em detrimento da emoção e os saberes da academia em detrimento de saberes que estão para além e aquém dos muros institucionais. Portanto, assumir a responsabilidade de promover esse encontro entre música e educação é aceitar a intencionalidade de combates a forças conservadoras que certamente se levantarão.

A partir disso, apresenta-se uma problemática que desloca as reflexões para a formulação da seguinte pergunta: como desenvolver uma educação musical que encontre, dentro da estrutura da educação bancária, espaço para resistir, enfrentar e subverter todas essas ideias enrijecidas que limitam a potencialidade do desenvolvimento humano? É nesse sentido, portanto, que este artigo lança mão dos referenciais teóricos alicerçados na cosmovisão da teoria histórico-cultural, que tem como um dos principais expoentes o bielorrusso Lev Semionovich Vigotsky, para encontrar possíveis caminhos a essa pergunta.

Diante disso, o objetivo deste artigo é compreender como a teoria histórico-cultural pode possibilitar as bases para o desenvolvimento de processos criativos dentro da educação musical, despotencializando assim a influência da educação bancária. Para tanto, é importante ressaltar que a teoria histórico-cultural está profundamente implicada em se debruçar sobre o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, considerando a necessidade de enxergar o ser humano como integral e indissociável.

Com o intuito de aprofundar essa reflexão, será apresentada inicialmente a perspectiva de educação estética preconizada por Vigotsky e seus impactos no desenvolvimento humano em comparação com a educação estética formulada pela educação bancária. Em seguida, com base nessa compreensão vigotskiana de educação estética, serão articuladas proposições

acerca de como a teoria histórico-cultural pode contribuir para a construção de processos criativos na educação musical.

2 EDUCAÇÃO ESTÉTICA E SUAS DIFERENTES PERSPECTIVAS

De pronto, é possível destacar a evidente discrepância entre a educação estética preconizada por Vigotsky e a desenvolvida pelo modelo educacional bancário. Entretanto, reconhecer a existência dessa dissonância é apenas o princípio do debate, pois para que se compreenda a relevância de se averiguar os principais parâmetros que regem as práticas pedagógicas de caráter estético, é indispensável que se reflita a respeito de que lugar estamos partindo nessa análise.

Na ótica de Pederiva e Gonçalves (2018), todo e qualquer processo educativo encontra-se enraizado em modos de pensar o ser humano e sua conduta. Ainda segundo esses autores, para organizar uma didática específica em educação estética, é preciso ter clareza sobre quais são os fundamentos em educação que alicerçam essa prática. Nesse sentido, analisar esses dois referenciais de educação estética é lançar luz sobre as diferentes tendências educacionais que se apresentam no fazer pedagógico.

Em se tratando do ainda operante modelo bancário de educação, destaca-se o evidente distanciamento que ele promove entre razão e emoção, o que, por conseguinte, coloca em vigor um processo de dessensibilização dos indivíduos que dificulta a genuína apropriação de suas vivências. À medida que o mundo se apresenta como um dado inequívoco e irrevogável, não há espaço para perguntas problematizadoras nem para emoções que mobilizam o ser à ação emocionalmente inspirada. Daí o profundo terror que a arte aflige à educação bancária.

Por esse motivo, nesse modelo de educação as artes sofrem uma espécie de burocratização, onde são relegadas a padrões tecnicistas e disciplinares que findam por cindir a produção artística da experiência cotidiana. Pederiva *et al.* (2022) corrobora com esta concepção assinalando que é comum ao atual contexto educativo, um distanciamento de uma educação estética como experiência autêntica do humano na sua relação com a cultura, tendo em vista que o produto da arte aparenta ter mais importância que o processo da vivência estética em si.

Essa lógica educacional limita o espaço para produção autêntica de si e do mundo, restringe os processos criativos, alimentando a percepção ingênua ou mágica da realidade, que

passa a se constituir como algo fatal e inevitável (Freire, 2020). Diante disso, pensar caminhos outros para a construção de práticas educacionais que compreendam a perspectiva estética para além de mais um conteúdo curricular moralizado, intelectualizado e relacionado de modo simplista ao prazer hedonista, torna-se uma tarefa crucial para que se transforme os modelos de educação vigente.

Entretanto, a realidade não se modifica apenas pela ideia nem pela palavra fria, mas pela ação humana que recria o mundo. Segundo Freire (2020, p. 107) “não há palavra verdadeira que não seja práxis.” Portanto, todo e qualquer apontamento que provoca reflexão, gerando necessidade de mudança, deve impulsionar, com a mesma voracidade, a implicação dos indivíduos na transformação da realidade que lhe é concreta.

Um dos meios pelos quais podemos acessar essa transformação é através da mudança da perspectiva educacional vigente, que pensa o ser humano como uma caixa vazia, um depósito de informações sem sentimentos, uma máquina de memorização e reprodução de conteúdos sistematizados. Essa mudança passa, necessariamente, pela formulação de um modelo educacional que lance um olhar para a complexidade e integralidade das pessoas, que não cinda razão de emoção e que reconheça o potencial ontológico dos seres humanos.

A teoria histórico-cultural apresenta-se como uma forte aliada para o desenvolvimento desse novo modelo educacional e dessa nova compreensão de educação estética. Para Vigotsky (2003), a educação estética precisa ser considerada um fim em si mesma, não só um meio para lograr resultados pedagógicos alheios à estética. Nesse sentido, o autor reconhece a importância, porém afasta-se de perspectivas que se centralizam na cognição, às quais Duarte (2010, p. 146) denominou de “pedagogias do aprender a aprender”.

A partir da leitura vigotskiana, entende-se que a educação estética tem como função desenvolver nas pessoas um canal permanente de expressão visando a eliminação de excitações não realizadas na vida. É uma educação em que os signos das artes são instrumentos que fortalecem a vivência artística no espaço escolar, em que a experiência estética com a arte desafia a criação e a expressão do pensamento e do sentimento, uma educação que é capaz de despertar nos educandos e educandas as mais inusitadas sensações, afetos, vivências e experimentações, sendo, portanto, uma educação direcionada à liberdade e à autenticidade (Vigotsky, 1999, 2003; Pederiva *et al.*, 2022).

A potencialidade dessa educação estética também se encontra na sua capacidade de promover uma alteração na dinâmica psíquica das pessoas, tendo em vista que ela dá importância

à forma como o indivíduo é impactado, e posteriormente elabora os conteúdos evocados pelos diferentes tipos de obra artística, estimulando a sua capacidade crítica de reorganizar e elaborar psicologicamente os estímulos recebidos. Vigotsky (2003) indica que essa atividade peculiar, vinculada aos estímulos estéticos, constitui a natureza da vivência estética, produzindo no organismo um tipo de reação distinta do habitual.

Portanto, à medida que o indivíduo entra em contato com diferentes tipos de arte e esses conteúdos vão impactando as diversas funções psicológicas (percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação etc.) ocorre uma ampliação do seu repertório cultural, simbólico, o que poderá agregar ao modo como ele interpretará criticamente o mundo à sua volta. Diante dessa mobilização da atividade psíquica, a criatividade, função central nas discussões deste artigo, toma um lugar de protagonista na transformação dessa reorganização e elaboração psíquica em catarse.

A catarse é um convite ao mergulho em mares desconhecidos, o chamamento à invenção de algo completamente novo para o indivíduo, a descarga energética que dá vazão às emoções, oferecendo-lhes novos contornos subjetivos. Na catarse, a fruição da obra de arte pelo indivíduo receptor, coloca-o em confronto com a sua cotidianidade, produzindo uma insatisfação que nem sempre é claramente consciente, o que possibilita a percepção, em diferentes graus e maneiras, de que a vida pode vir a ser ou poderia ter sido mais rica de conteúdos e sentido (Duarte, 2010; 2019).

Na compreensão de Vigotsky (2003), propriamente dita, tem-se a seguinte assertiva:

A arte não é um complemento da vida, mas o resultado daquilo que excede a vida no ser humano. O milagre da arte faz lembrar mais a transformação da água em vinho e, por isso, toda obra é portadora de algum tema material real ou de alguma emoção totalmente corrente no mundo. No entanto, a tarefa do estilo e da forma reside justamente em superar esse tema real material ou esse caráter emocional de uma coisa e antecipar algo totalmente novo. Por isso, desde as mais remotas épocas, o significado da atividade estética foi entendido como uma catarse, isto é, como uma resolução e uma liberação do espírito das paixões que o torturam (Vigotsky, 2003, p. 233).

Visto isso, percebe-se que a catarse mobiliza a atividade psíquica, direcionando-a para um lugar de criação. Tal qual um processo de atualização do sistema psíquico que, mediante a presença de novos estímulos, utiliza e articula todo o repertório vivencial do indivíduo,

promovendo uma reconfiguração de sentidos e significados, produzindo assim novos contornos à vivência dele mesmo.

Por certo a educação estética vigotskiana assume uma intencionalidade e uma atenção especial à maneira como as pessoas se desenvolvem afetiva e cognitivamente, e por esse motivo se distancia daquilo que Illich (1985, p. 86) descreve como “mentalidade escolarizada”, que é caracterizada como um modelo de escola que monopoliza e institucionaliza a aprendizagem, e dessa maneira, vem secularmente inculcando nas pessoas uma forma determinada de pensar o desenvolvimento humano.

Ainda nesse aspecto, a mentalidade escolarizada limita a capacidade dos indivíduos de relacionarem suas vivências com os conteúdos aprendidos em sala de aula, dirimindo o potencial criador e a sensibilidade para escutar o mundo. Por esse motivo é tão necessário o desenvolvimento de uma educação que não se limite às quatro paredes da escola, e mais necessário ainda é a implementação de uma educação estética livre das amarras que disciplinam os corpos e padronizam as condutas, que direciona e limita o pensamento e os sonhos das educandas e dos educandos na escola (Pederiva *et al.*, 2022).

Dadas as distintas perspectivas de educação estética, presentifica-se uma constatação que gera questionamentos acerca do que acontece no contexto escolar cotidiano que desvincula as práticas de educação estética de seu objetivo de proporcionar vivências estéticas genuínas e potencializar o desenvolvimento humano em sua totalidade.

Pederiva *et al.* (2022) afirma que:

As artes têm servido a diferentes funções, respaldadas em formas hegemônicas e homogêneas do pensar essa atividade artística na escola, implicando na fragmentação e instrumentalização das vivências estéticas nos espaços formativos. As atividades artísticas que adentraram a instituição escolar, em grande parte, foram distanciadas de seus contextos, sentidos e significados artísticos sociais e culturais singulares (Pederiva *et al.*, 2022, p. 2).

Por esse motivo, em conformidade com Pederiva *et al.* (2022), é urgente a construção de um ambiente de educação estética que potencialize o desenvolvimento, desperte a percepção, a expressão do corpo inserido na cultura e amplie as experiências. Da mesma forma, é imprescindível a luta por uma educação estética que ofereça vida aos espaços educativos, que desperte para a leveza de atos com potencialidades transformadoras, capazes de inspirar outros modos de ser e

estar no mundo. Uma educação estética que oportunize às educandas e aos educandos momentos de encontros, expressões e criações com os signos da arte nos emaranhados da cultura.

Nesse sentido, a seguir, será apresentada uma tentativa de articulação da teoria histórico-cultural com a educação musical, com vistas ao desenvolvimento de novos processos criativos e novos caminhos para a realização do fazer artístico-pedagógico na educação musical.

3 TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E EDUCAÇÃO ESTÉTICA: HORIZONTES POSSÍVEIS

O estudo da música leva os ouvidos atentos à imersão no horizonte de possibilidades trazidas pela natureza da sua matéria prima, os sons. Estes encontram-se dispersos na materialidade, apresentando-se inicialmente à percepção de forma caótica e desproposita. A interpretação desses elementos sonoros marca a mobilização da atividade psíquica, que organiza, dá sentido musical e implementa uma noção de totalidade para esses conteúdos.

Em se tratando dos aspectos relativos ao desenvolvimento humano, é possível aferir que o registro da musicalidade acompanha e encarna a história das transformações vivenciadas pelos seres humanos. Pederiva e Gonçalves (2018), retratam essa relação estreita entre os seres humanos e a música, especificando que a vivência desta arte é correspondente à ontologia humana.

Significa dizer que a musicalidade é uma possibilidade presente a todos os indivíduos, pois parte de uma base biológica que nos dá a possibilidade de expressão corporal musical, e posteriormente complexifica-se, adquirindo contornos culturais por meio da apropriação das ferramentas, atividades e signos artísticos musicais compartilhados na relação com as pessoas.

A música é, antes de qualquer coisa, fruto da atividade humana sobre o mundo, nascida e desenvolvida por essa práxis criadora, uma arte que nos transversaliza, e, portanto, deve ser compreendida como produto de domínio comum, representante da cognição e dos afetos, e que é, por isso, uma questão que relaciona diversos campos daquilo que é o humano (Pederiva; Tunes, 2013; Gonçalves, 2017).

Nessa direção, a música carrega em sua estrutura a mesma dialética que movimenta o mundo, os componentes que se desdobram e se articulam em busca do alívio das tensões que se encontram nas necessidades suscitadas pela materialidade. É precisamente esse movimento que enriquece e torna a música, bem como o campo das artes como um todo, uma fonte inesgotável de aprendizado.

A partir dessa compreensão, introduz-se uma reflexão importante acerca da vivência estético-musical dentro do ambiente escolar através da educação musical. O simples gesto de exposição dos indivíduos aos sons não é capaz de alcançar o potencial transformador da música no desenvolvimento humano. Para que isso aconteça, se faz necessária uma escuta que se volta para o som buscando vivenciá-lo em todas as suas possibilidades, de modo ativo, pois, segundo Pederiva e Gonçalves (2018), a escuta atenta e intencional, voluntária, consciente, é que é agente de modificação.

Acerca desse aspecto Vigotsky (1999) salienta que a música precisa encontrar uma postura ativa, intencional, para que alcance o seu potencial mobilizador dos processos e conteúdos psíquicos. Conforme as palavras do autor:

A música, por si mesma e de forma imediata, está mais isolada de nosso comportamento cotidiano, não nos leva diretamente a nada, mas cria tão somente uma necessidade imensa e vaga de agir, abre caminho e dá livre acesso a forças que mais profundamente subjazem em nós, age como um terremoto, desnudando novas camadas [...]. Se a música não nos dita diretamente os atos que dela deveriam decorrer, ainda assim dependem de sua ação central, da orientação que ela destina à catarse típica, o tipo de forças que ela irá conferir à vida, o que ela liberta e o que recalca (Vigotsky, 1999, p. 320).

Tomar a intencionalidade como característica indispensável às práticas pedagógicas eleva a educação musical a um lugar de relevância no desenvolvimento das pessoas independente do período ou contexto que atravessem. Oliveira e Pederiva (2022) corroboram com a discussão enfatizando que a educação musical deve ter por certo que o intento de fazer as pessoas se perceberem perante o fenômeno sonoro possibilita o desenvolvimento da consciência, a regulação de suas condutas no universo sonoro e a própria liberdade.

Dessa maneira, a função de signo da música tem de adquirir centralidade na pauta pedagógica, pois é nessa característica sónica que estão presentes a potencialidade de guiar o desenvolvimento das funções psicológicas, de ampliar as possibilidades do corpo de se relacionar com os sons da vida e as sonoridades do mundo, bem como de promover a consciência sobre os aspectos emocionais dos indivíduos, constituindo um ser humano imerso em sua totalidade cultural-histórico-social (Vigotsky, 1999; Oliveira; Pederiva, 2022).

Logo, introduzir a música como instrumento mediador tanto das relações interpessoais no ambiente escolar, quanto dos conteúdos internos que reverberam na formação subjetiva das pessoas, pode conduzi-las a um processo de reorganização interna que reestruture o fluxo dos processos psíquicos. Conforme acentua Vigotsky (1999), isso só é possível pois o objeto artístico rompe o

equilíbrio interno, modificando a volição com um sentido novo, formulando e revivendo para a mente as emoções, vícios e paixões que teriam permanecido em estado indefinido e imóvel na sua ausência.

Novamente é necessário enfatizar que, em se tratando do ambiente escolar e das práticas pedagógicas, para que se conquiste esses saltos qualitativos no desenvolvimento humano como em sua totalidade, é indispensável uma ação intencional na organização dos espaços educativos. As palavras de Pederiva e Gonçalves (2018) expressam que a educação musical na perspectiva histórico-cultural é:

[...] o processo de organização do espaço educativo intencionalmente estruturado em uma prática colaborativa, para trocas de experiências, em meio a vivências de percepções, compreensões, emoções, expressões e criações musicais que criam condições de possibilidade para o desenvolvimento da musicalidade de pessoas musicais histórico-culturalmente constituídas, por meio de um processo educativo de aprofundamento consciente e da possibilidade de autorregulação do comportamento musical (Pederiva; Gonçalves, 2018, p. 315).

A partir dessa diretriz é possível alcançar uma prática educativa que cumpra o papel de humanização dos sentidos, tendo em vista que o processo de percepção da forma artística exige um determinado modo de funcionamento do psiquismo. Nesse aspecto, se estabelece uma ampliação do repertório simbólico das pessoas que é, ao mesmo tempo, individual e social, produto e produtor das relações que caracterizam o que é singular do gênero humano.

Diante disso, a música, fruto da elaboração dos seres humanos ao longo de sua existência, apresenta-se como meio pelo qual os indivíduos podem desvendar e intervir sobre o mundo, passando a não mais o entender como algo mágico, constituído puramente por forças celestes ou naturais indomáveis, mas como ambiente que é passível de ser por ele transformado (Barroco; Superti, 2014). Arelado ainda à visão dessas autoras, o contato com a arte enriquece o indivíduo, ampliando o seu poder de ação, posto que torna complexa a atividade que este desenvolve.

A partir desse processo gradativo de apreensão sistematizada da realidade concreta, mediatizada pela introdução de práticas pedagógicas musicais intencionalmente estruturadas, pavimenta-se o caminho para a atividade criadora da criança sobre o mundo. Isto ocorre porque os objetos artísticos engendram necessidades que ultrapassam o aspecto biológico, direcionando o indivíduo a aspirações da ordem do desconhecido, daquilo que só poderá ser representado pela mais genuína manifestação da arte.

[...] a vida vai se revelando como um sistema de criação, de permanente tensão e superação, de constante combinação e criação de novas formas de comportamento. Assim, cada ideia nossa, cada um de nossos movimentos e vivências constituem a aspiração a criar uma nova realidade, o ímpeto para a frente, rumo a algo novo (Vigotsky, 2003, p. 303).

Nesse cenário, Barroco e Superti (2014) afirmam que o movimento de superação das emoções contraditórias que a arte suscita, articula as demais funções psíquicas como a abstração, em seguida, a própria criatividade, utilizando-se de recursos da imaginação. Este momento de intensa atividade psíquica fomentada pelo surgimento de necessidades muitas vezes desconhecidas pelas pessoas, denota à música, como arte que é, a capacidade de antecipar conteúdos emocionais que, atravessados pela elaboração de outras funções superiores, encontram vazão na catarse.

Desse modo, a vivência estética da atividade musical pode abrir caminhos na construção de possibilidades para obtenção da consciência das emoções singulares relacionadas aos estímulos internalizados, deixando suas marcas na dimensão afetiva (Pederiva *et al.*, 2022). Todavia, para que se alcance essa complexa atividade psíquica produzida na intencional vinculação entre indivíduo e a música, é fundamental, de acordo com Vigotsky (2003), a formulação de uma proposta educacional que compreenda a estética como um instrumento para o desenvolvimento em sua totalidade, não apenas como um meio para conseguir resultados pedagógicos distantes da estética.

Nesse aspecto, seria possível elencar alguns formatos de atuação, estratégias pedagógicas, recursos artísticos, técnicas e didáticas aprimoradas e condizentes com a perspectiva vigotskiana de educação estética a serem utilizadas no fazer artístico-pedagógico da educação musical. Porém, compreende-se que diante do contato com o chão da escola, é imprescindível aos profissionais que ali se encontram, que estes habilitem durante a seu itinerário formativo, o que Freire (1996, p. 113) denominou de “saber escutar”.

Tal atitude, segundo o autor, distancia educadores e educadoras de posturas autoritárias, verticalizadas, que revelam o desejo imperativo de dizer ao outro como se deve entender ou sentir. Da mesma forma, assumir essa poética da escuta estimula a vivência de processos criativos que se estabelecem por meio de novas combinações de elementos que, em última instância, foram hauridos da realidade e submetidos à modificação ou reelaboração da nossa imaginação (Vigotsky, 2018).

Através dessas reflexões, torna-se possível identificar o quanto a teoria histórico-cultural pode contribuir para o desenvolvimento de novos processos criativos dentro do fazer artístico-pedagógico da educação musical. Paralelo a isso, também se torna possível vislumbrar os inúmeros desafios e resistências que terão de ser superadas para que essa perspectiva educacional estética possa ser implementada de modo eficaz em nossas escolas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolver caminhos para a construção de uma educação que encontre na arte mais do que um meio para alcançar objetivos acadêmicos é um trabalho árduo. No entanto, resistir e enfrentar as forças conservadoras que desejam manter educandos e educandas no lugar de meros receptáculos de um conhecimento que é sempre alheio e distante de suas vivências, deve impulsionar o surgimento de uma práxis criadora que transforme as perspectivas que limitam o potencial ontológico humano.

Diante disso, este artigo se propôs a encontrar na teoria histórico-cultural alternativas para a elaboração de novos processos educativos dentro do fazer artístico-pedagógico da educação musical. Nesse percurso identificou-se uma nítida discrepância nas formas como a educação estética é compreendida em Vigotsky e no modelo educacional bancária.

Neste último, as artes sofrem uma espécie de burocratização, onde são relegadas a padrões tecnicistas e disciplinares que findam por despotencializar a vivência artística das pessoas. O que impera nesse modelo é a produção de um indivíduo cindido, distante de suas emoções e, portanto, dessensibilizado em relação às suas próprias vivências.

Em contrapartida, encontra-se na perspectiva de educação estética vigotskiana os fundamentos necessários para desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, à medida em que este é considerado em toda a sua integralidade, como ser indissociável.

A partir disso, pensando a articulação da teoria histórico-cultural com a educação musical, é possível afirmar que uma educação estética em diálogo com os signos da cultura configura-se como um ato educativo, político e cultural, em que as pessoas, enquanto seres de relação, juntas, têm a possibilidade de experimentar o diálogo com o outro, e com os signos da arte, como experiência estética formativa e transformadora do mundo (Pederiva *et al.*, 2022).

Assim sendo, entende-se que desenvolver uma educação musical solidificada nas bases vigotskianas, é abrir caminho para a construção de subjetividades autênticas que, à medida que se relacionam com as produções artísticas, com suas representações sociais e que dividem com os outros suas elaborações acerca dos signos da arte, tomam posse de seu potencial criador, reinventivo e transformador.

REFERÊNCIAS

BARROCO, Sonia Mari Shima; SUPERTI, Tatiane. Vigotski e o estudo da psicologia da arte: contribuições para o desenvolvimento humano. **Psicologia & Sociedade**, 26(1), 22-31, 2014.

BRITO, Teresa Alencar. **Música na Educação infantil**. São Paulo: Peirópolis, 2003.

DUARTE, Newton. **Arte e paixão na formação humana: sete ensaios de pedagogia histórico-crítica**. / Newton Duarte, Sandra Soares Della Fonte. Campinas, SP: Autores Associados, 2010.

DUARTE, Newton. A catarse na didática da pedagogia histórico-crítica. **Pro-Posições**, v. 30, p. e20170035, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa** / Paulo Freire. - São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido** / Paulo Freire. - 74. ed. - Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2020.

GONÇALVES, Augusto Charan Alves Barbosa. **Educação musical na perspectiva histórico-cultural de Vigotski: a unidade educação-música**. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

ILLICH, Ivan. **Sociedade sem escolas**. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 1985.

LAVAL, Christian. **A escola não é uma empresa: neoliberalismo em ataque ao ensino público** / Christian Laval; tradução Mariana Echalar. – 1. Ed. – São Paulo: Boitempo, 2019.

LINO, Dulcimarta Lemos. Música e educação: poética da escuta. **Reflexão E Ação**, 22(1), 01-10. rea.v22i1.4636, 2014.

OLIVEIRA, Daiane Aparecida. A; PEDERIVA, Patrícia Lima Martins. A relação criança-meio sonoro: caminhos para a educação musical na infância. **Zero-a-Seis**, Florianópolis, v. 24, n. 46, p. 1124-1143, jul./dez., 2022.

PEDERIVA, Patrícia Lima Martins; GONÇALVES, Augusto Charan Alves Barbosa. Educação musical na perspectiva histórico-cultural: uma didática para o desenvolvimento da musicalidade.

Obutchénie: R. de Didat. E Psic. Pedag. | Uberlândia, MG | v.2 | n.2 | p.314-338 | maio./ago. 2018
ISSN: 2526-76477.

PEDERIVA, Patrícia; OLIVEIRA, Daiane; MIRANDA, José Valdinei; PEDERIVA, Marta. Os signos artísticos e a educação estética em Vigotski. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 47, e116929, 2022.

PEDERIVA, Patrícia Lima Martins; TUNES, Elizabeth. **Da atividade Musical e sua Expressão Psicológica**. Prismas, Curitiba, 2013.

VIGOTSKI, Lev Semionovich, 1896-1934. **Psicologia da arte** / L. S. Vigotski; tradução Paulo Bezerra. - São Paulo : Martins Fontes, 1999.

VIGOTSKI, Lev Semionovich. **Psicologia Pedagógica** / Liev Semionovich Vigotski; trad. Cláudia Schilling - Porto Alegre: Artmed, 2003.

VIGOTSKI, Lev Semionovich. **Imaginação e criação na infância: ensaio psicológico livro para professores.** / Lev Semionovich Vigotski; tradução e revisão técnica Zoia Prestes e Elizabeth Tunes.- 1. ed.- São Paulo: Expressão Popular, 2018.

DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO MUSICAL: REFLEXÕES SOBRE POTENCIALIDADES NA EDUCAÇÃO A PARTIR DA CRIAÇÃO MUSICAL

Hannah Alice Cabral Maia

Universidade Federal do Pará – alicecabralmaiahannah@gmail.com

Resumo: Propõe-se neste texto uma reflexão acerca da integração dos dispositivos eletrônicos no ensino da música, abordando como exemplo as práticas do UbiArt. Esta iniciativa discente não apenas aborda o processo de criação musical, mas também, explora a música ubíqua a partir de aparelhos móveis. Sendo assim, o texto pretende, enquanto método, observar as ações do grupo UbiArt, refletindo sobre a potencialidade da tecnologia e seu impacto na Educação Musical a partir de um levantamento bibliográfico. Os resultados apresentados enfatizam as potencialidades do ensino utilizando dispositivos cotidianos. As referências teóricas incluem os textos de Dewey (2010), Almeida *et al.* (2020), Fonterrada (2008), Keller *et al.* (2018), Lima *et al.* (2018), Nono (1975), Sonogo *et al.* (2019), Penna (2014), Ostrower (2014), com destaque para Salles (2011) e Fischer (2021).

Palavras-chave: Educação Musical. Processos Criativos. Música Ubíqua. Smartphones. UbiArt.

1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa reflete sobre os métodos de ensino imersos nos processos criativos, com foco na experiência da prática criativa no ambiente da Educação Musical. O estudo é conduzido no âmbito do curso de Licenciatura Plena em Música da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA), com o auxílio dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo UbiArt. O UbiArt é uma iniciativa discente vinculada ao Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos,

Instalativos e em Paisagem Sonora¹, realizado no Laboratório de Áudio e Tecnologias Musicais da UFPA. Este projeto envolve a participação de bolsistas voluntários PIVIC-UFPA que utilizam smartphones para a composição musical coletiva.

De acordo com a proposta, delineia-se um percurso em direção aos conceitos de prática criativa e do ensino da música, explorando o processo de construção e a aprendizagem musical. É fundamental esclarecer a natureza da prática musical e o modo como o processo se relaciona com a arte. John Dewey sustenta que “a arte é a mais universal e mais livre das formas de expressão” (Dewey, 2010, p. 305). Segundo Dewey (2010), a arte é uma linguagem altamente expressiva cuja prerrogativa é a comunicação. Sendo assim, ela é capaz de se manifestar por meio de domínios visuais, cênicos e acústicos que destaca a escuta como principal atividade nas práticas de ensino musical. Dedicar-se à escuta é, sobretudo, exercitar a prática de criação, promovendo o desenvolvimento artístico e estimulando a transformação cultural na vida de uma comunidade.

Este estudo promove reflexões sobre a educação musical, com o propósito de explorar as múltiplas oportunidades de criação ao inserir o uso dos dispositivos móveis como uma ferramenta para o ensino da música. Para dar embasamento a essa abordagem, foi realizada uma pesquisa qualitativa considerando os termos-chaves que atravessam os conceitos de criação, música, tecnologia e ensino. Com base nisso, destaca-se a necessidade de levantar a seguinte questão de pesquisa: *A partir das atividades desenvolvidas no UbiArt, quais são as potencialidades do uso de dispositivos eletrônicos na educação musical?*

Tem-se enquanto objetivos a investigação das ações do UbiArt, verificando de que maneira as atividades tanto artísticas quanto científicas promovidas pelo grupo podem agregar para a formação de professores na música. Para isso, é importante identificar os impactos dos dispositivos eletrônicos no processo criativo do UbiArt e as formas como esses dispositivos são utilizados. Em seguida, discutiremos as potencialidades dessas ferramentas para ampliar as experiências criativas e educacionais.

Este trabalho observa estudos que exploram o campo da tecnologia, da criação, do ensino e outras interseções, focando em aspectos composicionais e metodológicos com base em uma pesquisa qualitativa. Ainda, para realizar o estudo, foi acolhida a proposta discente associada

¹ Para mais informações acesse: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4583700954200148>. Acesso em: 8 nov. 2023.

ao projeto de extensão *Projeto Mosaico: Arte, Música e Paisagem Sonora na Escola – (2ª ed.)*², bem como integrantes das propostas do Grupo de Pesquisa Arte Sonora.

A pesquisa careceu de etapas para identificar a estruturação e os impactos do projeto no curso de Licenciatura Plena em Música da UFPA. Primeiramente, através de um levantamento bibliográfico, foram analisados os conceitos de processo e criação para compreender o desenvolvimento criativo do UbiArt. Essa investigação consolidou o referencial teórico deste trabalho, que visa ampliar as possibilidades educacionais, especialmente aquelas relacionadas ao ensino da música por meio de processos criativos.

Diferentes autores foram utilizados como referência para o ensino e os variados processos criativos. As reflexões foram organizadas em duas partes: (1) a ideia e o processo criativo, com Fischer (2021), Salles (2011) e Dewey (2010); e (2) o uso de dispositivos móveis da Educação Musical, com Almeida *et al.* (2020), Fonterrada (2008), Keller *et al.* (2018), Lima *et al.* (2018), Nono (1975) e Sonogo *et al.* (2019), Penna (2014), Ostrower (2014), Salles (2011), Fischer (2021). Esta segunda parte reflete sobre os aspectos pedagógicos e a transformação na perspectiva do ensino para alcançar experiências distintas na educação e criação musical.

Em seguida, conduzimos a pesquisa para investigar dados e examinar os resultados do UbiArt através de plataformas online e redes sociais, o que possibilitou o acesso às expressões culturais do grupo, bem como aos relatórios e atividades disponíveis na internet. Além disso, foi desenvolvido um questionário para coletar dados sobre o processo criativo do grupo UbiArt. As entrevistas foram registradas com a permissão dos membros do projeto, fornecendo informações e imagens relevantes.

2 APREENDER COMO SE DÁ O TRATAMENTO DAS IDEIAS

A criação evolui à medida que são feitas experimentações em uma ideia introduzida. Esse processo de desenvolvimento de ideias envolve uma análise profunda do conteúdo, adaptações e a descoberta de novos insights. Logo, o processo se trata de algo contínuo e flexível conforme descrito por John Dewey (2010, p. 39): “o processo de criação é o lento clarear da tendência que, por sua vagueza, está aberta a alterações”.

² Atualmente, *Projeto Mosaico: um novo espaço para o pensamento*, 3ª ed.

Nesse contexto, é importante ressaltar a fala de Cecillia Salles ao abordar em sua obra *Gesto inacabado - processo de criação artística* (2011), ao abordar o movimento transformador a partir da nossa percepção do mundo através da *Percepção artística*. Para a autora,

a percepção artística, como atividade criadora da mente humana, é um dos momentos em que se flagra a ação transformadora. O filtro perceptivo vai processando o mundo em nome da criação da nova realidade em construção. A lógica criativa consiste na formação de um sistema, que gera significado, a partir de características que o artista lhe concede, ao longo do processo (Salles, 2011, p. 95).

Desta forma, o processo criativo envolve um manuseio de ideias colocadas em movimento, articuladas e rearticuladas ao longo do tempo. É um processo contínuo de transformação de ideias. Atribuir percepção e observação ao processo criativo contribui para o desenvolvimento da obra e o desdobramento do objeto artístico. De acordo com Salles (1998), a criação sofre influências de fatores internos e externos que refletem na obra do artista, como fragmentos da realidade captados por suas experiências.

A criação, portanto, é estimulada como uma ação transformadora. Entre os aspectos influentes, podemos pensar na globalização, o progresso e o crescimento das tendências que nos cercam. A partir dessa observação, é possível reunir referências com base na criação como um conjunto de ideias, destacando que a associação é o princípio da criatividade (Fischer, 2021).

Nesse sentido, o processo criativo se faz mais que uma mera produção de um produto, abarcando as diversas etapas envolvidas na construção. Logo, na concepção de uma obra, é imprescindível considerar a carga de vivências que se manifesta no resultado final. Nesse contexto, é relevante destacar a visão de Salles, apresentada no capítulo Estética do movimento criador do livro *Gesto Inacabado* (1998, p.15). Na referida seção, a autora aborda, com base nas reflexões de Italo Calvino, Louis e Marx, que

discutir arte sob o ponto de vista de seu movimento criador é acreditar que a obra consiste em uma cadeia infinita de agregação de ideias, isto é, em uma série infinita de aproximações para atingi-la (Italo Calvino, 1990). Arte não é só o produto considerado acabado pelo artista: o público não tem ideia de quanta esplêndida arte perde por não assistir aos ensaios (Murray Louis, 1992). O artefato que chega às prateleiras das livrarias, às exposições ou aos palcos surge como resultado de um longo percurso de dúvidas, ajustes, certezas, acertos e aproximações. Não só o resultado, mas todo esse caminho para se chegar a ele é parte da verdade (Marx apud EISENSTEIN, 1942) que a obra carrega (Salles, 1998, p. 15).

A partir dessa premissa, destacamos a importância do processo tanto quanto o da materialização. Essa abordagem ecoa na perspectiva de Rosa Maria Bueno Fischer, que valoriza aquilo que ocorre no “entre”:

longe de sugerir uma resposta passiva ao que nos sucede, a ideia de pressentir os perigos, problematizar e reproblematicar tudo o que parece tão sólido e cristalizado em uma palavra-conversar-, tem a ver com uma proposta de valorizar os *comos*, os processos vibrantes de elaborações, aquilo que ocorre no *entre*. E, isso diz respeito a uma atitude que se faz na contramão do insano desejo de completude, de obra acabada e de destruição da alteridade (Fischer, 2021, p. 4-5).

Percebemos, então, a importância de questionar não apenas o resultado, mas também os estágios e as sinuosidades do processo pelo qual uma ideia se desenvolve.

3 O USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO MUSICAL

Para compreender a importância dos dispositivos móveis no contexto educacional, é fundamental observar o modelo atual da sociedade, que se desenvolve desde os primórdios da era da informação. De acordo com Silva e Correa (2014, p. 26), é determinante reconhecer que, no século XXI, negligenciar o uso dos dispositivos tecnológicos para o processo de ensino e aprendizagem, é estar alheio à evolução. Essa relação se torna necessária, pois entendemos que, “o buscar e o indicar explicitamente em certos acontecimentos do passado as etapas sucessivas de um desenvolvimento ainda operante responde à necessidade de saber ‘donde vimos’, para podermos, com consciência crítica, confrontar e agir na atualidade” (Nono, 1975, p. 86).

Diante desse cenário é possível perceber que a revolução digital e o desenvolvimento dos computadores resultaram em diferentes tipos de conteúdo, transformando a comunicação em um formato ágil e direto, capaz de promover e potencializar a disseminação do conhecimento.

Por essa razão, a utilização dos recursos digitais se torna fundamental na esfera educacional. Logo, os autores do texto *Vantagens, dificuldades e reflexos dos dispositivos móveis na educação* (2020) abordam a importância da incorporação da tecnologia na educação, destacando que:

as tecnologias móveis possibilitam o uso de aplicações de caráter educacional, por meio de recursos como imagem, vídeo, texto, áudio, sensores e conexão sem fio com a internet. Raramente os estudantes têm alguma orientação em como utilizar esses aparatos com viés educacional, desperdiçando dessa forma um rico instrumento. Diante disto, é uma postura

difícil da escola conviver tão de perto com as tecnologias e não as aproveitar (Almeida *et al.* 2020, p. 217).

Assim, a ideia central é a experiência no uso dos dispositivos digitais na educação, destacando os dispositivos móveis como poderosas ferramentas de comunicação que podem auxiliar professores tanto dentro quanto fora das salas de aula. Ao integrar os dispositivos digitais em atividades educacionais, é crucial dedicar atenção ao uso adequado desses equipamentos, visto que representam uma alternativa capaz de proporcionar outras perspectivas para o ensino da música. Segundo Sonogo *et al.* (2019),

no contexto da atual sociedade considera-se que existe um aumento significativo de usuários, dentre eles estudantes, que utilizam smartphones e tablets. Com base nessa circunstância, é importante refletir como o seu uso pode influenciar e possibilitar o desenvolvimento da aprendizagem móvel. Essa permite a realização de atividades de estudo, com vistas a ampliar a comunicação, a produção de conteúdo e o compartilhamento de informações em qualquer lugar e qualquer hora (Sonogo *et al.* 2019, p. 512).

Considerando os tipos de equipamentos que podem ser utilizados nas aulas, destacam-se os dispositivos móveis, explorando a tecnologia sob uma perspectiva pedagógica, especialmente ao investigar a educação musical. O ensino da música vai além do suporte de avaliação de resultados e amortização do processo de aprendizagem. Sua importância reside no desenvolvimento do ser humano, sendo uma forma de viver-estético, de deleite e de encontro com subjetividades. Há diferentes práticas na educação musical que estão sendo reinventadas na intenção de tornar o ensino mais instigante.

Assim como o pensar musical vai além do método, o fazer musical transcende um molde que busca sistematizar-se em preceitos e padrões técnicos comuns. Entendemos o ensino da música como uma abertura para outras formas de percepção do mundo, tendo em vista nossa presença e nossas diferentes relações estabelecidas com ele. É desse modo que Marisa Fonterrada abre um espaço de discussão para refletir o valor da música na sociedade. Para a autora,

Se o valor da música é um consenso entre os músicos, não o é em outros segmentos da sociedade, sendo pertinente a discussão, em um âmbito mais amplo do que o espaço da arte, para que se perceba que a questão do acesso ao fazer artístico ultrapassa a do lazer ou da indústria do entretenimento (Fonterrada, 2005, p. 11).

A música pode ser compreendida como uma linguagem que busca estabelecer diferentes formas de comunicação, não se limitando apenas aos espaços formais de ensino. Não se trata de

difusão de informações para quem pode perceber, mas comunicação enquanto pressuposto aberto para trocas, sejam elas quais forem as formas de experienciar música. Ao pensar na formação do músico e nas práticas conduzidas pelos professores de música, é essencial considerar o exposto, uma vez que o professor comumente desempenha um papel formador ao orientar indivíduos na interação com a música. Isso envolve considerar o distanciamento de abordagens educacionais padronizadas, rompendo com métodos convencionais e integrando diferentes perspectivas, como a música ubíqua, que se apresenta como uma possibilidade artística e pedagógica. Conforme afirmado por Fonterrada (2008),

a música, como costumamos repetir, não pode continuar sendo considerada como uma atividade de caráter meramente estético, pois trata-se de uma experiência multidimensional, um direito humano, que deveria estar ao alcance de todas as pessoas, a partir de seu nascimento, e por toda a vida (Fonterrada, 2008, p. 23).

Nesse sentido, destaca-se a relevância das ferramentas digitais na educação, atuando como suporte para o desenvolvimento da aprendizagem e permitindo a liberdade de experimentação. Segundo Pimenta (2019),

enquanto dispositivos móveis cada vez mais avançados se tornam disponíveis, é cada vez mais importante ter ferramentas sofisticadas de suporte à criatividade que sejam ao mesmo tempo intuitivas, permitindo que usuários participem em atividades musicais como criação, performance, experimentações etc. (Pimenta, 2019, p. 3).

Com o auxílio desses dispositivos, surgem oportunidades para explorar a criatividade a qualquer momento. Oliveira *et al.* (2022, p. 5) afirmam que a música pode ser reconhecida “[...] como forma de alimentar contínua e ininterruptamente caminhos de pesquisa a partir das experiências nos fazeres artístico-pedagógicos, a ecoar nos espaços formais ou informais de ensino”. No mesmo contexto, Keller (2018) discute o surgimento da música ubíqua: “A música ubíqua (*ubimus*) surge da necessidade de ampliar a pesquisa nas práticas criativas para atender as demandas de participantes sem formação musical e as demandas de músicos interessados na exploração de espaços informais” (Keller *et al.* 2018, p. 1).

Portanto, torna-se fundamental promover uma reflexão sobre a música ubíqua e seu potencial como uma ferramenta para repensar a educação musical, colocando-a em uma posição de “[...] suporte para a criatividade musical cotidiana – que não depende de conhecimentos do

domínio específico e que pode ser exercitada fora dos âmbitos planejados para o fazer musical” (Keller *et al.* 2018, p. 2).

No contexto das práticas criativas dentro da educação musical, especialmente com o uso de dispositivos eletrônicos, a música ubíqua surge como uma experiência interativa. Isso se evidencia através de atividades com aplicativos que conseguem simular sons de instrumentos e possibilitam a experiência de compor uma música mesmo sem possuir um conhecimento musical avançado. Para Fernandes e Coutinho (2014),

o emergir dos inúmeros aplicativos gratuitos da geração Web 2.0 possibilitam que professores e alunos possam aceder a software gratuitos versáteis, para uso individual e/ou colaborativo, bem como a espaços online onde se partilham recursos e trocam experiências e conhecimentos (Fernandes; Coutinho, 2014, p. 95).

Dessa forma, o conceito de *ubimus*, ou música ubíqua, propõe a compreensão sobre o uso de ferramentas cotidianas capazes de realizar atividades de criação tanto por parte de músicos quanto de leigos conforme seus contextos sociais (Lima *et al.* 2018, p. 03), visto que “[...] recentemente surgem práticas musicais que questionam os pressupostos dos paradigmas centrados na criatividade profissional” (Keller *et al.* 2018, p. 01).

Dada à relevância do processo criativo da música ubíqua na pedagogia musical, é estabelecido um diálogo multidisciplinar, contemplando “[...] opções que atendem, de maneira mais abrangente, as demandas e caminhos tomados durante o processo” (Lima *et al.* p. 06), desde a concepção até o desenvolvimento composicional.

4 MATERIAL SONORO E A EXPLORAÇÃO DA FERRAMENTA EM SALA DE AULA

Compreender o contexto do projeto é fundamental para analisar o processo de criação e entender como uma ideia ganha forma, uma vez que “[...] abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar” (Ostrower, 1977, p.2). Sendo assim, observam-se as etapas e os recursos utilizados para o desenvolvimento das produções e os resultados alcançados.

Nesse cenário, o UbiArt assume um papel colaborativo em que se estabelece um espaço de reflexão voltado para a prática de experimentação e exploração de ferramentas móveis. Assim, os smartphones podem ser incorporados como ferramentas de ensino musical na sala de aula, pois

trazem consigo recursos multimídia que apresentam possibilidades de interação com conteúdos musicais por parte de seus usuários (Duarte; Marins 2015, p. 2). No entanto, observa-se uma resistência por parte das escolas em reconhecer a potência dos celulares. Como refletido por Duarte e Marins (2015) a partir da perspectiva de Schuler (2009):

Smartphones, ou como ela chama, de forma genérica, tecnologias móveis, podem distrair de maneira excessiva as crianças, sendo capazes de gerar comportamentos antiéticos ou até mesmo problemas de saúde, além de poder permitir acesso a dados impróprios. Mas essas questões ela considera serem obstáculos a serem vencidos e não problemas permanentes (Shuler, 2009, p.11 apud Duarte; Marins 2015, p. 2).

É possível superar esses obstáculos ao explorar a ampla gama de possibilidades oferecidas por essas ferramentas. A versatilidade dos smartphones em sala de aula se manifesta no aproveitamento de aplicativos de instrumentos virtuais, na experimentação de diferentes sons e técnicas, no acesso a materiais interativos como recursos didáticos e, principalmente, na prática da composição e produção musical.

Dessa forma, ao considerar a ação criadora como uma atividade desenvolvida para a aprendizagem musical, observam-se que as obras do projeto UbiArt exploram características sonoras únicas, dado que o grupo musical experimenta e combina elementos que dão forma a composição.

Para alcançar esse objetivo, as etapas iniciais da elaboração de ideias desempenham um papel fundamental para iniciar o processo de composição. Cada encontro e reunião realizados no âmbito acadêmico, ou de forma remota foram e continuam sendo momentos essenciais para o desenvolvimento dos projetos do UbiArt.

Na seguinte ilustração, observa-se o momento de criação de uma composição no aplicativo Bandlab, destacando faixas gravadas de cada instrumento (Figura 1):

Figura 1: Faixas de áudios, aplicativo Bandlab.

Na figura 2, é demonstrada outra funcionalidade do Bandlab e apresenta uma variedade de bases sonoras e ritmos em *loop* que podem ser utilizados na composição:

Figura 2: Loop: Bases sonoras, aplicativo Bandlab.

O Bandlab é o principal aplicativo utilizado no UbiArt, oferece uma plataforma abrangente para criação musical, que inclui gravação, edição e mixagem. As imagens acima demonstram o processo de composição com faixas de vários instrumentos, seguido por uma vasta seleção de efeitos em *loop*³ para servir como base musical. Além do Bandlab, outros aplicativos como *Moises*, *Garage Band*, *Real Guitar* e *Real Piano* são explorados para funções como download de músicas, separação de vozes e instrumentos, e reprodução de melodias e acordes.

Aproveitando os recursos disponíveis, o grupo conseguiu elaborar e tocar o arranjo da música *Pecados de Adão* (Eloi Iglesias, 1988) utilizando quatro dispositivos, incluindo *samplers*⁴ e instrumentos virtuais. Isso motivou a criação de um estúdio virtual no Bandlab para facilitar a colaboração remota. Além disso, ao explorar músicas brasileiras e paraenses, o grupo experimentou a composição o *Uirapuru* (1917) de Waldemar Henrique, com guitarra e pedal de *loop*.

Durante os ensaios do UbiArt, foram trabalhadas algumas músicas autorais, como *Ilha de Mosqueiro* de Isaque Ibra (2022) e *Guitarrada* de Elder Queiroz (2022). *Ilha de Mosqueiro* foi dividida entre instrumentos elétricos e celulares, com pratos de *hit-hat* na percussão e contrapontos feitos pelo sintetizador do celular em relação à guitarra.

Os ensaios consistiam em explorar funções como *sample*, gravação e criação, além de combinar arranjos de forma criativa. O Bandlab se destaca por permitir a captura de sons do ambiente através do microfone do *smartphone*, desde sons acústicos até palmas, assobios e batidas de pés. O grupo transforma qualquer som ambiente em elementos musicais, preparando harmonia e pequenos solos usando *pads*⁵ de *sampler*.

Na figura 3, é possível ver como ocorrem os ensaios do UbiArt no prédio do Ateliê de Artes da UFPA:

³ *Loops* na produção musical são sons ou peças de composição musical, geralmente de curta duração, tocada em repetição. Disponível em: Crie e misture loops facilmente - Music Maker (magix.com). Acesso em: 8 Jun. 2024.

⁴ A tradução da palavra *sample* significa “amostra”. Portanto, o termo na música refere-se à amostras de sons. Disponível em: <https://escolamusicartchapeco.com.br/glossario/o-que-e-sampler/> Acesso em: 8 jun. 2024.

⁵ *Pads* são instrumentos que dão base harmônica ou percussiva para uma banda. Disponível em: <https://br.yamaha.com>. Acesso em: 8 jun. 2024.

Figura 3: Ensaio do UbiArt, sala do Ateliê de Artes. Fonte: Elaborada pela autora, 2023.

Na organização do repertório, o grupo optou por combinar instrumentos virtuais e elétricos, focando nos ritmos regionais. Usando celulares, gravaram composições autorais como *Prelúdio em Ré menor* (2022) e *Carimbó* (2022). O processo de gravação foi semelhante ao de instrumentos convencionais. Começaram com a bateria e o programa *Ableton*, criando *loops* no ritmo de Lundum. Em seguida, gravaram o baixo no Iphone, arranjo de cordas no Motorola E6 Plus com o Bandlab, e por fim, a base da guitarra e a voz da segunda guitarra.

Com a utilização de interfaces como o controlador MIDI *Arturia*, o grupo lidou com a parte técnica da gravação, mixagem e arranjos. Enfrentaram desafios comuns, como o uso do metrônomo e a conexão dos cabos com a placa de áudio. No entanto, o controlador facilitou significativamente o processo, enriquecendo os arranjos melódicos e harmônicos. Apesar de algumas limitações, o resultado foi eficiente em termos de timbre e execução musical, especialmente considerando as características do estilo.

Diversas composições foram abordadas, incluindo *Prelúdio em Dm* (UbiArt, 2022), *Uirapuru* (Waldemar Henrique, 1917), *Pecados de Adão* (Eloi Iglesias, 1988), *Ilha de Mosqueiro* (Isaque Ibra, 2022). Essas produções foram realizadas com instrumentos virtuais, gravadores de alta performance e interfaces USB MIDI, garantindo portabilidade e a praticidade na criação das obras.

Logo, desperta-se o interesse sobre como essas criações podem ser aplicadas em diferentes formas de expressão, considerando a expertise do grupo na interpretação das obras e o desenvolvimento de atividades que aprimorem a qualidade da performance, visando enriquecer a expressão artística.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa aborda aspectos essenciais sobre a potência dos dispositivos eletrônicos como objeto de ensino, atribuindo um papel enriquecedor para a educação musical e enfatizando a importância de estimular a criatividade dentro do contexto pedagógico.

O estudo foi impulsionado pelo interesse de incorporar o uso de dispositivos móveis na prática musical com a expectativa de motivar educadores musicais a adotarem tais práticas em seus ambientes de ensino. Essa inspiração é impulsionada pela ideia intrínseca de tornar a música uma parte integrante da vida cotidiana. À medida que essa abordagem é incorporada, surgem novas reflexões que abrem novos caminhos na pesquisa sobre música, educação e os desafios da integração de dispositivos móveis no ensino formal de música, além de considerar os desafios que a música ubíqua enfrenta na produção artística contemporânea.

REFERÊNCIAS

DUARTE, Alex; MARINS, Paulo Roberto Affonso. **Um estudo sobre a utilização de aplicativos para tablets e smartphones no ensino da música**. Abem, Educação Musical: formação humana, ética e produção de conhecimento, Natal/RN, 2015.

DEWEY, John. **Arte como experiência**. São Paulo: Martin Fontes- Selo Martins, 2010.

FONTEERRADA, Marisa Trench de Oliveira. **De Tramas e Fios: Um ensaio sobre música e educação**. 2.ed – São Paulo: Editora UNESP; Rio de Janeiro; Funarte, 2008.

FISCHER, Rosa Maria Bueno. **Por uma escuta da arte: ensaio sobre poéticas possíveis na pesquisa**. Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre, v. 11, n.1, e100045, 2021.

FERNANDES, Sandra; COUTINHO, Clara. **Tecnologias no Ensino da Música: revisão integrativa de investigações realizadas no Brasil e em Portugal**. Rev. Educação, Formação e Tecnologias, 7(2), 2022, 94–109.

KELLER, Damián; BARREIRO, Daniel L. **Editorial Secção Temática Música Ubíqua**. Revista Vortéx, Curitiba, v.6, 2018, p.1-14.

LIMA, Maria Helena de, KELLER, Damián; MILETTO, Evandro; FLORES, Luciano; SOUZA, Jean Carlos Figueiredo de. **Pesquisa em ubimus na Educação Básica: Um relato do Projeto Música Ubíqua no Colégio de Aplicação da UFRGS**. Revista Vortéx, Curitiba, v., n.2, 2018, p1-20.

NONO, Luigi. **Luigi Nono: Escritos e Entrevistas**. Edição. Casa da Música; Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, 2015.

MAIA, Hannah Alice Cabral. Dispositivos móveis na Educação Musical: reflexões sobre potencialidades na educação a partir da criação musical.

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Belém, PA, V.1 - n.1, 2024, p. 51-64.

NOGUEIRA, Marcos. **Condições de interpretação musical**. Debates, Rio de Janeiro, n.3, 1999.

OSTROWER, Fayga. **Criatividade e Processos de Criação**. 30. Ed- Petrópolis, Vozes, 2014.

OLIVEIRA, ELDER *et al.* **Experiências a partir da Música Ubíqua: Processos Criativos e Proposições para a Escola através de Dispositivos Móveis**. In: Jornada de Etnomusicologia, Belém, 2022.

PENNA, Maura. **Música (s) e seu ensino**. 2. Ed. rev. Eampl. Porto Alegre: Sulina, 2014.

PIMENTA, Marcelo *et al.* **Música Ubíqua: Suporte para atividades musicais em dispositivos móveis**. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 2015.

ROCHA, Pitter. **A improvisação musical como via expressiva no aprendizado da guitarra elétrica**. Instituto Villa-Lobos do Centro de Letras e Artes da UNIRIO, Rio de Janeiro, 2016.

SONEGO, Anna Helena Silveira; BEHAR, Patricia Alejandra. **M-learning: o uso de dispositivos móveis por uma geração conectada**. Educação. Educação. Porto Alegre vol.42, no.3, 2019.

SALLES, Cecilia Almeida. **Gesto inacabado: Processo de criação artística**. São Paulo: FADESP: Annablume, 1998.

SALLES, Cecilia Almeida. **Processo de criação como práticas geradas por complexas redes em construção**. Porto Alegre: Scriptorium, Escola de Humanidades, 2021.

SILVA, Renildo Franco da; CORREA, Emilce Sena. **Novas Tecnologias e Educação: A evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea**. Educação & Linguagem. Ano 1. n° 1, 2014, p. 23-35.

MAIA, Hannah Alice Cabral. Dispositivos móveis na Educação Musical: reflexões sobre potencialidades na educação a partir da criação musical.

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Belém, PA, V.1 - n.1, 2024, p. 51-64.

ENSAIO SOBRE EXPERIÊNCIA E CRIAÇÃO: INSPIRAÇÕES PARA O ESTABELECIMENTO DE NOVOS PROCESSOS CRIATIVOS E ATRAVESSAMENTOS

Hannah Alice Cabral Maia

Universidade Federal do Pará – alicecabralmaiahannah@gmail.com

Resumo: Esse é um ensaio que se debruça na reflexão sobre os termos experiência e processos criativos. Diferentes autores tratam ambas as temáticas. Interessa-me, neste caso, possíveis resultados sobre a experiência em arte, no que se experimenta durante processos criativos. Processos criativos são estabelecidos diariamente. Pretende-se a discussão de como esses processos poderiam assumir relevância aos nossos fazeres artísticos, enfatizando o que transborda e que se põe como experiências singulares, tanto individuais quanto coletivas. Para isso, estudos de Jorge Larrosa (2014; 2018), John Dewey (2010), Cecilia Almeida Salles (2011), entre outros autores foram referência para este trabalho que disserta sobre a experiência em processos criativos.

Palavras-chave: Processos criativos. Experiência artística. Experiência acústica.

1 INTRODUÇÃO

Esse ensaio se baseia no pensar a experiência no processo criativo diante da estética artística-musical. Para consolidar essa tese foi desempenhada uma pesquisa qualitativa a partir das palavras-chave, permeando o conceito de criação, música experiência. A partir dos processos criativos discuti possibilidades que suscita a pergunta central deste trabalho: *de que forma processos criativos inovam caminhos para o fazer estético-artístico?*

Em concordância com o que foi proposto é traçado um caminho em direção aos conceitos de criação e experiência, no que diz respeito ao processo de construção e o fazer musical. Acredito que a partir dos processos criativos que persistem outros caminhos potentes.

Para fundamentar a reflexão sobre experiência e processos criativos, o trabalho foi estruturado a partir do referencial teórico encontrado durante a etapa de revisão de literatura, onde debrucei sobre o entendimento acerca de processos criativos, estética musical, entre outras possibilidades para a experiência artística. Dessa forma, foi realizado o estudo de alguns autores, entre eles Larrosa (2020), Salles (2011), Fischer (2021), Johnson (2011), Nogueira (2009), Fubini (2008) e Dahlhaus (1978).

2 EXPERIÊNCIA E CRIAÇÃO

A ideia de experiência, dado à complexidade do termo, também pode ser identificada como aquilo que se molda com base em algo que sabemos e conhecemos a partir da vivência e da prática, dando forma ao conhecimento por meio dos sentidos. Poderíamos pensar na experiência enquanto experiência artística? Enquanto experiência de criação? - Sim. Como afirma Larrosa ao explicar que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (LARROSA, 2015, P.18). Portanto, a relação da experiência com o processo criativo se dá pela percepção do meio que nos cerca e se reflete na arte, também como forma de expressão. Logo, entendo a partir de Larrosa que o fazer musical pode dar forma às ideias e é capaz de converter a experiência em poesia¹.

A experiência é algo que (nos) acontece e que às vezes treme, vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto (Larrosa, 2015, p. 10).

A construção da obra pode ser pensada e incorporada a um significado, considerando a fala de Marcos Nogueira ao reconhecer que “a coisa experimentada é um dado, mas a cognição humana concede a estrutura que a faz significativa” (Nogueira, 2009, p. 8). Desse modo, é estabelecido um exercício cognitivo concatenado às etapas da experiência, que na visão de Larrosa, “requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar” (Larrosa, 2015, p. 25).

No entanto, torna-se importante perceber a música para além da forma de expressão e destacar a perspectiva autônoma que a música apresenta, o qual Dahlhaus explica quando diz que “o princípio de autonomia da moderna estética musical afirma que a música não é um meio

¹ Poesia no sentido de *poiesis*.

para atingir determinado fim que lhe é estranho: representa ela própria um fim” (Dahlhaus, 1978, p.1). Em vista disso, é ressaltado o vínculo da experiência estética da música com a análise musical. Enquanto Dahlhaus enfatiza a autonomia da música como uma arte que existe por si só, Fubini amplia essa ideia ao considerar que a música não existe apenas como uma identidade autônoma de valor intrínseco, mas que pode ser estudada e entendida através de suas próprias manifestações, considerando a reflexão da obra e a obra diante da perspectiva do autor: “por isso podemos afirmar, com todas as devidas cautelas que o caso exige, que não só as reflexões do artista sobre a sua obra, mas também as próprias obras se podem tornar documentos de uma história do pensamento musical” (Fubini, 2008, p. 20).

Em outras palavras, Fubini entende que tanto as reflexões dos artistas sobre suas obras, quanto as obras em si são relevantes para compreender o pensamento e as intenções criativas. Sendo assim, além de criações artísticas, estas obras, são também registros que permitem aos estudiosos delinear pensamentos dentro da música ao longo do tempo.

Desse modo, essa reflexão nos leva a perceber que as criações artísticas não surgem em um vácuo, mas são influenciadas e moldadas a partir de experiências com base nos contextos sociais, tecnológicos e culturais em que são produzidas.

A criação parte de um estímulo. Dentre os aspectos influenciadores deste estímulo, podemos pensar na globalização (comunicação, internet), nos avanços (tecnológicos), o crescimento no seu sentido mais amplo, enquanto inovação. São as tendências que nos envolvem e a partir da observação se torna possível coletar referências, considerando que a associação é o princípio da criatividade (Salles, 1998), uma vez que “O trabalho criador mostra-se como um complexo percurso de transformações múltiplas por meio do qual algo passa a existir” (Salles, 1998, p. 27).

Quando se fala de associação como um termo indispensável à interpretação do movimento criador, refere-se ao questionamento de quais elementos contribuem para o desenvolvimento de novas perspectivas, visto que concretizar uma ideia é uma ação caracterizada por vários fatores externos que são inerentes a determinadas condições que podem ser observadas no decorrer do processo. Como aborda Salles quando afirma que, “no contato com diferentes percursos criativos, percebe-se que a produção de uma obra é uma trama complexa de propósitos e buscas: problemas, hipóteses, testagens, soluções, encontros e desencontros” (Salles, 1998, p. 36).

Tais fatores se mostram como adjacentes ao processo, a partir de uma busca que combina o novo com o aquilo que já se tem. É desse modo que Steven Johnson (2010) dá vida a provocação que têm como título de seu livro "De onde vêm as boas ideias?". Essa é a pergunta que se faz ao pensar em criação e de acordo com o conceito de adjacente, Johnson põe em destaque sua percepção.

A estranha e bela verdade com relação ao possível adjacente é que seus limites se alargam à medida que os exploramos. Cada combinação introduz novas combinações no possível adjacente. Pense nele como uma casa que se expande num passe de mágica ao se abrir cada nova porta. Você começa numa sala com quatro portas, cada um levando a uma nova sala que ainda não visitou. Essas quatro salas são o possível adjacente. Mas depois que você abre uma dessas portas e entra na próxima sala, três novas portas aparecem, cada uma levando a outra sala nova em folha a que você não poderia ter chegado a partir de seu ponto de partida original. Continue abrindo portas, e por fim terá construído um palácio (Johnson, 2011, p. 20).

Logo, a criação pode ser analisada como um conjunto de ideias. Dessa forma, o processo criativo se trata de um caminho o qual tenta orientar a construção de um projeto, são as etapas de desenvolvimento de uma ideia, a qual exige uma preparação que leva ao amadurecimento do modelo. Para isso, é necessário juntar material, coletar e alinhar informações.

O processo criativo muitas vezes pode ser influenciado por conhecimentos decorrentes da experiência cotidiana, a partir de diversas informações que nos rodeiam. No entanto, mesmo diante de tantas opções, podem surgir adversidades em que se observa repetição de padrões e a ausência de inspiração, como discutido por Fischer: "Foucault sugere que talvez este seja um dos perigos a enfrentar hoje, no meio acadêmico: o perigo do mesmo, do clichê, do vazio de uma escrita que rigorosamente nada diz, pois se faz automática e por vezes totalitária, sem respiro, desencadernada, polarizada" (Foucault apud Fischer, 2021, p. 4).

Os bloqueios e travas na hora de criar é algo comum e capaz de dificultar o processo, isso porque criar é uma tarefa inerente ao processo em nossa vida, e como dialoga Fayga (2021), tanto os momentos que consideramos necessários ou "desnecessários" alimentam nossa sensibilidade com múltiplas cargas emotivas e intelectuais. Portanto, Salles também articula a respeito do que Klee (2004) aponta: "Klee (1990, p.343) diz que, toda vez que se aproxima bastante de seu objetivo, a intensidade perde-se muito rapidamente, e precisa procurar novos caminhos. Pois produtivo e essencial é precisamente o caminho" (Salles apud Klee, 2004, p.).

Contudo, é importante reafirmar a visão de Fischer sobre a ação que configura o processo ao mencionar “os comos” no desenvolvimento de uma ideia, tendo em vista que surgem perguntas e, são por meio dessas questões que se constroem um pensamento.

Longe de sugerir uma resposta passiva ao que nos sucede, a ideia de pressentir os perigos, problematizar e reproblematicar tudo o que parece tão sólido e cristalizado em uma palavra-conversar-, tem a ver com uma proposta de valorizar os *comos*, os processos vibrantes de elaborações, aquilo que ocorre no *entre*. E, isso diz respeito a uma atitude que se faz na contramão do insano desejo de completude, de obra acabada e de destruição da alteridade (Fischer, 2021, p. 4-5).

Ou seja, percebe-se que há uma chamada para uma postura crítica e reflexiva onde Rosa Maria Bueno Fischer indica a preciosidade no processo, e não no fim. Na construção, e não no acabamento, em oposição a uma visão que apenas foca nos resultados, em vez disso, valorizando a abertura para o inacabado, valorizando os processos e as experiências humanas.

Dentro de uma produção há uma bagagem de experiências que refletem na obra. Pensar na criação vai além de pensar no produto, mas nas diversas etapas dessa construção. Desse modo cabe trazer a visão de Cecília Almeida Salles (2004), no capítulo *Estético do movimento criador do livro gesto inacabado- processo de criação artística*, a qual descreve com base nas citações de CALVINO, LOUIS E MARX que,

Discutir arte sob o ponto de vista de seu movimento criador é acreditar que a obra consiste em uma cadeia infinita de agregação de ideias, isto é, em uma série infinita de aproximações para atingi-la (ITALO CALVINO, 1990). Arte não é só o produto considerado acabado pelo artista: o público não tem ideia de quanta esplêndida arte perde por não assistir aos ensaios (MURRAY LOUIS, 1992). O artefato que chega às prateleiras das livrarias, às exposições ou aos palcos surge como resultado de um longo percurso de dúvidas, ajustes, certezas, acertos e aproximações. Não só o resultado, mas todo esse caminho para se chegar a ele é parte da verdade (MARX citado por EISENSTEIN, 1942) que a obra carrega (Salles, 2004, p.15).

Por fim, consideram-se relevantes os diferentes processos criativos, uma vez que cada obra é o resultado de um caminho complexo e multifacetado de experiências, reflexões e experimentações, reconhecendo e valorizando o processo percorrido pelo artista.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este ensaio explora a arte a partir da experiência, entendendo-a como um movimento que dá vida à uma obra e transcende o simples objeto estético, abrindo espaço para inspirações e

conexões que se desdobram no processo criativo. Para isso, torna-se importante falar da experiência na arte e observar o impacto transformador que essa reflexão alcança.

Ao abraçar essa perspectiva, verificam-se os frutos de pensar a arte enquanto experiência. A saber que experiências se renovam, não se repetem. Esse conceito não apenas enfatiza a criação de algo novo, como ressalta a importância da transformação e da continuidade na arte. Em vista disso, destaca-se o processo criativo como uma sucessão de acontecimentos e atravessamentos que escoam e se desdobram em poesia (*i.e. poiesis*).

Ao considerar as possibilidades futuras desta pesquisa, mostra-se relevante buscar compreender as diversas formas de expressão que influenciam nas interações artísticas, tecnológicas e socioculturais. Se concentrando na aplicação prática dessas ideias, a fim de explorar o potencial dessa investigação na educação artística, promovendo o desenvolvimento criativo e crítico dos alunos. Além disso, investigar como tais experiências poderiam futuramente serem lidas enquanto *cuidado de si e/ou um viver ético*.

REFERÊNCIAS

DAHLHAUS, Carl. **Estética musical**. Lisboa: Meridiano, 1978.

FUBINI, Enrico. **Estética da música**. Lisboa: Edições 70, 2008. Tradução: Sandra Escobar, 2008.

FISCHER, Rosa Maria Bueno. **Por uma escuta da arte: ensaio sobre poéticas possíveis na pesquisa**. Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre, v. 11, n.1, e100045, 2021.

JOHNSON, Steven. **De onde vêm as boas ideias**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2011.

LARROSA, Jorge. **Tremores: Escritos sobre experiência**. 1. Ed. 5. Reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

NOGUEIRA, Marcos. **Da ideia à experiência da música**. Claves, n. 7, 7–22. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2009.

SALLES, Cecilia Almeida. **Gesto inacabado: Processo de criação artística**. São Paulo: FADESP: Annablume, 1998.

PODCAST COMO POSSIBILIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM: ARTE E PEDAGOGIA A PARTIR DAS PRODUÇÕES DA FACULDADE DE MÚSICA – UFPA

Juliana Andressa Vilhena da Silva
Universidade Federal do Pará – julianavs121@gmail.com

Resumo: O presente trabalho é resultado de uma pesquisa sobre o podcast como ferramenta de ensino em âmbito universitário, visto que o conteúdo nesse formato contribui para a dinamização do processo de aprendizagem. A partir da análise do podcast *'Olha o Breque!* foi possível observar um novo espaço de encontros de saberes e compartilhamentos de produções, esta que é uma iniciativa do Laboratório de Áudio e Tecnologias Musicais da UFPA; Projeto Mosaico e Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. O principal objetivo deste trabalho foi apresentar uma alternativa rica em criatividade, mobilidade e conectividade com o mundo virtual, este que vem se aproximando cada vez mais da realidade discente e docente.

Palavras-chave: Educação Musical. Ensino e Aprendizagem. Podcast. Processos Criativos. Olha o breque.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo geral deste estudo é explorar o podcast "Olha o Breque!" da Faculdade de Música da UFPA como uma ferramenta alternativa, desempenhando um papel complementar às práticas tradicionais de ensino e aprendizagem. Especificamente, busca-se exemplificar processos de criação mobilizados pelo podcast, utilizando o "Olha o Breque!" como estudo de caso, propondo uma alternativa para o compartilhamento do saber musical e incentivando a incorporação da tecnologia no ensino da música, utilizando o podcast como meio de comunicação. Tendo isso em vista, nasceu a possibilidade de produzir conteúdo sem a necessidade de se vincular a grandes emissoras, rádios, ou canais de televisão. Essa alternativa abriu portas para o mercado

de trabalho, onde pessoas do mundo todo conseguem passar pelo processo de criação de conteúdo, tendo assim acesso à informação de forma autônoma.

Além desse aspecto inclusivo, esse artigo também visa compreender de que formas são abordados os saberes estabelecidos em um podcast. O cenário educacional atual enfrenta muitos desafios tecnológicos. Utilizar podcasts em práticas educacionais é uma alternativa metodológica para aumentar o potencial de aprendizagem dos alunos.

Salienta-se a relevância do Curso de Licenciatura Plena em Música como um promotor de transformações culturais, econômicas e sociais que transcendem as salas de aula, alcançando a comunidade através de pesquisa, extensão e atividades culturais. O curso oferece aos alunos a chance de praticar criatividade e compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo de suas experiências. Assim, é crucial valorizar as produções realizadas na UFPA, incentivando o financiamento de equipamentos como gravadores de áudio, microfones, suportes para microfones, softwares de edição e outros recursos necessários para a criação e desenvolvimento de produções artísticas e pedagógicas.

Registrar as produções de alunos e professores em podcasts, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos docentes, a distribuição dessas experiências e conhecimentos tem impacto direto no desenvolvimento sociocultural da comunidade acadêmica, onde futuros professores não só oferecem um produto, mas também desenvolvem a capacidade de criar conteúdos de forma autônoma. Além disso, há uma demanda crescente por soluções educacionais e sociais, como o aumento dos cursos a distância, a normatização do ensino híbrido, reuniões online e a criação de gravações para participar de editais diversos. Dessa forma, surgem novos espaços para o encontro de saberes e o compartilhamento de produções, uma alternativa para refletir sobre outras formas de propagar o conhecimento musical, já que na prática o meio em que essa informação se propaga não é de aspecto presencial. Essas oportunidades estão disponíveis em plataformas online, permitindo trocas à distância e oferecendo um grande acervo de criações acessíveis ao público de maneira instantânea e frequentemente gratuita.

Para dar sustentação a esta pesquisa, foram observadas as atividades desenvolvidas no podcast *Olha o Breque!*, que integra os Projetos de Extensão, Pesquisa e Laboratório de Áudio e Tecnologia da Faculdade de Música. Entre os vários parâmetros que podem ser analisados, destacamos: (1) Análise do roteiro do podcast "Olha o Breque!", verificando os conteúdos

organizados; e (2) Análise dos materiais sonoros e musicais usados na criação do podcast, incluindo material introdutório, de interlúdio, sonoplastia, entre outros relevantes para a análise.

Diante do projeto e relatos da produção da Faculdade de Música da UFPA, 3 perguntas se tornaram periféricas a este trabalho: (1) De quais formas um podcast poderia redefinir espaços de formação? Sendo a pergunta central; (2) Quais processos de criação podem ser mobilizados via *podcast*? E (3) *De que formas podem ser fomentados novos caminhos para o ensino da música?*

A leitura de Medeiros (2006), Freire (2017), Ferraz e Gambaro (2020) e outros autores revela o estado atual da utilização do podcast como ferramenta de ensino, tanto em sala de aula quanto como material artístico complementar na educação. Além disso, a participação no Grupo de Pesquisa *Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora*¹ foi essencial para o desenvolvimento deste trabalho, visto que tive a oportunidade de me reunir com artistas e pesquisadores experientes para discutir o tema abordado. Como resultado, desenvolvi ideias sobre as produções musicais e artísticas da Faculdade de Música, considerando o papel do podcast na Educação Musical.

2 PENSAR SOBRE AS PERSPECTIVAS NA EDUCAÇÃO MUSICAL

Maura Penna (2008) propõe uma reavaliação da musicalização, considerando-a não apenas como um produto cultural, mas como uma linguagem socialmente construída. Ela destaca a disparidade no acesso social à música, arte, cultura e à instituição escolar, delineando os contornos dessas limitações. Assim, Penna (2008) conduz uma redescoberta do conceito de "musicalização" no contexto do século XXI, considerando as complexidades e desafios que moldam o cenário contemporâneo definindo da seguinte maneira. Musicalização: ato ou processo de musicalizar; Musicalizar(-se): tornar(-se) sensível à música, de modo que, internamente, a pessoa reaja, mova-se com ela, a considerar que "a música é uma experiência humana. Não deriva das propriedades físicas do som como tais, mas sim da relação do homem com o som" (Aronoff, 1990 apud Penna, 2008, p. 29)

Ao analisar essa linguagem, seus discursos e significados como algo atual, é viável vê-la como parte integrante da forma como o indivíduo dá significado ao mundo, abrindo caminho para novas maneiras de lembrar, pensar e agir.

¹ Vide: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4583700954200148>.

Torna-se claro que o “ser sensível à música” não é uma questão mística ou de empatia, não se refere a uma sensibilidade dada, nem razões de vontade individual ou de dom inato. Trata-se, na verdade, de uma sensibilidade adquirida, construída num processo – muitas vezes não consciente – em que as potencialidades de cada indivíduo (sua capacidade de discriminação auditiva, sua emotividade etc.) são trabalhadas e preparadas de modo a reagir ao estímulo musical. Se o educador acreditar que a questão da sensibilidade é dada ou não de berço, ou que, em termos de música, “não há nada para entender, basta escutar”, então tornará inútil o seu próprio trabalho (Penna, 2008, p. 31).

Isto posto, qual é o espaço disponível para o aprendizado que ocorre por vias não convencionais? Esta é a questão central desta pesquisa. Há uma distinção entre a aprendizagem informal do dia a dia, muitas vezes transmitida oralmente ou por imitação, e as práticas musicais em contextos formais, influenciadas pela tradição conservatorial. Apesar de eventuais tentativas de inovação, o ensino de música nesses espaços continua fortemente ligado às suas raízes tradicionais.

Conhecendo as disposições incorporadas que orientam nossas práticas e nossa percepção, teremos mais chance na luta para democratizar o acesso à música, não somente à erudita, mas a esta forma simbólica que expressa o indizível, que dá forma e expressividade a materiais sonoros, agregando-lhes significado e valor. Educação Musical que possibilite não a civilização do gosto, mas a escolha consciente da música que gostamos e queremos ouvir (Pereira, 2014, p. 102).

O ensino musical deve considerar a função social da música, buscando aproximá-la do indivíduo e integrar às práticas sociais. Isso traz à reflexão os espaços informais de ensino, onde é possível abordar conteúdos e informações que vão além da sala de aula.

2.1 O PODCAST

Ao considerar as oportunidades de produção artística e de conteúdo através do acesso à tecnologia, entramos no mundo digital e nos deparamos com a dinâmica do ambiente virtual. Para Ferraz e Gambaro (2020, p. 02), “os *podcasts*, por constituírem um modelo assíncrono de distribuição de conteúdo, proporcionam experiências renovadas de escuta que, por sua vez, permitem o uso mais intensivo de uma miríade de recursos de linguagem”.

É igualmente relevante caracterizar a forma de acesso a esses conteúdos que, embora guardem semelhanças com os formatos do rádio, ainda possuem suas singularidades, conforme discutido por Júnior,

O *podcast* é uma plataforma de transmissão on-line de áudios que pode ser acessada síncrona ou assincronamente por dispositivos eletrônicos móveis, como smartphones e *tablets*, ou por computadores pessoais, como desktops e *laptops*, com objetivos que percorrem a informação, o entretenimento, os estudos ou qualquer outra finalidade que possa se valer da escuta (Junior, 2021, p. 858).

De acordo com Jalali e Bialy (2019), os podcasts são arquivos multimídia distribuídos de forma online utilizando uma estrutura ou código padronizado para disseminação de informações. Uma característica distintiva desse formato é a liberdade para abordar temas, em comparação com outras fontes de mídia, como televisão e jornais. Tendo em vista o *podcast* como um novo modelo de comunicação, questiona-se o seu surgimento e os seus diferentes papéis na sociedade.

Existem vários debates sobre a etimologia da palavra podcast. A mais corriqueira é a que diz ter origem na junção entre *ipod*, reprodutores de mídias produzidos pela *Apple Inc*, e *broadcasting*, que traduzido significa transmissão, ou seja, transmissão em *ipods*. Para De Medeiros (2006), podcast seria o resultado da junção da palavra *broadcasting* – radiodifusão – com o nome de um artefato portátil utilizado para “ouvir” música em MP3: o *IPod*.

Os podcasts são similares aos programas de rádio tradicionais, mas diferem na transmissão: enquanto as rádios têm uma programação estruturada e muitas vezes ao vivo, os podcasts são produzidos e consumidos sob demanda, sendo distribuídos através de feeds RSS. Eles podem ter formatos variados, como *talk shows* e *storytelling*, abordando temas diversos e atingindo diferentes públicos. Segundo Jalali e Bialy (2019), os podcasts são uma forma de distribuir arquivos digitais online, disseminando uma variedade de informações.

No podcast, por exemplo, o tempo de produção e distribuição do conteúdo não coincide com o tempo da escuta. É o que se chama de fluxo *on demand*, no qual o ouvinte/internauta consome o produto de acordo com a sua necessidade, ou seja, as pessoas escolhem o que querem e em qual hora ouvir. É o usuário que decide, sendo possível pausar, recomeçar e, mais recentemente, até acelerar a velocidade de reprodução, uma vez que uma das características mais marcantes do podcast é sua atemporalidade. Apesar de fazer uso similar da linguagem radiofônica, o podcast se diferencia do rádio principalmente pela liberdade de consumo e pelos modos de produção e distribuição da informação (Carneiro, 2023, p. 128).

Segundo Junior (2021), alguns *streamers* permitem o armazenamento local de arquivos de áudio para reprodução *offline*. Isso pode ser feito por meio de aplicativos instalados nos dispositivos, programas de computador ou celulares, ou diretamente de sites através de

navegadores. Isso facilita o acesso em áreas sem sinal de internet, permitindo que o usuário salve episódios para consumo posterior e os exclua quando necessário.

Percebe-se uma oportunidade para o surgimento de novos podcasts no Brasil e no mundo, com temas e formatos ainda não explorados. O público consumidor dessa mídia está em crescimento, transformando o cenário da mídia sonora e redesenhando os circuitos de produção, reprodução, veiculação e consumo de música popular e informação em geral. O aumento do acesso a dispositivos que permitem o compartilhamento virtual também contribui para esse crescimento.

De acordo com o site *abpod*, a região sudeste do Brasil tem a maior concentração de ouvintes de podcasts, representando mais de 10% do total. No entanto, a população do Pará também mostra interesse significativo, com mais de 1-3% de ouvintes. Esses ouvintes são predominantemente do sexo masculino e heterossexuais, com idade média entre 25 e 29 anos e a maioria possui ensino superior completo.

2.2 PODCAST: ABERTURA AO FLERTE COM A EDUCAÇÃO MUSICAL

O avanço tecnológico tem tornado as mídias mais versáteis e adaptáveis às atividades de estudantes de todas as idades. Os dispositivos móveis, especialmente, oferecem várias formas de comunicação, sendo portáteis e permitindo interação com informações, muitas vezes em tempo real.

As mídias, consideradas aqui como meios de comunicação, estão cada vez mais presentes na vida das crianças e dos adolescentes. Na literatura alemã, o termo “mundo das mídias” (*Medienwelten*) já é consagrado. É um conceito necessário para dizer que hoje crianças e jovens crescem envolvidos naturalmente com as mídias – *Ipods*, *CD-player*, *TV* e computadores – e que estas representam componentes importantes de suas vidas: a busca de identidade e socialização (Souza, 2016, p. 08).

Considerando a presença comum da tecnologia na vida dos alunos e professores, entendemos que ela pode ser usada como uma ferramenta alternativa para tornar as aulas mais interativas e envolventes. Isso ajuda a personalizar a experiência de aprendizagem, adaptando-se à realidade e aos interesses dos alunos compartilhando conhecimentos importantes sobre música para além da sala de aula.

As investigações mostram que o conhecimento pedagógico-musical produzido é significativo pelo caráter social que adquire – aprende-se tanto para si, pessoalmente, como em situações sociais e coletivas relacionadas com música, que podem embasar a construção de

políticas públicas inclusivas que entendem a diversidade cultural como um de seus pilares básicos para promover a necessária transformação social (Souza, 2016, p. 11).

Este trabalho destaca o podcast como uma alternativa pedagógica para a exposição oral. Os gêneros orais são explorados em atividades realizadas no contexto da sala de aula, como parte do desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos em aprender, apesar de o ensino enfatizar a prática da leitura e da escrita, é necessário reconhecer a importância da prática oral.

Num mundo globalizado onde o tempo é escasso, o podcast surge como uma tecnologia alternativa extremamente potente para ser utilizada a serviço do processo de ensino e aprendizagem tanto na modalidade a distância (*e-learning*) ou como no complemento ao ensino presencial (*b-learning*). De facto, o podcast permite ao professor disponibilizar materiais didáticos como aulas, documentários e entrevistas em formato áudio que podem ser ouvidos pelos estudantes a qualquer hora do dia e em qualquer espaço geográfico. O estudante pode aceder à informação disponibilizada pelo professor e descarregá-la para o seu dispositivo móvel, utilizá-la onde e quando quiser e ainda interagir com o professor sob a forma de comentários deixados no aplicativo (Bottentuit; Coutinho, 2007, p. 01).

Ao considerar isso, percebemos que envolver os alunos na criação de conteúdo para podcasts, em vez de apenas ouvintes, pode criar ambientes de aprendizagem que promovam a gestão de informações e a criação de uma "memória coletiva compartilhada". Isso incentiva a coleta inteligente de dados e, em caso de entrevistas, o desenvolvimento da comunicação na abordagem de um tema pré-estabelecido.

O ensino fora dos espaços convencionais é uma alternativa que pode melhorar o desempenho educacional, inclusive em ambientes formais e físicos de ensino, tornando-os mais dinâmicos. Segundo Sousa e Coutinho (2009), os processos e dinâmicas envolvidos na produção de conteúdo educacional digital pelos professores estão evoluindo para abordagens mais consistentes e inovadoras em termos de qualidade.

Em seguida, conduzo o leitor para a segunda parte deste trabalho, que se debruça sobre a produção do Laboratório de Áudio e Tecnologias Musicais da UFPA e do Grupo de Pesquisa Arte Sonora – o podcast *Olha o Breque!* Nesta etapa, abordarei: (1) Análise de roteiro do podcast *Olha o Breque!*; (2) Análise dos materiais sonoros e musicais para a criação; e (3) Discussão da pesquisa.

3 ANÁLISE DE ROTEIRO DO PODCAST OLHA O BREQUE!

O *Olha o Breque!* (figura 1) é um programa de podcast em formato de *talk show*, disponível em plataformas digitais, que aborda temas relacionados à produção musical em estúdio, sem patrocínio. A audiência é composta principalmente por estudantes da UFPA e entusiastas da música. Os convidados são escolhidos com base em seu trabalho artístico e discutem temas como composição, produção musical, edição de áudio e marketing artístico.

Figura 1: Logotipo do Podcast. Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Arte Sonora, UFPA.

Para estruturar e desenvolver os argumentos da proposta, foi criado um roteiro que esclarece cada etapa do trabalho e define claramente os objetivos a serem abordados e analisados ao longo do processo. Esse roteiro é considerado um modelo investigativo que visa integrar tecnologia e comunicação ao produto educacional através do podcast *Olha Breque!*

Até o momento, foram consideradas importantes para a construção do roteiro partes como o planejamento da ideia, o início do processo, a criatividade, o desenvolvimento do trabalho e a parte prática que envolve a execução da ideia.

Ter uma ideia é o princípio de qualquer roteiro; não chega a ser uma etapa propriamente dita, mas é o início do processo. A criatividade do autor conta muito neste ponto, mas um roteirista não pode depender do surgimento espontâneo de uma ideia. A sua produção

seria limitada e ele ficaria, na maior parte do tempo, esperando uma grande ideia chegar. Não se deve perder tempo esperando a grande ideia aparecer, deve-se procurá-la, criar condições para que ela venha (Helena; Gil, 2012, p.08).

A organização das ideias é parte da criatividade. No caso do roteiro, analisar a estrutura dos episódios do podcast *Olha o Breque!* ajuda a compreender como foi construído o diálogo com o entrevistado e como foi planejada a entrevista para fluir de forma natural. Os termos e perguntas norteadoras foram pensados para desenvolver o roteiro de maneira eficiente.

Os episódios seguem um formato padrão com a vinheta de abertura, seguida pela introdução do podcast, apresentação do tema e do convidado. O apresentador então conduz a conversa com cerca de seis perguntas, além do quadro 'shots' com aproximadamente cinco perguntas curtas. O episódio encerra com uma pergunta final, que geralmente é: O que o entrevistado diria para si mesmo no começo de sua carreira? E então, o episódio é encaminhado para o encerramento, o que inclui agradecimentos, divulgação das redes sociais do *Olha o Breque!*² e do convidado. Expressam-se as considerações finais e o programa se encerra com a vinheta. De forma geral, os aspectos que incidem o roteiro seguem o seguinte esquema, ver Figura 2:

Figura 2: Esquema do Roteiro. Fonte: Figura da autora.

No episódio 1³ (Composição Musical com Arthur Nogueira) o apresentador do programa, Arthur Jatene⁴, abre um espaço de discussão com Arthur Nogueira, cantor e compositor belenense, sobre o trabalho realizado pelo artista. No programa, são abordadas questões sobre composição, mercado e referências, detalhadas nas perguntas do apresentador. O primeiro episódio foi

² Disponível em: <https://www.instagram.com/olhaobrequepodcast/>. Acesso em: 19 dez. 2023.

³ Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/2VYBTBleSJ6OxKupJJ8awy>. Acesso em: 19 dez. 2023.

⁴ Arthur Jatene é dissidente do curso de Licenciatura Plena em Música da Universidade Federal do Pará e bolsista que estava afrente dos episódios que serão citados neste trabalho.

publicado em 5 de agosto de 2022, com duração de 29 minutos e 17 segundos, trazendo outras perguntas como: "Como o artista busca por referências? Como funciona a vida de um compositor que compõe para outras pessoas? Qual a visão do artista sobre o mercado de trabalho?"

O episódio 2⁵ (Produção musical com Janluska) foi publicado em 3 de setembro de 2022, com duração de 22 minutos e 24 segundos. Introduz um novo segmento chamado "shots" onde o entrevistado responde rapidamente a perguntas curtas com uma palavra ou frase. Arthur Jatene apresenta o convidado, que é produtor, diretor musical, compositor e guitarrista. Nesse quadro "shots," são feitas perguntas rápidas como: "Um VST? Um microfone? Uma DAW? Um disco? Um produtor? Uma banda? Um sintetizador?" Para encerrar, o entrevistado responde o que diria ao seu eu mais jovem que estava começando na produção musical.

O episódio⁶ 3 (Mix e Master com Diego Fadul), postado em 28 de setembro de 2023, possui 20 minutos e 50 segundos de duração. Diego compartilha um pouco de sua história e responde a perguntas sobre o que são mix e master, além de como começou a trabalhar nessas. Continuando o segmento "shots," são feitas perguntas como: "O que não fazer em uma mix? O que não fazer em uma master? É profissional trabalhar em casa? Gravar ou trabalhar com amostras e VST? O que é preciso comprar para começar? O que é preciso fazer para vender?" O episódio termina após essas perguntas rápidas.

O episódio 4⁷ (Marketing Artístico com Mia Bastos) entrevista a cantora, produtora audiovisual, empresária e profissional de marketing, foi lançado em 28 de abril de 2023. Na conversa, Mia começa compartilhando sua história e discute sua transição de artista para a área de marketing. Mia responde também a várias perguntas, como: O que um artista deve fazer no seu primeiro lançamento? Como é possível fazer um bom lançamento com baixo orçamento? Como artistas que enfrentam maiores dificuldades, incluindo geográficas, podem competir com aqueles que têm vantagens sociológicas?

O podcast "Olha o Breque!" busca mostrar aos músicos, artistas e criativos a ampla gama de trabalhos que podem realizar. Com isso em mente, Mia é questionada sobre a dificuldade e a sensação da transição entre carreiras. Ela também comenta sobre a atual situação do mercado e se há um espaço amplo para novos talentos. Em seguida, ocorre o 'Shots' com as perguntas

⁵ Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/6KKxIO0egmm8GDFWLPqZlh>. Acesso em: 19 Dez. 2023.

⁶ Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/2nwsWy5efm49qsBjsj75fk>. Acesso em: 19 Dez. 2023.

⁷ Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/67DXkLeZjrI6G9TIG6hbAO>. Acesso em: 19 Dez. 2023.

rápidas: TikTok ou Instagram? Tráfego pago ou produção de conteúdo? Redes sociais ou foco em micro mercado? Influenciadora ou professora? Real ou virtual? Depois, o entrevistador Arthur pergunta o que a Mia de hoje diria para a Mia do início de carreira. Para encerrar o episódio de 18 minutos e 48 segundos, ele questiona sobre os sonhos e planos futuros da artista.

4 ANÁLISE DOS MATERIAIS SONOROS E MUSICAIS PARA A CRIAÇÃO

A análise dos roteiros revelou o formato das entrevistas, mas além da estruturação das conversas, outros elementos são importantes no podcast, como o uso de material sonoro e elementos musicais. Estes também contribuem para a comunicação do programa. Neste contexto, foram selecionados alguns trechos de materiais sonoros usados, destacando a função da música como elemento informativo, conforme Toffolo (2003, p.11), que afirma que os sons induzem comportamentos. Assim, as criações musicais e os elementos sonoros do podcast são essenciais para dar significado ao contexto das entrevistas.

A escuta é fundamental para a compreensão da mensagem transmitida, pois une a percepção auditiva às interpretações e experiências individuais, resultando nas reações subjetivas do indivíduo. Esta afirmação é articulada por Vianna e Santos que consideram que:

o escutar é um ato intersubjetivo e está ligado ao reconhecimento da fonte sonora. É apresentar interesse, ter a atenção despertada por um som. Já ouvir é um processo passivo. É um ato receptivo, significa “perceber pelo ouvido”. Trata-se de um ato contínuo, pois vivemos imersos em uma infinidade incessante de ruídos (Vianna; Mello; Santos, 2016, p. 02).

A análise da vinheta do programa revela que ela é composta por recursos simples, como o uso de um kazoo para a melodia e uma levada rítmica de samba, finalizando com vozes anunciando o nome do programa em uníssono. Com apenas 12 segundos de duração, a vinheta é padronizada e serve como abertura e encerramento de todos os episódios. Essa padronização contribui para uma imagem mais profissional podendo gerar mais impacto na audiência, além de criar uma identidade para o projeto, destacando-o entre os diversos podcasts disponíveis em várias plataformas.

Segundo Ferraretto (2014, p.196), as narrativas com suas pontuações propriamente ditas são um reforço ao cenário sonoro, sendo uma sugestão climática ao que está sendo dito. O autor classifica as trilhas utilizadas em mensagens radiofônicas como:

(a) característica, sendo uma “música instrumental que identifica um programa no início e no fim de cada bloco, no início e no fim de cada transmissão” (idem); (b) cortina, definida como um trecho musical utilizado para identificar ou separar determinada parte de um programa em relação ao restante, como, por exemplo, assinalar a transmissão de comentários, seções especializadas ou editoriais, sendo transmitida, em geral, antes e depois desses espaços; e (c) fundo musical, entendido como “o mesmo que BG (background). Música geralmente instrumental, em volume inferior ao do texto lido por um locutor ou apresentador. O fundo musical tem função expressiva e reflexiva” (Ferraretto, 2014, p. 196).

Dessa maneira, é possível notar a criação climática complementar dada através de um fundo musical, na apresentação do entrevistado no episódio 1, por exemplo, este é constituído pela base da vinheta, sem melodia, e se encerra assim que a apresentação do mesmo termina. Ainda no episódio 1, o *background* é feito por músicas do próprio entrevistado, exibindo trechos de *Voo e Mansidão*, inserida aos 20 minutos e 05 segundos do programa e de *Sem Medo, Nem Esperança* no minuto 24:45. No episódio 2, essa ambientação é feita aos 12 minutos e 56 segundos e abrange o programa até o início do quadro ‘*shots*’; já no episódio 3, essa sonoplastia se estende por quase todo o programa e esse formato é aplicado da mesma maneira no episódio 4.

A partir do episódio 2 há um quadro novo: o ‘*shots*’. Este quadro é introduzido através de alguns sons para identificá-lo – uma música de andamento rápido, que se caracteriza por uma música ambiente diferente da que estava presente ao decorrer do programa. Porém, no episódio 3, o quadro se inicia com sons que lembram a contagem regressiva de corrida, a partir de 18 minutos e 41 segundos de programa. Em seguida se inicia uma série de sons nostálgicos que fazem menção aos jogos de Nintendo, com andamento mais rápido, entrando no clima do quadro onde as perguntas precisam ser respondidas de forma rápida.

Segundo Ferraretto (2014, p.194) diferentes tipos de sons provocam diferentes efeitos sobre a sensorialidade do ouvinte. Esse aspecto pode ser encontrado no programa através de sons cômicos que são utilizados para censurar linguagens grosseiras ou obscenas, como aos 28 minutos do episódio 1, onde é utilizado o recorte do jogo Mortal Kombat III, para Super Nintendo. Aos 20 minutos e 48 segundos do segundo episódio, há som-referência de desenhos animados.

Entendemos os aspectos sonoros nessa ferramenta como elementos expressivos na construção do diálogo. A partir disso, são impulsionadas reflexões que abordam outras possibilidades de considerar o podcast como alternativa para o ensino e aprendizagem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desse trabalho foi apresentada uma ferramenta capaz de aproximar pessoas em diferentes lugares através da produção de conteúdo e/ou escuta, sendo rica em criatividade e mobilidade. Visando compreender de que forma o roteiro do podcast *Olha o Breque!* foi realizado, propõe-se a troca de saberes entre o discente, com o papel de condutor da conversação e entrevistador dos respectivos convidados, esses que possuem conhecimentos técnicos e empíricos sobre o assunto desenvolvido em cada episódio, e o ouvinte como contemplador. Além do mais, o ato de criação do roteiro é essencial para a realização das entrevistas, o aluno precisa ter conhecimento prévio sobre o que será falado e isso se torna um estudo a parte, sem essa etapa a conversação não ocorreria de forma fluida. Ademais, esse formato tira o discente do espaço formal, o espaço físico da universidade, e o coloca a disposição da acessibilidade que as plataformas trazem, podendo baixar episódios em diversos dispositivos, redefinindo assim os espaços de formação. Sendo assim uma via para o compartilhamento de saberes e trânsito de experiências.

Essas plataformas de áudio podem ser usadas como recursos educacionais que possuem fácil acesso, abrindo caminhos para estudantes e professores que buscam metodologias para alcançar discentes que almejam um ensino dissemelhante ao tradicional, sendo extremamente importante o discente obter conhecimento tendo a tecnologia como aliada, já que essa está em constante expansão. Levando em consideração o podcast como uma forma de EaD (Educação a Distância), pode ser visto como um meio de aprendizagem que incentiva e encoraja a autonomia de estudos e autoria discente, esses como criadores de conteúdo. Dessa maneira, é veiculada diversas formas de saberes, já que cada episódio pode englobar vários aspectos que cercam o mundo da música.

Conclui-se que a incorporação dessa tecnologia é promissora para o desenvolvimento de aptidão dos docentes acadêmicos e do aprimoramento dos mesmos com o importante papel de criadores de conteúdo. Tendo isso em vista, a continuidade dessa pesquisa se sintetiza nas seguintes perguntas: De que formas os podcasts podem se inserir nas produções a nível de inclusão universitária? Quais as principais debilidades a serem sanadas nos podcasts e em seus formatos no ponto de vista educacional? A tais perguntas, tentaremos responder em próximos trabalhos.

REFERÊNCIAS

BOTTENTUIT, João Batista Junior; COUTINHO, Clara Pereira. **Podcast em Educação: um contributo para o estado da arte**, 2007.

SILVA, Juliana Andressa Vilhena da. Podcast como possibilidade de ensino e aprendizagem: arte e pedagogia a partir das produções da Faculdade de Música – UFPA.

Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Belém, PA, V.1 - n.1, 2024, p. 71-84.

CARNEIRO, Maria Tereza Lemes Moreira. **O podcast regional e a categorização do conteúdo produzido no Tocantins**. Revista Alterjor, 2023.

FERRAZ, Nivaldo; GAMBARO, Daniel. **Podcast e radiojornalismo: uma aproximação entre a mídia formal e as novas experiências de produção e escuta**. Novos Olhares, 2020.

FERRARETTO, Luiz Artur. **Rádio: Teoria e prática**. São Paulo: Editora Summus, 2014.

FREIRE, Eugênio Paccelli Aguiar. **Podcast: breve história de uma nova tecnologia educacional**. Educação em Revista, 2017.

HELENA, Michelline; GIL, Dulcinea. **Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo: Processo de Criação Roteiro Audiovisual**. Escola Estadual de Educação Profissional. Ceará, 2012.

JALALI, Alireza; EL BIALY, Safaa. **Podcasting 101: Top tips on educational podcasting**. Education in Medicine Journal. Canadá, 2019.

JÚNIOR, Hélio Rodrigues; JUNIOR, Hélio da Guia Alves. **A oralidade como conteúdo digital na graduação: uma experiência com o podcast em tempos de ensino remoto**. Estudos Linguísticos, São Paulo, 2021.

MEDEIROS, Macello Santos. **Podcasting: um antípoda radiofônico**, 2006.

OLIVEIRA, Marcelo; FERREIRA, Ronaldo. **PodPesquisa**. abPod: Associação Brasileira de Podcasters, 2021. Disponível em: <www.abpod.org/podpesquisa> Acesso em: 19 Dez. 2023.

PENNA, Maura. **Música(s) e seu Ensino**. Editora Sulino, 2008.

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. **Licenciatura em música e habitus conservatorial: analisando o currículo**. Revista da ABEM, 2014.

SOUSA, Adão; COUTINHO, Clara Pereira. **Conteúdos digitais (interactivos) para educação: questões de nomenclatura, reutilização, qualidade e usabilidade**. Revista Científica de Educação a Distância, 2009.

SOUZA, Jusamara. **Aprender e Ensinar Música no Cotidiano**. Editora Sulina, 2016.

TOFFOLO, Rael B. Gimenes; OLIVEIRA, Luis Felipe; ZAMPRONHA, Edson S. **Paisagem Sonora: uma proposta de análise**, 2003.

VIANNA, Graziela MELLO; SANTOS, Elias. **Alô, alô seu Chacrinha: as textualidades sonoras de um programa de auditório**. XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. São Paulo, 2016.

COMPETITIVIDADE EDUCACIONAL: BTS E A CRÍTICA À MECANIZAÇÃO DOCENTE, DESAFIANDO A COMPETIÇÃO ENTRE ALUNOS

Kamyla Mello de Miranda

Universidade do Estado do Pará – kamyla.mdmiranda@aluno.uepa.br

Marta Martins Pederiva

Universidade Federal do Pará – marta.pederiva@hotmail.com

Resumo: Este artigo analisa a pressão excessiva da sociedade contemporânea pelo sucesso precoce nas carreiras educacionais de jovens e adolescentes, explorando a relação entre as músicas *Silver Spoon (Baepsae)* (2015) e *N.O* (2013) do grupo sul-coreano de *K-pop* BTS e os efeitos da mecanização do ensino na vida de estudantes. O objetivo é refletir criticamente sobre os desafios enfrentados pelos alunos no ambiente escolar, utilizando a música como estímulo para ponderar sobre as práticas pedagógicas e suas consequências na vida dos discentes. A metodologia emprega a análise das letras das músicas e contextualização cultural da Coreia do Sul para compreender as críticas sociais nelas presentes e relacioná-las com ponderações de Gilles Deleuze (1925-1995) sobre as sociedades de controle, bem como de Michel Foucault (1926-1984) sobre sociedade disciplinar. Além disso, realiza-se uma revisão bibliográfica sobre mecanização do ensino, competição educacional e suas implicações no ambiente escolar. A pesquisa visa não apenas compreender as estruturas das músicas, mas também examinar as complexidades do sistema de educação, propondo mudanças que promovam a valorização do pensamento crítico para além da apreciação musical do grupo.

Palavras-chave: BTS. Mecanização do ensino. Escola. Sociedade de controle.

1 INTRODUÇÃO

Vivemos na transição entre uma sociedade disciplinar e uma sociedade de controle. Na primeira, as pessoas pertencem a instituições (como prisões, oficinas, fábricas, casernas, hospitais ou escolas) e categorias sociais fixas às quais pertencem, as moldam e controlam com padrões, além

de confinarem seus corpos (Foucault, 1987). Já na segunda, não haverá necessidade dos meios de enclausuramento por causa do acionamento de controle contínuo e de comunicação instantânea a partir de tecnologias de vigilância e regulação (Deleuze, 1992).

Tal processo fica nítido quando pessoas de diferentes áreas comentam sobre o espaço que a mediação tecnológica ganha em nossa realidade. Fernando Iazzetta, por exemplo, ao tratar de música, narra que

ocorre durante o século XX um processo de aceleração da mediação tecnológica em nossas vidas que passa a operar de maneira cada vez mais incisiva no estabelecimento dos nossos modos de atuar no mundo. Da disseminação da eletricidade como forma essencial de energia ao desenvolvimento dos meios de comunicação à distância, dos automatismos das máquinas industriais à proliferação das tecnologias digitais emblematizadas no computador, nossas vidas passaram a ser mediadas mais e mais intensamente (Iazzetta, 2009, p. 17).

Na passagem citada, o autor descreve a crescente importância das tecnologias para nosso modo de vida. Exatamente um dos sinais da sociedade de controle.

Considerando a realidade e o constante fluxo de informações e exigências aos quais somos constantemente expostos e precisamos nos adaptar, faz sentido que a lógica de redes e fluxos crie uma tensão de efemeridade e transitoriedade na validação social e a construção de relações. Dentro desse contexto, existe também uma pressão da sociedade por sucesso precoce nas carreiras profissionais, o que impulsiona a mecanização do ensino.

Podemos entender a mecanização do ensino onde

Na contemporaneidade, o trabalhador da educação se confronta com a concorrência da máquina e assiste ao embrutecimento do seu trabalho com o sistema de serviço terceirizado, sendo que a crise pandêmica trouxe ainda a flexibilização do trabalho por meio do sistema de home office com elevado ônus para o educador {...}. O trabalho on line não tem delimitação de horário, é um trabalho intermitente e, no sistema de aulas remotas, o trabalhador docente é convocado e incentivado a estar presente em diversas frentes, diante das quais ele tem que fazer escolhas. A quantidade de links que se apresentam com convocação de reunião, aulas a ministrar, ciclos de debate, mensagens a responder, fazem com que o tempo de trabalho fuja ao controle do trabalhador, ocasionando o surgimento de um novo tipo de escravidão, a escravidão digital (Antunes, 2018, p. 29 apud, Carvalho, 2021, p. 14-15).

Essa prevalência da escravidão digital reflete diretamente no trabalho docente. Tal realidade impõe uma sobrecarga para quem educa e, com o elevado volume de trabalho, nem sempre existe a possibilidade de revisitar a metodologia de ensino. Consequentemente, professores tendem a reproduzir abordagens didáticas já conhecidas e que não necessariamente cuidam das

demandas geradas na sala de aula. O cansaço mental e físico é resultante dessa condição, exacerbado pela falta de tempo, o que pode comprometer ainda mais a qualidade do ensino, refletindo-se negativamente na qualidade de suas aulas.

Outro resultado comum de tal cenário é que o aprendizado crítico muitas vezes é desencorajado, afetando tanto educadores, pois as escolas cobram bons resultados ao final de cada vestibular, sobretudo aos que ministram aulas de Redação e Matemática, quanto discentes, que em diversas instituições têm seus nomes e fotos divulgados em *outdoors* e cartazes para atrair futuros clientes, pois, naquela escola os resultados são excelentes. Neste processo de reflexão sobre a excessiva cobrança das gerações anteriores, que demandam diversas tarefas extracurriculares para mostrar em seus ciclos sociais que seus filhos ou alunos possuem ótimas referências acadêmicas, com frequência sem se preocupar se essas atividades afetarão seu psicológico e sentimentos.

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar a relação entre as músicas do grupo de *K-pop* sul-coreano *BTS*, abreviação de *Bangtan Sonyeondan* (방탄소년단, em coreano, que em português seria Escoteiros à prova de balas), e o impacto da mecanização do ensino no aprendizado de estudantes. Pretende-se, assim, promover uma discussão crítica e sensibilizadora sobre as questões enfrentadas no contexto escolar contemporâneo. Isto posto, propusemo-nos a analisar, problematizar e entender a maneira como o *BTS*, por meio das canções *Silver Spoon (Baepsae)* (2015) e *N.O* (2013), explora as pressões e expectativas que são impostas em jovens estudantes, em oposição a automação e padronização no ensino.

Os sete integrantes do grupo são: Kim Namjoon (RM ou Rap Monster), *rapper*, líder do grupo; Kim Seok-jin (Jin), vocalista e membro mais velho; Min Yoon-gi (SUGA ou Agust D) *rapper* e produtor musica; Jung Ho-seok (J-Hope), *rapper* e dançarino principal; Park Ji-min (Jimin), vocalista e dançarino; Kim Tae-Hyung (V), vocalista e dançarino; e Jeon Jung-kook (Jungkook), vocalista, dançarino e *maknae* (membro mais novo do grupo). A fim de criar um vínculo entre este artigo e fãs de *BTS*, cabe explicar que a ordem de apresentação foi escolhida conforme cantado em *fanchant* (em português, coro dos fãs, ou seja palavras ou frases entoadas pela platéia) de shows ao vivo a cada novo trabalho.

Por ser um grupo da Coreia do Sul, as problemáticas apresentadas nas músicas estão contextualizadas na parte sul da Península da Coreia. Convém explicar que reconhecemos as particularidades da realidade desse país e da brasileira. Com todas as suas diferenças, existem também pontos similares, e é esse paralelismo que nos leva a escrever o presente artigo. Afinal, um

dos motivos do sucesso do *BTS* é que ele costuma propor reflexões com temáticas bem próximas à realidade dos jovens ao redor do mundo.

Acreditamos que utilizar referências populares em textos acadêmicos pode ser uma forma de ampliar o perfil de quem os acessa. Nesse sentido, o grupo formado em 2013 tem destaque. Sua fama, tanto mundial quanto no Brasil, está relacionada ao sucesso que o *K-pop* possui. Podemos perceber o alcance do estilo musical em nosso país a partir da figura 1:

Figura 1: 10 países que mais reproduziram K-pop (1: Índia; 2: Indonésia; 3: Estados Unidos; 4: Japão; 5: Filipinas; 6: Malásia; 7: México; 8: Brasil; 9: Tailândia; 10: Taiwan). Fonte: Spotify, 2023¹.

Em oitavo lugar da lista dos dez países que mais reproduziram *K-pop* (Spotify, 2023), o Brasil apresentou um crescimento de 326% nas reproduções do gênero no *Spotify* desde 2018. Tal expansão acompanhou o movimento mundial, de 362% a mais no mesmo período (Spotify, 2024).

Maxwell Xavier (2023) apontou três motivos para esse fato: 1) aumento do acesso à internet em nosso país, acompanhado do fato de o ambiente virtual ser o meio predominante de divulgação do pop sul-coreano; 2) a quantidade significativa de imigrantes coreanos no Brasil, junto do segundo lugar que ocupamos como parceiros do país na América Latina; 3) realizarmos um

¹ Disponível em: <https://newsroom.spotify.com/2023-02-08/%eb%8c%80%ed%95%9c%eb%af%bc%ea%b5%ad%ec%9d%98-%eb%8b%a4%ec%b1%84%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%ec%9d%8c%ec%95%85%ec%94%ac-%ec%8a%a4%ed%8f%ac%ed%8b%b0%ed%8c%8c%ec%9d%b4-%ec%9e%90%ec%b2%b4-%ec%a0%9c%ec%9e%91/>. Acesso em: 19 jun. 2024

evento em 2011 que foi o primeiro da América Latina para consolidar o K-pop na região.

A escolha das duas músicas do *BTS*, *N.O* (2013) e *Silver Spoon (Baepsae)* (2015), foi motivada pela influência significativa que o grupo sul-coreano exerce sobre o público jovem mundial, especialmente seu *fandom*, nominado como *A.R.M.Y.* Ao selecionar essas faixas, temos o objetivo não apenas de atrair a atenção dos jovens para a leitura deste artigo, mas também incentivar a reflexão crítica sobre questões sociais e educacionais urgentes, muitas vezes incentivadas pelos próprios meninos do grupo sul-coreano. *BTS* não apenas cativa seus ouvintes com composições e danças elaboradas, mas também utiliza sua plataforma para abordar temas como pressões acadêmicas, depressão, desigualdades sociais e incentiva a busca por autenticidade e liberdade de expressão. Tais temas são frequentemente falados dentro das academias, mas nem sempre ultrapassam os muros das universidades.

Estabelecido o valor da aproximação cultural que propomos, é importante mencionar que a escolha do tema também teve como base a presença da temática escolar em álbuns do grupo. Ao analisar as músicas presentes, identificou-se algumas problemáticas relacionadas ao ensino e à mecanização das aulas que são assinaladas em diversos trechos das canções. Embora o hepteto enfatize as situações da Coreia do Sul, a realidade dos vestibulares brasileiro e sul-coreano tornam-se similares.

No Brasil, para o ingresso nas universidades, estudantes passam pelo ENEM (ou Exame Nacional do Ensino Médio) dividido em dois domingos. No primeiro dia, a duração da prova é de cinco horas e trinta minutos, sendo voltada para os campos da linguagem, ciências humanas e redação. No segundo dia, a duração é de cinco horas e o foco são os campos da matemática e ciências da natureza. Ou seja, o tempo total de prova é de dez horas e trinta minutos para responder cento e oitenta questões, sendo noventa em cada dia. Não existem intervalos e os momentos de ir ao banheiro, beber água ou se alimentar são contabilizados enquanto estudantes fazem a prova, sem tempo adicional.

Na Coreia do Sul, discentes se preparam para o *Suneung* (수능) ou Teste Escolar de Habilidades. Nesta prova realizada em apenas um dia, a duração é de oito a nove horas, divididas em cinco períodos com alguns intervalos. Por ser uma dinâmica que difere do exame brasileiro, trouxemos a seguinte ilustração para melhor entendimento (Tabela 1):

Área do Conhecimento	Horário	Duração (minutos)	Número de questões
Língua Coreana (국어)	8:40 – 10:00	80 min	45 questões
Intervalo	10:00 – 10:20	20 min	-
Matemática (수학)	10:30 – 12:10	100 min	30 questões
Almoço	12:10 – 13:00	50 min	-
Língua Inglesa (영어)	13:00 – 14:20	70 min	45 questões
Intervalo	14:20 – 14:40	20 min	-
História da Coreia (한국사); Ciências Sociais (사회); Ciências (과학); Educação vocacional (직업탐구).	14:50 – 16:32	102 min	20 questões
Intervalo	16:32 – 16:50	18 min	-
Segunda Língua (제2외국어); Língua chinesa (한문) obs.: inglês não se configura como segunda língua por ser uma matéria obrigatória.	17:00 – 17:40	40 min	30 questões

Tabela 1: Esquema de realização do *Suneung* (수능). Fonte: (Linguasia², 2022, tradução nossa).

A partir da tabela e das descrições acima, é possível perceber que ambas as formas de avaliação envolvem uma grande quantidade de tempo, o que demanda foco por longos períodos e um tipo de produtividade voltada para diferentes áreas do conhecimento. Mesmo que sejam estruturadas diferentemente, as duas provas funcionam como ferramentas de poder, de domínio social.

Destacamos que para este estudo foram utilizadas principalmente as reflexões do filósofo francês Gilles Deleuze para explicar o papel central na moldagem dos indivíduos com relação às sociedades de controle, e de como as instituições operam na perpetuação de desafios, concursos e outros mecanismos que moldam as pessoas conforme as necessidades e circunstâncias em que se encontram.

Portanto, a análise das canções ocorreu de maneira a estabelecer um diálogo entre o

² LINGUASIA. Easy Korean Culture: Suneung (수능) Explained by a Test Taker. Disponível em: <https://linguasia.com/suneung>. 2022. Acesso em: 03 jul. 2024.

discurso musical e o discurso escolar a partir das noções de sociedade disciplinar e de controle, identificando as interconexões que podem ser estabelecidas com base nestes ambientes, levando-nos a uma reflexão mais aprofundada sobre como a pressão por sucesso excessivo impacta o aprendizado dos alunos.

A fim de convidar quem lê a nos acompanhar nesta jornada crítica, faz-se necessário uma breve revisão de literatura sobre mecanização do ensino, pressão por sucesso na Educação e sobre a função social da música. Depois disso, definiremos a metodologia escolhida para a pesquisa, apresentaremos e analisaremos a letra das músicas *Silver Spoon* e *N.O*, relacionando-as mais com os temas de competição educacional e seus impactos para a comunidade escolar.

É importante mencionar novamente que por mais que as músicas escolhidas sejam de um grupo sul-coreano, essas questões são pertinentes ao contexto educacional brasileiro, e utilizaremos exemplos específicos quando possível. Como adiantamento de nossas considerações finais, podemos destacar a necessidade de mais pesquisas relacionadas ao tema, já que há uma urgência crescente em iniciativas que explorem como a música mais atual e muito difundida fora do ambiente acadêmico pode influenciar positivamente na educação e na sociedade como um todo, promovendo um ambiente mais inclusivo, jovial, crítico e reflexivo para as futuras gerações que mergulharão em pesquisas como estas voltadas para seus grupos e artistas favoritos, e gerará interesse em desenvolver outras pesquisas em áreas diversificadas.

2 MECANIZAÇÃO DO ENSINO, PRESSÃO POR SUCESSO NA EDUCAÇÃO E SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA MÚSICA

Para analisar as músicas *Silver Spoon* e *N.O*, sob a perspectiva de Gilles Deleuze sobre a sociedade de controle, é preciso apresentar alguns conceitos que utilizamos para estabelecer uma interseção entre filosofia da diferença a partir do pesquisador francês e a expressão artística contemporânea do grupo sul-coreano. Deleuze (1992) explica que, nas sociedades mais antigas, aquelas que Michel Foucault (1987) chamou de sociedades disciplinares, onde havia uma sequência linear de etapas e uma separação rígida entre diferentes instituições de controle, o que era escola, era escola. O que era trabalho (fábrica), era trabalho (fábrica).

Em contrapartida, nas sociedades de controle há uma certa interconexão das múltiplas formas de modulação e influência, onde não há uma clara distinção entre os diferentes espaços de

vida. As atividades escolares estão no trabalho, o trabalho está no lazer, e os indivíduos são constantemente monitorados e controlados por seus superiores.

Portanto, o autor discorre sobre a sociedade de controle como uma das formas de compreender as relações sociais, suas funções e exercícios de poder entre pessoas, instituições e meios de confinamento. Neste contexto, as instituições não operam como estruturas rígidas que moldam os indivíduos de maneira disciplinadora, tais como uma ditadura, mas se tornam flexíveis dentro dos aspectos cotidianos, assim, influenciando de forma sutil os comportamentos e desejos dos indivíduos.

A música possui múltiplas formas de acessibilidade, seja por meio de transmissões de rádios, armazenamento em *CDs* ou plataformas digitais como o *Spotify*, associação com *videoclipes*, presença em outras manifestações artísticas, como a dança, o teatro ou o cinema, por exemplo, isso sem falar em performances musicais de mais variadas naturezas. Entretanto, tal acesso não representa, e não acreditamos que deva necessariamente representar, conhecimento teórico ou estrutural da música.

Fernando Iazzetta (2009) é um dos pesquisadores que ressalta a importância de se considerar o entorno cultural e econômico das práticas musicais. Para além disso, o autor também comenta sobre as diferentes funções extramusicais que a música possui, de extrema importância para qualquer sociedade e cultura. Ao tratar da funcionalidade sociocultural, que acontece, por exemplo, quando se dá cadência ao trabalho físico por meio de canções, se celebra deidades em rituais diversos a partir de melodias específicas, se promove engajamento em termos de contemplação, reflexão e análise ou ainda quando a música serve de entretenimento, relaxamento ou dança, ele cita sua essencialidade para entendimento de modos de criação e de escuta musical.

Fialho (2003) também trata da função social da música ao estudar o *Hip Hop*. De acordo com a autora, essa é parte da identidade musical da periferia na cidade de Porto Alegre. Ao ser televisionada, informa sua realidade, discute-a, denuncia-a, reivindica alternativas de sobrevivência e inclusão social para a população negra e periférica.

Segundo North (2000 apud Boal-Palheiros, 2014), as crianças associam as músicas clássicas às escolas, em contrapartida, as músicas mais populares são aquelas mais acessíveis e quase não são analisadas, apenas ouvidas como canções de fundo de conversas ou por apreciação do ritmo. Este fato acontece porque certas escolas, ao difundirem o ensino de música, apresentam um repertório muito longe da realidade dos alunos, canções mais antigas e consideradas clássicas,

que muitas vezes não conversam com músicas que estão no cotidiano dos alunos.

Podemos adicionar a essa discussão a crítica sobre a instrumentalização da educação que autores como Patrícia Pederiva, Daiane Oliveira, José Valdinei Miranda e Marta Pederiva (2022) fazem. Para o quarteto, as artes têm sua essência de atividade humana autêntica na cultura afastada quando elas adentram a instituição escolar de modo distanciado de seus contextos, sentidos e significados artísticos socioculturais. Sua intelectualização e moralização a fim de virar conteúdo curricular a engessa como representação de nossa realidade mercadológica. Com isso, as artes se tornam mais um produto e a cultura escolar está submetida a uma lógica da produtividade.

O sistema educacional, ao priorizar resultados quantitativos e a eficiência rápida, corre o risco de desvalorizar experiências e conhecimentos que poderiam ajudar a perpetuar o papel da educação na sociedade, o de transformar vidas. Neste caso, a pressão por sucesso ocorre conforme estudantes se cobram excessivamente por bons resultados, em prol de estar em destaque ou se tornar superior em algo, mas não leva em consideração o processo de aprendizagem.

A pressão por este sucesso escolar pode ser exemplificada pela expectativa de obter nota máxima na redação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Como mencionamos anteriormente, este exame é um dos principais vestibulares de ingresso em universidades públicas e privadas no Brasil. Estudantes sofrem uma intensa pressão para alcançar pontuações altas nele, especialmente na redação, que pode ser determinante para o resultado final.

O peso desta expectativa por nota máxima pode ser exemplificado pela divulgação em massa apenas de quem alcança nota mil. Esse é um hábito de diversos veículos de notícias, e podemos citar o site G1 (2023): “Redação no Enem: G1 reúne 89 exemplos de textos nota mil no Exame Nacional do Ensino Médio”. Em contrapartida, mesmo quem garante sua vaga na universidade, porém obteve nota abaixo de 980, não recebe destaque.

Essa pressão pode levar os alunos a focarem exclusivamente na preparação para o ENEM, sobretudo na Redação, e se esquecerem das outras áreas de conhecimento da prova. Tal procura por destaque inicia uma competição acirrada e a necessidade de se atingir metas específicas associado ao desempenho acadêmico, levando concurseiros a se desestabilizarem mentalmente. Assim, a pressão por sucesso escolar influencia diretamente no desempenho dos estudantes e impacta em seu bem-estar emocional e mental durante um período crítico de suas vidas acadêmicas. É possível encontrar diversos estudos sobre o tema, como citado no *newsletter* do

Hospital Santa Mônica de São Paulo, o qual destaca que

Devido ao grau de complexidade das provas, o estudante se torna apreensivo em relação à concorrência, sobretudo, em cursos que exigem pontuação alta e universidades públicas mais conceituadas. Todavia, ter certa preocupação com o exame é normal, mas não se pode permitir que a autocobrança provoque crises de ansiedade que levem aos desequilíbrios emocionais. Quando isso acontece, o candidato não consegue a concentração necessária para se manter focado nas disciplinas mais difíceis e a rotina fica comprometida. Por conseguinte, isso pode atrapalhar gradativamente o rendimento dele ao longo do processo e comprometer a performance no dia da prova (Mônica, 2021).

A citação acima ressalta o quão importante é estar equilibrado diante de ambientes que podem causar estresses. A competitividade que pode aflorar por conta do exame pode levar os alunos a se concentrarem desproporcionalmente no acerto de todas as questões e na temida redação. No entanto, algumas barreiras vem sendo quebras para a escrita destes textos dissertativos-argumentativos, em que a busca para argumentar sobre contextos históricos, livros de literatura clássica, filósofos, etc. vem sendo cada vez menos utilizadas nos repertórios das redações, que é caso do incentivo na utilização de filmes e animações mais recentes, como exemplificado por Juliana Gottardi (2024), *Divertida Mente 2: como citar o filme na redação do Enem*. Essas mudanças tão sutis, influenciam vestibulandos a dissertarem sobre algo que gostam, mesmo sendo situações fictícias das telas de cinema e *streaming*, que conversam com a vida real de tantas pessoas.

Ao longo destes anos, a sociedade tem passado por diversas transformações. Tais mudanças ocorrem também na música produzida e consumida pelo grupo em questão. A falta de músicas mais contemporâneas e populares, que se aproximam da realidade cotidiana dos alunos na escola, como pontuado por Boal-Palheiros (2014), demonstra a carência de reconhecimento de seu impacto imediato e acessível.

Portanto, é fundamental que os estudos acadêmicos, como os que serão abordados posteriormente, reconheçam a importância da cultura popular, incluindo a música contemporânea, como objeto de análise e pesquisa. Isso não apenas atrairia um público mais diversificado para o debate acadêmico, mas também demonstraria que a academia e revistas acadêmicas estariam atentas às transformações culturais e sociais em curso. Integrar esses temas, como o grupo sul-coreano BTS, que possui muitos fãs ao redor do mundo, pode enriquecer o entendimento das dinâmicas culturais contemporâneas e promover uma conexão mais significativa entre os estudos universitários e a vida cotidiana das pessoas. Explicado o motivo de nossa escolha, passemos então às análises.

3. ANÁLISE DAS MÚSICAS

Achamos importante reafirmar que com este artigo pretendemos engajar ouvintes de *BTS* não apenas na apreciação musical, mas também na análise e discussão dos problemas contemporâneos que nos afetam ao longo dos anos. Essas canções não apenas nos entretêm, mas encorajam a sermos mais conscientes sobre os impactos da cultura pop na sociedade. Assim, através deste estudo, esperamos não apenas capturar o interesse destes jovens leitores, mas também inspirar pesquisadores e futuros doutores a considerarem temas da cultura pop-musical que estão em grande alta entre os adolescentes, aproximando gerações mais experientes daquelas no início da vida acadêmica.

3.1 ANÁLISE DE *N.O*

A música *N.O*, lançada em 2013, aborda de maneira incisiva as dinâmicas sociais e educacionais enfrentadas pelos jovens e adolescentes na sociedade contemporânea. Aqui apresentamos sua letra original (Musixmatch) e uma versão em português (tradução nossa) para conhecimento geral (Tabela 2):

Letra original em coreano	Versão em português
좋은 집 좋은 차 그런 게 행복일 수 있을까?	Uma boa casa, um bom carro, isso pode ser felicidade?
<i>In Seoul to the sky</i> , 부모님은 정말 행복해질까?	Em Seul para o céu, os pais serão felizes na realidade?
꿈 없어졌지	Meus sonhos se foram
숨 쉴 틈도 없이	Sem um segundo para respirar
학교와 집 아니면 피씨방이 다인 쳇바퀴	É um ciclo de escola, casa ou online estar
같은 삶을 살며 일등을 강요	Viver a mesma vida e forçar-se a ser o número um
받는 학생은 꿈과 현실 사이의 이중간첩	Estudantes são agentes duplos que vivem entre sonhos e realidade
우릴 공부하는 기계로 만든 건 누구?	Quem nos transformou em máquinas de estudar?
일등이 아니면 낙오로 구분	Eles nos classificam como primeiro lugar ou fracasso
짓게 만든 건 틀에 가둔 건 어른이란 걸 쉽게 수긍	É fácil admitir que são os adultos que nos deixam sem espaço

할 수밖에 단순하게 생각해도 약육강식 아래	Mesmo se pensarmos simplesmente, a carne é mais fraca que o aço
친한 친구도 밟고 올라서게 만든 게 누구라 생각해 what?	O que você acha que nos faz pisar até em nossos amigos íntimos para subir?
어른들은 내게 말하지 힘든 건 지금뿐이라고	Os adultos me dizem que só agora será difícil
조금 더 참으라고 나중에 하라고	Para aguentar firme, que isso logo passará
Everybody say NO!	Todo mundo diz NÃO!
더는 나중에란 말로 안돼	Chega de dizer mais tarde
더는 남의 꿈에 갇혀 살지 마	Não fique mais preso aos sonhos de outras pessoas
We roll (We roll) We roll (We roll) We roll	Nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos
Everybody say NO!	Todo mundo diz NÃO!
정말 지금이 아니면 안돼	É realmente agora ou nunca
아직 아무것도 해본 게 없잖아	Você ainda não fez nada
We roll (We roll) We roll (We roll) We roll	Nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos
Everybody say NO!	Todo mundo diz NÃO!
좋은 집 좋은 차 그런 게 행복일 수 있을까?	Uma boa casa, um bom carro, isso pode ser felicidade?
In Seoul to the sky, 부모님은 정말 행복해질까?	Em Seul para o céu, os pais serão felizes na realidade?
놀고 먹고 싶어	Eu quero me divertir e comer
교복 찢고 싶어	Quero rasgar meu uniforme escolar
Make money good money	Ganhar dinheiro bom dinheiro
벌써 빼딱한 시선	Eu já tenho um olhar perdido
막연함뿐인 통장 내 불행은 한도초과지	Uma conta bancária cheia de incertezas, minha miséria está além do limite
공부하는 한숨 공장 계속되는 돌려막기	Uma fábrica de suspiros enquanto estudava, um ciclo contínuo
어른들이 하는 고백 너넨 참 편한 거래	Os adultos confessam: é tão fácil lidar com você

<i>분에 넘치게 행복한 거래 그럼 이렇게도 불행한 나는 뭔데</i>	Eles dizem que estou no caminho para a felicidade, então o que há de errado comigo?
<i>공부 외엔 대화주제가 없어 밖엔 나 같은 애가 넘쳐</i>	Não há nenhum assunto para falar além de estudar, e há muitas crianças como eu por aí
<i>똑같은 꼭두각시 인생 도대체 누가 책임져줘?</i>	Vivendo a vida de uma marionete, quem está a comandar?
<i>어른들은 내게 말하지 힘든 건 지금뿐이라고</i>	Os adultos me dizem que só agora será difícil
<i>조금 더 참으라고 나중에 하라고</i>	Para aguentar firme, que isso logo passará
<i>Everybody say NO!</i>	Todo mundo diz NÃO!
<i>더는 나중에란 말로 안돼</i>	Chega de dizer mais tarde
<i>더는 남의 꿈에 갇혀 살지 마</i>	Não fique mais preso aos sonhos de outras pessoas
<i>We roll (We roll) We roll (We roll) We roll</i>	Nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos
<i>Everybody say NO!</i>	Todo mundo diz NÃO!
<i>정말 지금이 아니면 안돼</i>	É realmente agora ou nunca
<i>아직 아무것도 해본 게 없잖아</i>	Você ainda não fez nada
<i>We roll (We roll) We roll (We roll) We roll</i>	Nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos (nós rolamos) nós rolamos
<i>Everybody say NO!</i>	Todo mundo diz NÃO!

Tabela 2: letra original de *N.O.* (Musixmatch) e versão em português (tradução nossa).

A partir da letra de *N.O.*, podemos identificar uma preocupação com as pressões impostas a partir de um determinado estilo de vida, por exemplo quando afirmam “Eu já tenho um olhar perdido, uma conta bancária cheia de incertezas, minha miséria está além do limite. Uma fábrica de suspiros enquanto estudava, um ciclo contínuo”, bem como uma insatisfação com a rotina atrelada a ele, como na passagem em que dizem terem perdido os sonhos: “Sem um segundo para respirar, é um ciclo de escola, casa ou online estar”.

Com o foco voltado basicamente para o estudo, espera-se que, como consequência da dedicação investida, o primeiro lugar venha: “Eles nos classificam como primeiro lugar ou fracasso”. Na canção, não se diz explicitamente ao que esse primeiro lugar se refere, embora fique nítido que

seja sobre o sistema educacional. Podemos entender, então, que é a posição de destaque na turma ou a primeira colocação no vestibular.

De qualquer forma, é latente a sensação de insatisfação com as expectativas e normas que frequentemente limitam a liberdade e individualidade de estudantes, que se tornam “agentes duplos que vivem entre sonhos e realidade”. O grupo sul-coreano utiliza a música como uma plataforma para questionar as estruturas de ensino que valorizam a conformidade sobre a expressão pessoal, e incentiva o pensamento crítico ao se deparar com essa realidade: “Vivendo a vida de uma marionete, quem está a comandar?”.

Tal postura, além de ser manifestada na canção, também está presente na capa do álbum *O!RUL8,2?* e nas vestimentas do hepteto. Remetendo a uma estética de moda de rua e cultura urbana, voltada para o *Hip-Hop*, incentiva os ouvintes, de maneira sutil, a não seguirem padronizações impostas. Podemos analisar a capa do álbum na figura 2:

Figura 2: Imagem oficial do álbum *O!RUL8,2?* (*Oh! Are you late, too?*). Fonte: *O!RUL8,2?* | BTS | Big Hit Entertainment (ibighit.com)³.

Em suma, *N.O (2013)* aborda especificamente a questão da educação e da competição estudantil de forma intensa. Tal percepção é enfatizada pelo clipe, que se passa em um ambiente escolar fechado, com homens vestidos de branco, simulando o controle dos professores, conforme a figura 3:

³ Disponível em: https://ibighit.com/bts/eng/discography/detail/o_rul8_2.html . Acesso em: 19 jun. 2024.

Figura 3: Fragmento de imagem do videoclipe da música *N.O.* Fonte: *BTS Are Rebellious Students in N.O MV Teaser - K-pop Concerts* (kpopconcerts.com)⁴.

Quando unimos a imagem do videoclipe com a letra cantada, não há dúvidas de que a crítica está relacionada à cultura escolar. O questionamento "Quem nos transformou em máquinas de estudar?", revela como é esperado que jovens foquem apenas em sua formação acadêmica, sem tempo para pensar em suas atividades de lazer. Isso é reforçado quando declaram "Eu quero me divertir e comer. Quero rasgar meu uniforme escolar".

Tal percepção não é exclusiva de jovens que enfrentam essa realidade. Pesquisadores como Fernanda Sobral (2000) e Paula Corrêa (2015) se dedicam à compreensão da competitividade na educação. Segundo as autoras, tal prática é provinda de uma política educacional que busca fornecer condição de empregabilidade aos cidadãos daquela sociedade, contextualizada pela globalização, maior autonomia econômica dos estados, além de um paradigma produtivo baseado na eletroeletrônica.

A relação entre situações altamente competitivas e a busca pelo espaço social nos remete aos conceitos de sociedades disciplinar e sociedade de controle. Afinal, eles nos ajudam a entender como dinâmicas de poder contribuem para a formação de identidades moldadas em meio a incessante busca por validação e sucesso precoce.

Na introdução da música cantada por Kim Namjoon (RM), observamos uma reflexão acerca das expectativas impostas pela sociedade aos jovens em sua trajetória de vida: "Uma boa casa, um bom carro, isso pode ser felicidade?". Esse questionamento evidencia a valorização da conquista material, não necessariamente cobiçada pelo indivíduo, mas idealizada por outros.

⁴ Disponível em: <https://kpopconcerts.com/k-pop-news/bts-are-rebellious-students-in-n-o-mv-teaser/> . Acesso em: 19 jun. 2024.

Tal lógica também é ilustrada na estrofe subsequente: "De Seoul para o céu, os pais serão felizes na realidade?". Nesse contexto, é possível identificar a percepção que descendentes têm de genitores. Fala-se sobre bens materiais, então ou os adultos responsáveis possuem esses bens e querem que os jovens também os tenham ou eles não têm e desejam uma vida diferente para a nova geração. Em qualquer um dos cenários, existe uma manifestação do desejo de reconhecimento e sucesso, moldando as interações e relações sociais no contexto educacional.

Quando Min Yoon-gi canta: "O que você acha que nos faz pisar até em nossos amigos íntimos para subir?", ele se refere justamente à pressão e à competição desenfreada que levam as pessoas a sacrificar relacionamentos e valores pessoais em busca de sucesso e validação externa. Se pensarmos que as vagas na universidade são limitadas e nem todo mundo que tem interesse por um curso conseguirá entrar, perceberemos que amigos de escola podem rapidamente se tornar concorrentes a serem derrotados. Tal percepção é condizente com a realidade brasileira, onde, às vezes, mesmo depois de ter passado no vestibular, a pessoa aprovada e sua família podem receber mensagens ou ligações ameaçando ou pedindo que ela desista da vaga⁵.

Esse padrão de funcionamento exige o sacrifício das vontades pessoais. O verso cantado por Jeon Jung-kook exemplifica isso: "Meus sonhos se foram [...] Viver a mesma vida e forçar-se a ser o número um". No Brasil, estudos como o de Adriano Senkevics e Marília de Carvalho (2023) elaboram como a negociação de um projeto familiar constitui um dos pilares do ofício de vestibulando. Ou seja, existe uma negociação, que muitas vezes nem chega a ser verbalizada, de que o acesso ao ensino superior é uma necessidade da família e, por isso, deve ser priorizada. Entretanto, é comum que exista "um atrito entre o suporte familiar a uma rotina de estudos que permita aspirações mais ambiciosas e a pressão para ingressar no mercado de trabalho" (Senkevics; Carvalho, 2023, p.12). Com esses três elementos em conflito, é difícil que exista espaço para acolhimentos das vontades pessoais.

Essa problemática nos leva a reflexões sobre como o ensino se transformou em uma competição acirrada. Muitos vestibulandos, mesmo após formados e sem intenção de ingressar no curso para o qual se inscreveram naquele ano, buscam apenas demonstrar que conseguiram passar mais uma vez. Alguns chegam ao ponto de vender cursos de redação, mesmo sem licenciatura,

⁵ Mais do que uma lenda urbana, isso aconteceu com familiares e amigos das autoras que foram aprovados nos cursos de Medicina e Direito em universidades federais.

tratando a profissão docente como um mero *hobby*, desconsiderando a necessidade de estudo contínuo e formação adequada.

Essa realidade evidencia não apenas a pressão enfrentada pelos jovens de seguir uma carreira que não é dos seus sonhos, mas também as distorções no sistema educacional e a desvalorização do profissional de ensino. É fundamental repensar a educação como um espaço de crescimento integral, onde o aprendizado vai além das notas e *rankings* nacionais. É preciso respeitar o processo de desenvolvimento pessoal e profissional consigo mesmo.

O trecho cantado por Namjoon, "Os adultos confessam: é tão fácil lidar com você" reflete a concepção de que as novas gerações têm muito mais acesso a recursos e oportunidades do que as gerações anteriores. No contexto educacional brasileiro, essa frase pode se referir às expectativas sociais de que os jovens tenham sucesso acadêmico e profissional mais facilmente, especialmente com os avanços tecnológicos e o acesso à informação. Porém, não é a realidade dos jovens, afinal, estes adultos não levam em consideração a carga mental com relação ao futuro que estes adolescentes desejam para si, pois, muitos não desejam seguir a carreira dos pais ou a que os pais desejam que sigam. Mas, desejam seguir seus sonhos mais profundos.

Quando Kim Seok-Jin canta "Os adultos me dizem que só agora será difícil, para aguentar firme, que isso logo passará" ou quando Kim Nam-joon aponta "Eles dizem que estou no caminho para a felicidade", eles sugerem que os adultos ao redor, como pais, professores ou figuras de autoridade, acreditam que estão guiando os jovens na direção certa, rumo a uma vida feliz e bem-sucedida. Isso pode ser percebido como uma pressão adicional sobre os estudantes para corresponderem a essas expectativas. Pois, muitas vezes, estes estudantes se submetem a vários concursos e desafios em prol de bons resultados, como forma de agradar suas figuras paternas.

No ambiente escolar, essa dissonância pode se tornar exacerbada pela ênfase excessiva em resultados rápidos, competição entre os alunos, falta de apoio emocional e recursos limitados para lidar com questões de saúde mental. Esses versos destacam a importância de considerar não apenas o sucesso externo, mas também o bem-estar emocional e psicológico dos estudantes.

Destacamos que nem sempre essas necessidades ou discrepâncias passam despercebidas. Entretanto, reconhecemos que pode existir uma sensação de impotência para lidar com um sistema já bem estabelecido. Como canta Min Yoongi (SUGA), "Mesmo se pensarmos simplesmente, a carne é mais fraca que o aço". Ou seja, o receio de ficar para trás ou receber títulos inferiores aos de outras

peças auxilia a manter esse ciclo vicioso em movimento, como se estivéssemos condenados ao Inferno de Dante, onde os personagens são sentenciados a repetir seus erros infinitamente.

Por mais complicado que seja, acreditamos em outras possibilidades. Entoamos com *BTS*: “Todo mundo diz NÃO! Chega de dizer mais tarde. Não fique mais preso aos sonhos de outras pessoas”. Essa é uma chamada para discentes, docentes, a comunidade escolar e todo mundo que possa repensar nossos padrões educacionais e sociais, para promover o respeito mútuo e valorização do bem-estar individual e coletivo. É necessário romper com o ciclo de competição desenfreada que nos é imposta e que vem crescendo na mentalidade dos jovens. É preciso ressaltar, sobretudo, a importância do equilíbrio entre o sucesso pessoal e a conexão entre os seres humanos.

3.2 ANÁLISE DE *SILVER SPOON* (BAEPSAE)

Silver Spoon, lançada em 2015, nos oferece uma crítica direta às diferenças sociais e econômicas na sociedade sul-coreana contemporânea. Segue a letra original (Musixmatch) e uma versão em português (tradução nossa) para contato inicial (Tabela 3):

Letra original em coreano	Versão em português
They call me 뽕새	Me chamam de <i>baepsae</i>
욕봤지 이 세대?	Você acredita que essa geração foi amaldiçoada?
빨리, chase 'em	Rápido, persiga-os
황새 덕에 내 가랑인 탕탕	Graças as cegonhas, estou bem desgastado
So call me 뽕새	Então me chame de <i>baepsae</i>
욕봤지 이 세대	Você acredita que essa geração foi amaldiçoada?
빨리, chase 'em	Rápido, persiga-os
금수저로 태어난 내 선생님	Meus professores nasceram em berço de ouro
알바 가면 열정페이	Trabalho em meio-período e meu pagamento é a experiência no couro
학교 가면 선생님	Na escola, são os professores

상사들은 행패	A violência dos superiores
언론에선 맨날 몇 포 세대	Na mídia somos a geração de desertores
룰 바꿔, change, change	Mude as regras, mude-as, mude-as
황새들은 원해, 원해 maintain	Mas as cegonhas querem mantê-las
그렇게는 안 되지, bang, bang	Assim não vai funcionar, bang bang
이건 정상이 아냐, 이건 정상이 아냐	Isso não é normal, isso não é normal
아, 노력, 노력 타령 좀 그만둬	Pare de tagarelar sobre esforço e mais empenho
아, 오그라들어, 내 두 손발도	Ouvir isso me causa fúria
“아, 노력, 노력, 아, 노력, 노력”	“Ah, se esforce mais, ah, se esforce mais”
아, 노랑구나 싹수가(역시 황새!)	De todas as formas, nunca tivemos uma chance
(역시 황새야) 실망 안 시켜	(Como esperado das cegonhas) Elas não desapontam
(역시 황새야) 이름 값 하네	(Como esperado das cegonhas) Elas fizeram seu nome
(역시 황새야) 다 해 먹어라	(Como esperado das cegonhas) São elas que comandam
(역시 황새야) 황새야	(Como esperado das cegonhas) Das cegonhas
They call me 뱀새	Me chamam de <i>baepsae</i>
욕봤지 이 세대?	Você acredita que essa geração foi amaldiçoada?
빨리, chase 'em	Rápido, persiga-os
황새 덕에 내 가랑인 탕탕	Graças as cegonhas, estou bem desgastado
So call me 뱀새	Então me chame de <i>baepsae</i>
욕봤지 이 세대?	Você acredita que essa geração foi amaldiçoada?
빨리, chase 'em	Rápido, persiga-os
금수저로 태어난 내 선생님	Meus professores nasceram em berço de ouro
난 뱀새 다리 넌 황새 다리	Eu tenho pernas de <i>baepsae</i> , você tem pernas de cegonha

개넨 말하지 "내 다린 백만 불짜리"	Dizem "minhas pernas valem milhões de dólares"
내게 짧은데 어찌 같은 종목 하나?	Como você espera que eu te alcance se as minhas são mais curtas?
They say " 똑같은 초원이면 괜찮잖니!" (Never, never, never)	Eles dizem: "não importa, pois viemos do mesmo lugar" (nunca, nunca, nunca)
를 바꿔, change, change	Mude as regras, mude-as, mude-as
황새들은 원해, 원해 maintain	Mas as cegonhas querem mantê-las
그렇게는 안 되지, bang, bang	Assim não vai funcionar, bang bang
이건 정상이 아냐, 이건 정상이 아냐	Isso não é normal, isso não é normal
아, 노력, 노력 타령 좀 그만둬	Pare de tagarelar sobre esforço e mais empenho
아, 오그라들어, 내 두 손발도	Ouvir isso me causa fúria
아, 노력, 노력, 아, 노력, 노력	"Se esforce mais, se esforce mais"
아, 노랑구나 싹수가 (역시 황새!)	De todas as formas, nunca tivemos uma chance
내 탓이라니? 너 농담이	Culpar-me? Só pode estar brincando.
공평하다니? Oh, are you crazy?	É justo? Oh, você está louco?
이게 정의라니? You, you must be kiddin' me! You must be kiddin' me, you, you, must be kiddin' me!	Isso que é a justiça? Você, você deve estar brincando comigo! Você deve estar brincando comigo! Você, você deve estar de brincadeira comigo!
아, 노력, 노력 타령 좀 그만둬	Pare de tagarelar sobre esforço e mais empenho
아, 오그라들어, 내 두 손발도	Ouvir isso me causa fúria
아, 노력, 노력, 아, 노력, 노력	"Se esforce mais, se esforce mais"
아, 노랑구나 싹수가 (역시 황새!)	De todas as formas, nunca tivemos uma chance
(우린 뱀새야) 실망 안 시켜	(Nós somos <i>baepsaes</i>) Nós não desapontamos
(우린 뱀새야) 이름값 하네	(Nós somos <i>baepsaes</i>) Nós merecemos nosso nome
(우린 뱀새야) 같이 살자고	(Nós somos <i>baepsaes</i>) Vamo viver juntos
(우린 뱀새야) 뱀새야	(Nós somos <i>baepsaes</i>) Somos <i>baepsae</i>

They call me 뱀새	Me chamam de <i>baepsae</i>
욕봤지 이 세대?	Você acredita que essa geração foi amaldiçoada?
빨리, chase 'em	Rápido, persiga-os
황새 덕에 내 가랑인 탕탕	Graças as cegonhas, estou bem desgastado
So call me 뱀새	Então me chame de <i>baepsae</i>
욕봤지 이 세대?	Você acredita que essa geração foi amaldiçoada?
빨리, chase 'em	Rápido, persiga-os
금수저로 태어난 내 선생님	Meus professores nasceram em berço de ouro

Tabela 3: letra de *Silver Spoon - Baepsae* (Musixmatch) e versão em português (tradução nossa).

Nesta obra, o grupo explora a metáfora do *baepsae*, ou *Paradoxornis webbianus*. Pássaro muito comum na Ásia Oriental, essa ave de rabo longo e cabeça avermelhada possui pernas curtas e é capaz de voar alto em distâncias curtas. Podemos ter uma noção de sua aparência a partir da Figura 4:

Figura 4: *Paradoxornis webbianus*. Fonte: Larry Thompson (2019)⁶.

⁶ Disponível em: https://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_LHT27880&res=640. Acesso em: 19 jun. 2024.

Além do *baepsae*, outra ave também é bastante citada: a cegonha. Suas diferenças em relação ao primeiro pássaro são perceptíveis: seu porte é maior, possui plumagem branca, bico alongado, pernas longas e é capaz de voar grandes distâncias. Não podemos deixar de mencionar que no oriente a cegonha representa imortalidade e longevidade. Embora ela seja comum no Brasil, achamos importante trazer uma foto dela (Figura 5):

Figura 5: *Milky Stork at Sungei Buloh Wetland Reserve*. Fonte: Francis Yap (2021)⁷.

A partir das Figuras 4 e 5, podemos entender a discrepância que existe não só no perfil, mas nas possibilidades e estilo de vida dos dois pássaros. Assim, quando Min Yoongi canta “Eu tenho pernas de *baepsae*, você tem pernas de cegonha. [...] Como você espera que eu te alcance se as minhas são mais curtas?”, ele está expondo a injustiça de uma cobrança por resultados parecidos quando as realidades são diferentes. Podemos entender este trecho da música como uma crítica contundente às normas de competição e hierarquia social, o que remete ao conceito de sociedade de controle.

Afinal, existe um jogo de poder relativo às diferentes posições sociais. Nesta metáfora, encontramos resquícios de uma sociedade que separa oportunidades e privilégios desde o nascimento, destacando a desigualdade estrutural ao comparar o tamanho das pernas dos pássaros. Yoongi ressalta que, independentemente das capacidades individuais, a sociedade frequentemente

⁷ Disponível em: <https://singaporebirds.com/species/milky-stork/>. Acesso em: 19 jun. 2024.

coloca todos em um mesmo patamar de expectativas e demandas, ignorando as diferenças pessoais durante suas trajetórias de vida.

Nesse contexto, os versos da música, no geral, evidenciam exatamente as considerações de Deleuze sobre a sociedade, em que a competição de uns com os outros não é apenas uma escolha, mas uma condição que é imposta. Indivíduos são forçados a competir não apenas por bens materiais, mas também por validação social e reconhecimento dentro de qualquer ambiente. Seja no âmbito acadêmico, em grupos de amigos ou entre familiares, relações de poder estão sempre presentes. Portanto, essa pressão para se encaixar em categorias predefinidas para alcançar padrões de sucesso impostos permite que jovens entrem em colapso psicológico cada vez mais cedo.

A comparação entre as pernas dos pássaros faz sentido quando sabemos de suas características físicas. Entretanto, ela não foi escolhida acidentalmente. Existe uma expressão coreana que diz: *뻘새가 황새 걸음을 걸으면 가랑이가 찢어진다*. Em português seria algo como: Se um *baepsae* tentar andar como uma cegonha, ele quebrará suas pernas. Em outras palavras, tentar imitar alguém diferente de você é um caminho para a autodestruição.

Contudo, a canção enuncia o fardo e demonstra ciência de que o caminho de tentar copiar a geração anterior está fadado à falha, tanto pessoal quanto do progresso coletivo. Existe tanto uma crítica à diferença hierárquica, quanto uma denúncia às desigualdades estruturais, onde uma minoria privilegiada, simbolizada pelo *silver spoon* (do inglês, colher de prata, e em coreano, *황금숟가락*, colher de ouro, o que em português pode ser entendido como a expressão berço de ouro), desfruta dos louros meritocráticos. Isto é, o *BTS* não se mostra condizente com a defesa de certos benefícios e oportunidades para uma minoria privilegiada enquanto a maioria das pessoas enfrenta dificuldades econômicas e restrições para acessar determinadas áreas de trabalho e objetivos de realização educacional: “Eles dizem: “não importa, pois viemos do mesmo lugar” (nunca, nunca, nunca). Culpar-me? Só pode estar brincando. É justo? Oh, você está louco? Isso que é a justiça? Você, você deve estar brincando comigo!”.

Baepsae critica explicitamente a ideia de uma sociedade que muitas vezes perpetua a desigualdade social através de sistemas educacionais e econômicos injustos. O discurso meritocrático romantiza em muitos momentos que a luta para subir de vida precisa ser naturalmente dificultosa.

Quando Kim Tae-hyung canta “Pare de tagarelar sobre esforço e mais empenho. Ouvir isso me causa fúria. ‘Ah, se esforce mais, ah, se esforce mais’”. De todas as formas, nunca tivemos

uma chance”, percebemos a crítica em relação aos esforços que são feitos pelos jovens para obter seu lugar dentro da sociedade, em busca de ascensão. No entanto, todo este esforço não leva a nenhum lugar, pois, estes estão sujeitos às regras dos adultos ao seu redor.

Ao relacionarmos as noções de sociedade disciplinar e sociedade de controle às músicas do *BTS*, conseguimos estabelecer a relação da influência sutil dos desejos da sociedade nos pensamentos dos jovens estudantes. A música *Silver Spoon*, por exemplo, explora criticamente questões com relação à pressão social e as expectativas familiares sobre os jovens, enfatizando a busca por uma vida baseada nos bens materiais. Versos como "Dizem 'minhas pernas valem milhões de dólares'", cantado por Yoongi, refletem um questionamento profundo sobre os valores impostos pela sociedade no consumo excessivo e o impacto disso na formação da subjetividade.

Podemos explorar mais profundamente como a letra revela as dinâmicas de poder e influência que moldam as identidades individuais em nossa sociedade. Deleuze (1992) sugere que na sociedade de controle as instituições não apenas exercem controle disciplinar, mas operam de maneira a modular os comportamentos e subjetividades dos indivíduos de forma mais sutil e difusa.

O verso "Trabalho em meio-período e meu único pagamento é a experiência no couro", cantado por Jeon Jung-Hoseok, nos leva a questionar a nossa própria posição e valor dentro dos ambientes de formação. É comum encontrar situações onde estudantes, ocupando a posição de estagiários, suportam condições adversas de trabalho (Santos, 2020), não recebem orientação adequada (Medeiros; Castro; Magalhães, 2022), sofrem assédio moral (Araújo, 2019), precisam fazer mais do que lhe fora atribuído (Souza, 2020). Comumente mal-remunerados, pode-se argumentar que o intuito real não é de agregar experiências, mas de que a instituição obtenha mão de obra extra e barata (Silva, 2020).

A crítica aos clichês de futuro e sonho na música aponta para uma resistência às narrativas hegemônicas de sucesso e realização pessoal que muitas vezes são impostas externamente. Deleuze (1992) argumenta que essas narrativas funcionam como mecanismos de controle que moldam as aspirações individuais dentro de um paradigma de produção e consumo que prioriza a eficiência e a adaptação às normas estabelecidas.

Ademais, a análise de *Silver Spoon* sob a ótica de Deleuze nos convida a examinar como os indivíduos são compelidos a internalizar essas normas e a participar ativamente na perpetuação das estruturas de controle. A letra sugere uma conscientização sobre a artificialidade das

expectativas sociais e a necessidade de resistência frente à padronização de desejos e objetivos que podem alienar os indivíduos de suas próprias autenticidades.

A aplicação dos conceitos de modulação e controle se revela especialmente pertinente ao explorar como as músicas do grupo abordam as pressões modernas sobre os indivíduos. Deleuze argumenta que na sociedade de controle somos constantemente moldados e ajustados por sistemas que buscam incentivar os jovens a competir uns com os outros e consigo mesmos, numa busca interminável por reconhecimento e status.

No contexto sul-coreano, onde o *BTS* se consagrou como um fenômeno cultural global, a crítica implícita na música ganha relevância não apenas localmente, mas também internacionalmente, oferecendo uma voz poderosa para uma geração que enfrenta desafios similares em diferentes contextos culturais e sociais. Exemplos disso são as referências brasileiras que usamos ao mencionar a problemática do estágio.

Deste modo, Brasil e Coréia do Sul se tornam tão próximas neste sentido, já que em ambos os países jovens precisam passar em uma prova nacional a fim de ingressar em uma faculdade. As horas exaustivas para obter um lugar dentro de instituições conceituadas, a busca do destaque a partir da aprovação, principalmente se a pontuação for a necessária para ingressar em cursos de grande prestígio social, entre outros desafios, são alguns dos pontos em comum entre os dois países.

Em suma, os versos de *Silver Spoon* oferecem uma crítica relevante sobre como as normas sociais e as estruturas de controle impactam nos jovens. Eles destacam a necessidade de se questionar e reformular se essas dinâmicas são as mais adequadas para perpetuarmos.

Somos do grupo que valoriza artistas que utilizam suas artes para promover discussões sobre justiça social, igualdade de gênero e sustentabilidade. Acreditamos que esses são exemplos a serem destacados, já que utilizam sua expressão artística para desafiar e reformular sistemas padronizados.

Ter uma postura de contra-hegemonia, ou seja, que busque linhas de fuga em contextos rígidos, é buscar possibilidades de liberdade em relação às amarras dominantes que pregam disciplina e ordem sufocantes. Ao amplificar vozes de resistência, criamos espaços de reflexão, impulsionando transformações significativas.

Se expandirmos essa discussão, chegamos no ponto de como a representatividade cultural é uma das ferramentas para grupos historicamente marginalizados, seja por cor, gênero,

orientação sexual, classe social, deficiência, idade, local de origem ou qualquer outro motivo, fortalecerem seus movimentos e diminuïrem a discrepância de poder. Podemos citar, por exemplo, o movimento do Tropicalismo ou Tropicália, que criticou fortemente a desigualdade social no Brasil. Grandes nomes que veneramos como representantes da cultura brasileira, como Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Nara Leão, Rita Lee, Tom Zé, entre uma vasta gama, revolucionou a cultura da Bossa Nova na década de 1960,

o Tropicalismo, logo depois de sua "explosão" inicial, transformou-se num termo corrente da indústria cultural e da mídia. Em que pesem as polêmicas geradas inicialmente (e não foram poucas), o Tropicalismo acabou consagrado como ponto de clivagem ou ruptura, em diversos níveis: comportamental, político-ideológico, estético. Ora apresentado como a face brasileira da contracultura, ora apresentado como o ponto de convergência das vanguardas artísticas mais radicais (como a Antropofagia modernista dos anos 20 e a Poesia Concreta dos anos 50, passando pelos procedimentos musicais da Bossa Nova), o Tropicalismo, seus heróis e "eventos fundadores" passaram a ser amados ou odiados com a mesma intensidade. Atualmente, mais amados do que odiados, diga-se (Napolitano; Villaça, 1998, p. 53).

Podemos até questionar se é a arte que produz mudanças ou se ela enuncia um movimento externo, mas o que fica nítido é seu papel vital no fluxo constante de alteração das normas e estruturas sociais. Citamos o exemplo do Tropicalismo, mas também podemos trazer retomar o do *Hip Hop* na periferia de Porto Alegre, que mencionamos no início deste artigo, ou trazer outros nacionais ou internacionais.

É crucial contextualizar cultural e socialmente as músicas dentro do panorama sul-coreano e global. O *BTS*, como fenômeno cultural global, não apenas reflete as tensões e dilemas da juventude sul-coreana, mas também transcende fronteiras culturais, oferecendo um espelho crítico para audiências ao redor do mundo. Nesse sentido, as mensagens de *Silver Spoon* e *N.O* não são apenas observações locais, mas sim comentários universais sobre as dinâmicas sociais contemporâneas e as lutas individuais por autenticidade e realização pessoal.

Dessa forma, este artigo, além de explorar a interpretação das músicas, também ofereceu um espaço para refletir e discutir inferências envoltas no campo da filosofia, arte popular e sociedade, incentivando um diálogo contínuo sobre os caminhos possíveis para um futuro mais equitativo entre os jovens e abrindo espaço para mostrar que é possível analisar academicamente reflexões que transpassam os muros das instituições.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas últimas décadas, temos observado um crescimento significativo de apreciadores de *K-pop* mundialmente, e o Brasil não é exceção. Este fenômeno nos mostra que mesmo separados por um oceano, as culturas podem se conectar de alguma forma. Um dos grupos de grande sucesso desse estilo é o *BTS*. Uma de suas características marcantes é o uso de sua plataforma para abordar questões sociais de maneira única e impactante.

Para este artigo, escolhemos duas músicas do hepteto para analisar: *N.O.* e *Silver Spoon*. Elas catalisam discussões sobre temas como educação, pressões sociais e desenvolvimento humano.

A mecanização do trabalho docente é um reflexo da padronização e automação no ensino que vem se estabelecendo ao longo dos anos, onde a personalização e a criatividade são desvalorizadas para que os resultados sejam obtidos de forma mais rápida, contribuindo para a exploração psicológica dos estudantes, impondo-lhes pressões desproporcionais para alcançar um sucesso precoce em suas carreiras acadêmicas e profissionais.

A música popular, por se tratar de veículo de expressão cultural e social que se conecta com grande parte da população, oferece *insights* muito importantes para identificar os problemas contemporâneos. Através da análise de duas canções do grupo sul-coreano *BTS*, pudemos não apenas compreender melhor as complexidades enfrentadas pelos jovens na sociedade atual, mas também explorar alternativas para valorizar a diversidade, a criatividade, individualidade e coletividade de nossos futuros pesquisadores, doutores, mestrandos e graduandos.

Ao incluir análises críticas de músicas contemporâneas nos currículos acadêmicos, podemos enriquecer o debate educacional e promover uma compreensão maior das questões sociais e psicológicas que afetam estes estudantes, oriundas de seus convívios sociais e musicais. Além disso, ao envolver a população em geral na discussão através da música, podemos ampliar as pesquisas para além dos muros das instituições acadêmicas, fomentando um diálogo mais inclusivo e acessível sobre o futuro da educação e do desenvolvimento humano do país.

Portanto, a disseminação de trabalhos acadêmicos que incorporam a cultura popular fortalece a relevância da academia ao conectar-se diretamente com as preocupações e interesses do público contemporâneo, fazendo com que eles se sintam parte da pesquisa. Este movimento não apenas enriquece o conhecimento acadêmico, mas também promove que as instituições de ensino acompanhem a evolução dos pensamentos críticos e não permanecem engessados em teorias

antigas que já não cabem no contexto atual, incentivando um ambiente educacional mais justo, inclusivo e adaptável às necessidades de um mundo em constante transformação.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Jéssika Maria Santana. **Assédio moral e sexual nas organizações**: o que têm a falar os estagiários? Artigo (Bacharelado em Administração) - Departamento de ciências sociais e humanas, UFRN, Currais Novos, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/1831>. Acesso em: 19 jun. 2024.
- BOAL-PALHEIROS, Graça. **A importância da música no desenvolvimento e na educação das crianças**. [s.l.] Intervenção - Associação para a Promoção e Divulgação Cultural, 2014.
- BTS. **N.O lyrics**. Musixmatch. Disponível em: <https://www.musixmatch.com/lyrics/BTS/N-O>. Acesso em: 19 jun. 2024.
- BTS. **N.O. Intérprete**: BTS. Compositor: Bang Si Hyuk Pdogg Rap Monster SUGA Supreme Boi. *In*: O!RUL8,2?. Intérprete: BTS. Coréia do Sul: Big Hit Music (Hybe Co), 2013, (3:29).
- BTS. **Silver Spoon (Baepsae)**. Intérprete: BTS. Compositor: PdoggRap MonsterSlow RabbitSupreme Boi. *In*: The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2. Intérprete: BTS. Coréia do Sul: Big Hit Music (Hybe Co), 2015, (3:53).
- BTS. **백새 lyrics**. Musixmatch. Disponível em: <https://www.musixmatch.com/lyrics/BTS/%EB%B1%81%EC%83%88>. Acesso em: 19 jun. 2024.
- CARVALHO, Maria Elisian. O ensino remoto e a mecanização do trabalho docente. **Cadernos de Estudos Sociais**, [S. l.], v. 36, n. 2, p.123-145. 2021. Disponível em: <https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1985..>Acesso em: 18 abr. 2024.
- CORRÊA, Paula Xavier. **A educação para a competitividade**: O retrato da proposta pedagógica na comunicação das escolas privadas de Santa Maria, RS. Monografia (Bacharelado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda) - Centro de Ciências Sociais e Humanas, UFSM, Santa Maria, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/1831>. Acesso em: 19 jun. 2024.
- DELEUZE, Gilles. *Conversações: 1972-1990*. Tradução de Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992.
- FIALHO, Vania Aparecida Malagutti da Silva. **Hip hop sul**: um espaço televisivo de formação e atuação musical. Dissertação (Mestrado em Educação Musical) - Programa de Pós-Graduação em Música, UFRGS, Porto Alegre, 2003. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/ppgmusica/>. Acesso em: 19 jun. 2024
- FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis: Vozes, 1987

G1. Redação no Enem: g1 reúne 89 exemplos de textos nota mil no Exame Nacional do Ensino Médio. **G1**, 06 out. 2023. Educação. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/enem/2023/noticia/2023/10/06/redacao-no-enem-g1-reune-89-exemplos-de-textos-nota-mil-no-exame-nacional-do-ensino-medio.ghtml>. Acesso em: 19 jun. 2024.

GOTTARDI, Juliana. Quero bolsa. **Divertida Mente 2**: como citar filme na redação do Enem. 20 jun. 2024. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/revista/divertida-mente-2-como-citar-filme-redacao-do-enem>. Acesso em: 14 jul. 2024.

HOSPITAL SANTA MÔNICA. **Desafios e ansiedade no ENEM**: o impacto na saúde mental dos jovens. 2022. Disponível em: <https://hospitalsantamonica.com.br/desafios-e-ansiedade-no-enem/>. Acesso em: 03 jul. 2024.

IAZZETTA, Fernando. **Música e mediação tecnológica**. São Paulo: Perspectiva: Fapespe, 2009.

MEDEIROS FILHO, Antonio; CASTRO, Francisco Mirtiel Frankson Moura; MAGALHAES JUNIOR, Antonio Germano. Concepção de estágio e as condições de trabalho dos professores orientadores. *Formação Docente – Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores*, [S. l.], v. 14, n. 31, p. 199–214, 2022. Disponível em: <https://revformacaodocente.com.br/index.php/rbpf/article/view/612>. Acesso em: 19 jun. 2024.

NAPOLITANO, Marcos; VILLAÇA, Mariana Martins. **Tropicalismo**: As Relíquias do Brasil em Debate. *Revista Brasileira de História*, v. 18, n. 35, p. 53–75, 1998.

PEDERIVA, Patrícia; OLIVEIRA, Daiane; MIRANDA, José Valdinei; PEDERIVA, Marta. Os Signos Artísticos e a Educação Estética em Vigotski. **Educação & Realidade**, v. 47, p. e116929, 2022. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/rer/v47/2175-6236-edreal-47-e116929.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2024.

SANTOS, Nathália Ramos Alves dos. **Percepções dos estagiários do curso de administração da UFRJ sobre exploração nas relações de estágio**. Monografia (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, UFRJ, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/15068/1/NRASantos.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2024.

SENKEVICKS, Adriano Souza; CARVALHO, Marília Pinto de. Ofício de vestibulando: impasses da juventude na transição para o ensino superior. **Educação e Pesquisa** [online]. 2023, v. 49. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202349260961> Acesso em: 19 jun. 2024.

SILVA, Ana Carolina Rezende da. **Estágio remunerado**: camuflagem de mão de obra barata. Dissertação (Bacharelado em Direito) - Centro Universitário Vale do Cricaré, UNIVC, São Mateus, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/246>. Acesso em: 19 de jun. 2024.

SOBRAL, Fernanda A. Da Fonseca. Educação para a competitividade ou para a cidadania social?. **São Paulo em Perspectiva**, São Paulo, v. 14, p. 3-11, jan./mar. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/spp/a/sQMSgXNqXmnJzKv5mngvjmg>. Acesso em: 19 jun. 2024.

SOUZA, Jordana Náthaly Donizete de. **Como estudantes de administração percebem o desvio de função em situações de estágio e os seus efeitos sobre o desenvolvimento profissional.**

Monografia (Bacharelado em Administração) - Faculdade de Gestão e Negócios, UFU, Uberlândia, 2020. Disponível em:

<https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/30102/3/ComoEstudantesAdministra%3a7%3a%3a.pdf>. Acesso em: 19 jun. 2024.

SPOTIFY. **대한민국의 다채로운 음악씬, 스포티파이 자체 제작 팟캐스트 에피소드로**

만나보세요. 2023. Disponível em: <https://newsroom.spotify.com/2023-02-08/%eb%8c%80%ed%95%9c%eb%af%bc%ea%b5%ad%ec%9d%98-%eb%8b%a4%ec%b1%84%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%ec%9d%8c%ec%95%85%ec%94%ac-%ec%8a%a4%ed%8f%ac%ed%8b%b0%ed%8c%8c%ec%9d%b4-%ec%9e%90%ec%b2%b4-%ec%a0%9c%ec%9e%91/>.

Acesso em: 19 jun. 2024.

SPOTIFY. *Spotify*, 「**K-Pop ON! (온)**」の登場から**10**周年を記念して**ENHYPEN**、**SHOWNU X**

HYUNGWON、**STAYC**による「**Spotify Singles**」を公開. 2024. Disponível em:

<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000179.000022249.html>. Acesso em: 19 jun. 2024.

XAVIER, Maxwell Cavalcanti. **Construções identitárias do K-pop e suas manifestações territoriais em Natal (RN).** Dissertação (Mestrado em Geografia) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. Disponível em:

<https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/58032>. Acesso em: 19 jun. 2024.

TRILHA SONORA DE *DIBUBUÍSMOS*: PROCESSO CRIATIVO COM PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS BASEADOS EM *DIY*

Leonardo Pratagy

Universidade Federal do Pará – leopratagy@gmail.com

Resumo: Relato do processo criativo da trilha sonora feita para a vídeo performance *Dibubuísmos*, da artista Marise Maués. Na performance, o corpo da artista flutua pelas águas da Ilha de Algodão, no Pará. Na trilha sonora foram utilizados procedimentos experimentais, principalmente retirados do livro *Handmade Electronic Music*, de Nicolas Collins, que parte do *ethos* “Faça você mesmo” – em inglês representado pela sigla DIY – como experimentos com o circuito integrado Hex Schmitt Trigger Inverter e a confecção de microfones piezoelétricos à prova d’água. Os sons produzidos a partir desses dispositivos foram editados em *software* – *Ableton Live* – na etapa de pós-produção de áudio, valendo-se de ferramentas de espacialização de áudio – *dearVR* – e de reverberação. O objetivo desse relato é especificar quais procedimentos e ferramentas foram utilizados na trilha sonora tendo em base quais decisões artísticas e/ou técnicas durante o processo criativo. Neste relato, foram escolhidos três trechos da obra em que o uso de tais procedimentos se destacam. Concluiu-se que foi possível incorporar procedimentos experimentais baseados no livro *Handmade Electronic Music* na trilha sonora de *Dibubuísmos*, tendo utilizado componentes acessíveis e métodos simples de serem assimilados para gerar sons não usuais que comporam a paleta sonora da obra.

Palavras-chave: Trilha sonora. Processo criativo. DIY. Videoperformance.

1 INTRODUÇÃO

Marise Maués¹ (Brasil, Abaetetuba, 1964) é uma artista reconhecida² por suas videoperformances, algumas para as quais eu contribuí produzindo trilhas sonoras, como *Loess* (2016) e *Paisagem Derruída* (2019). Nessas trilhas, foram utilizados recursos como o uso de sintetizadores analógicos e virtuais e *samples* para compor as sonoridades que acompanhariam as cenas. Em 2023, Marise Maués realizou a videoperformance *Dibubuísmos* como parte da programação da Plataforma *Voices from the South* do Edinburgh Fringe Festival, na Escócia, e novamente fui convidado para produzir a trilha sonora.

Dibubuísmo é um termo cunhado pelo escritor, poeta e professor João de Jesus Paes Loureiro³ (Brasil, Abaetetuba, 1939) que se refere ao “modo fenomenológico transacional entre o homem e a natureza que permite o usufruto dela por ele, enriquecendo a cultura enquanto a cultura o enriquece” (Loureiro, 2014, p. 37), e que “consiste no aproveitamento das circunstâncias do meio ambiente em benefício do descanso do corpo, enquanto a imaginação trabalha em suas oficinas do imaginário” (idem). Na performance, Marise Maués flutua sobre as águas da Ilha de Algodal, no Pará, de uma praia à outra, atravessando um mangue, acompanhada por folhas de plantas com retratos de mulheres impressos nelas.

A partir de um anseio pessoal de transitar para fora do âmbito dos sons gerados com recursos virtuais, isto é, dentro dos *softwares*, e com sintetizadores, busquei reunir materiais, tutoriais e projetos que pudessem levar a experimentos com eletrônica, tendo em vista a acessibilidade e custo baixo dos materiais, adotando o *ethos* DIY⁴ – Faça você mesmo. Nessa procura, o livro *Handmade*

¹ Marise Maués é graduada em Geografia pela UFPA e Artes Visuais pela UNAMA. É mestra em Artes visuais pela UFPA, na linha poéticas e processos de atuação em Artes. Desenvolve projetos artísticos tendo como linguagem a performance e a fotografia, com ênfase na criação de narrativas visuais em consonância com arte contemporânea. Sua pesquisa pensa sobre as relações sociais e políticas na Amazônia paraense, ancestralidade, meio ambiente, memória, patrimônio e questões de gênero. Possui participação em Salões de Arte em Belém, Goiânia, São Paulo, Montevideu/Uruguai e Marburg/Alemanha. Artista premiada no VI Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia. Participou da Mostra Digital de Artes Cênicas - Plataforma Brasil 2021 - MIT+. Participou da programação da Plataforma *Voices from the South* do Edinburgh Fringe Festival, Escócia - versão 2023.

² <https://diariocontemporaneo.com.br/tag/marise-maues/>

³ João de Jesus Paes Loureiro é um escritor, poeta e professor universitário brasileiro. Durante sua carreira como docente, lecionou estética, história da arte e cultura amazônica na Universidade Federal do Pará (UFPA) de 1978 a 2009 e fundador do Programa de Educação Tutorial (PET) da mesma universidade. Também exerceu o cargo de secretário de educação do estado do Pará de 1987 a 1990. É membro da Academia de Letras do Brasil (ALB) desde 2023, ocupando a cadeira de número 25.

⁴ Sigla para *do it yourself*.

Electronic Music, de Nicolas Collins, forneceu pontos de partida para experimentações eletrônicas que vieram a compor os sons da trilha sonora ao lado de gravações de campo e sons sintetizados.

O corte inicial, no qual foi trabalhada a trilha, tinha 39 minutos. Porém, 8 minutos foram cortados para a versão final, impactando também a versão final da trilha. Esse corte entrou para a exposição *Todo corpo em deslocamento tem trajetória* no Espaço Cultural Casa das Onze Janelas como parte da programação da 13ª edição do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, em 2024. A trilha sonora foi descrita pela crítica como uma “trilha sonora hipnótica de sons e piano contido” por Louise Penn⁵.

1. EXPERIMENTAÇÕES COM O LIVRO *HANDMADE ELECTRONIC MUSIC*

A seguir serão descritos os procedimentos realizados com o circuito integrado CD40106, e com o microfone piezoelétrico à prova d’água, ambas experimentações com base em instruções encontradas no livro *Handmade Electronic Music* (Collins, 2006). Ao preterir um aprofundamento nos conceitos técnicos do que cada especificação técnica significa, o foco será nos procedimentos realizados e resultados sonoros obtidos a partir dos experimentos com esses componentes eletrônicos.

2.1 EXPERIMENTO COM O CIRCUITO INTEGRADO HEX SCHMITT TRIGGER INVERTER

O Hex Schmitt Trigger Inverter, identificado com os códigos CD40106 ou 74C14, é um circuito integrado – abreviação: CI – que possui seis pares de entradas e saídas, além de um pino de voltagem e outro de aterramento. Um clipe de bateria 9v é inserido nos respectivos pinos de voltagem e aterramento do CI, para alimentá-lo.

⁵ “[...] a hypnotic score of sounds and restrained piano.” <https://loureviews.blog/2023/08/24/edinburgh-fringe-digital-review-dibubuismos/> Acesso em 23/05/2023.

Figura 1: pinagem do CD40106 conforme o *datasheet*, disponível em <https://www.ti.com/lit/gpn/CD40106B>.

O som será gerado pelo *feedback*⁶ que acontece em um dos seis – por isso o prefixo *hex*, de hexa – Inversores. O sinal, no caso a corrente da bateria de 9 volts, passa por um dos inversores que o inverte a 0 volts. Um resistor é inserido entre a entrada e a saída desse inversor, fazendo com que o sinal de 0 volts volte à entrada – fazendo um curto-circuito entre a entrada e saída, passando pelo inversor novamente que, por sua vez, irá transformá-lo agora em 9 volts e assim sucessivamente. Isso acontece pois o circuito integrado trabalha com informação digital, isto é, binária: 0 ou 1. Caso o valor de entrada em um inversor seja 1, na saída ele se tornará 0, e vice-versa.

O sinal então irá oscilar entre dois extremos, gerando uma onda quadrada. A frequência em que esse sinal irá oscilar entre o seu pico e o seu vale dependerá do valor do resistor utilizado, podendo alterar a afinação do som emitido (Collins, 2006, p. 118). Além do resistor, insere-se um capacitor entre o pino 1 – entrada do primeiro inversor do circuito integrado – e o terra. A saída de áudio se faz ao conectar o um cabo entre o pino 2 do CI – saída do inversor – ao positivo de um plugue de áudio, enquanto o negativo deve ir ao aterramento.

Em um teste utilizando diversos componentes de valores diferentes, notou-se que os capacitores de valores muito baixos não emitem som perceptível, pois levam o sinal a oscilar em frequências tão altas que extrapolam o limite da audição de agudos do ser humano que é cerca de 20.000 Hertz. Portanto, em um primeiro momento, o capacitor utilizado para obter sons audíveis

⁶ Um feedback positivo de áudio é quando o sinal emitido pela saída faz o caminho de volta para a entrada, acontecendo assim uma retroalimentação desse sinal. O exemplo clássico é de quando um microfone começa a captar o som emitido pela caixa de som, gerando assim um *looping* desse áudio que resulta em um ruído agudo e incômodo conhecido como microfonia.

foi o eletrolítico de $1\mu\text{F}$, ligado ao pino 1 e ao aterramento na placa de testes (*Breadboard*). Com o capacitor fixo, variei o valor do resistor utilizado, entre a faixa de 0 Ohm e 1.000.000 Ohms.

É possível ouvir o experimento, começando com os sons dos resistores de maior valor – a partir de $1\text{M}\Omega$, ou seja 1 milhão de ohms – até o valor mínimo disponível no momento em que foram feitos os testes que foi o de $1,5\Omega$ ⁷. Percebe-se no áudio que, com o resistor de $1\text{M}\Omega$, os pulsos iniciais estão em uma frequência tão baixa que é possível ouvir cada um distintivamente. Procurei reproduzir sem fins de precisão acurada esses pulsos sonoros em desenho:

Figura 2: Notação do som do experimento com Hex Schmitt Inverter utilizando resistor de $1\text{M}\Omega$.

Assim que o resistor é trocado para um de menor valor, nesse caso $330\text{K}\Omega$, os pulsos começam a se aproximar uns dos outros, com o sinal oscilando em uma frequência agora mais alta. Pode-se pensar em passos, que começaram lentos e espaçados e agora ficaram mais acelerados.

Figura 3: Notação do som do experimento com Hex Schmitt Inverter utilizando resistor de $330\text{K}\Omega$.

O ritmo começa a ficar mais acelerado e me levou de volta ao som do motor da rabeta. Esse circuito executou um som satisfatório de motor com o resistor na faixa de $100\text{K}\Omega$.

⁷ Para ouvir: <https://soundcloud.com/user-480862073/experimento-com-ci-hex-schmitt-inverter/s-QVglwurlIzr>.

Figura 4: Notação do som do experimento com Hex Schmitt Inverter utilizando resistor de 100K Ω .

Os pulsos ao ficarem cada vez mais próximos começam a denotar uma linha auditiva só, como um som contínuo em que não se distingue um pulso do outro. Nesse estágio transitório, porém, essa linha parece aos ouvidos cheia de grânulos, por justamente estar na interseção entre ritmo e nota de altura definida. Isso acontece ao utilizar o resistor de cerca de 4.7K Ω .

Figura 5: Notação do som do experimento com Hex Schmitt Inverter utilizando resistor de 4.7K Ω .

Com o resistor de 1K Ω , ou seja, mil ohms, os pulsos começam a realizar seus ciclos em uma frequência bastante alta, e os ouvimos como um som constante; uma nota de altura definida – a esse ponto, cerca de 470 Hz.

Figura 6: Notação do som do experimento com Hex Schmitt Inverter utilizando resistor de 1K Ω .

Sons de altura definida e sons puramente rítmicos se mostraram estar atrelados à mesma raiz sonora: um se transforma no outro de acordo com a frequência em que os ciclos das ondas sonoras se completam se estabelece. Nesse caso, diminuindo a resistência elétrica com a qual a corrente elétrica que circula pelo circuito, o sinal passa de forma mais rápida, aumentando a frequência e consequentemente a altura do som escutado. Tal relação com a frequência de 20 Hz foi observado por Schafer (2011, p. 117), afirmando que “sempre que os impulsos ficam mais velozes, acima de vinte ocorrências ou cps, eles se fundem uns aos outros e são percebidos como um contorno contínuo”.

Um acontecimento interessante se deu quando foi utilizado, ao invés do capacitor eletrolítico de $1\mu\text{F}$, um capacitor cerâmico de 10pF . O resistor que resultou em mais sons foi o de valor $100\text{K}\Omega$. Ao tocar as pernas do capacitor cerâmico, o som se alterou do silêncio – que possivelmente ser um som em faixas agudas demais para serem ouvidas, isto é, ultrassom, visto que dessa vez foi utilizado um capacitor de valor muito menor, equivalente a seis zeros de diferença – para sons agudos que se variam em duração e altura de acordo com o toque. Tais sons remeteram, subjetivamente, ao canto dos pássaros.

Foi possível, ainda, utilizar objetos diversos que conduzam energia elétrica para intermediar o toque entre os dedos e o capacitor, com os cabos de garra de jacaré. Com dois cabos, cada um com uma de suas pontas presa em uma das pernas do capacitor e a outra ponta agarrada em um objeto, uma moeda, uma chave, um abridor de garrafas etc., o contato foi feito a partir do toque das mãos nesses objetos. Notou-se uma relação entre a área do toque e a altura do som – quanto maior a área, mais grave o som, quanto menor, mais agudo.

Figura 7: Circuito “passarinho”.

Os sons que foram emitidos por um amplificador portátil da marca Marshall e captados pelo microfone condensador Rode M3 foram posteriormente editados e montados utilizando o

software Ableton Live, com a adição de reverberação⁸. A partir do experimento, ecoa-se o que lazzetta (2009, p. 149) aponta a respeito do uso de tecnologias eletrônicas: a manipulação dos instrumentos já se dá a partir “do controle da corrente elétrica invisível que flui pelos fios”.

2.2 MICROFONE PIEZOELÉTRICO À PROVA D'ÁGUA

O microfone piezoelétrico é feito de um disco *piezo* – do grego *piezen*, que significa pressionar – que tem a capacidade, como alguns cristais, de gerar eletricidade em resposta a uma pressão mecânica. O disco piezoelétrico pode ser adquirido já soldado a dois cabos, um de sinal – positivo – e outro de aterramento – negativo –, a serem soldados a um plugue de áudio. O captador foi mergulhado na borracha líquida Plasti Film da fabricante Quimatic Tapmatic, recebendo um revestimento de borracha que ao secar, o torna à prova d'água.

Figura 8: Microfone piezoelétrico à prova d'água.

Plugado em um gravador portátil, foi possível captar sons debaixo d'água com o microfone *piezoelétrico*. A convite da produção, inicialmente seriam feitas para a trilha gravações de áudio na Ilha de Algodal, lugar onde foi realizada a performance, mas por questões logísticas essas gravações ocorreram posteriormente às filmagens, em um sítio no Acará, cidade do interior

⁸ Para ouvir o experimento: <https://soundcloud.com/user-480862073/passaros-eletricos-ver-1/s-BkG8QLFHeDN>.

do Pará. Esse microfone foi levado para o sítio no Acará em Julho de 2023⁹. Assim como o corpo de Marise Maués e as folhas durante a performance, o microfone foi colocado na água de forma a existir de bubuia; em dibubuísmo.

2. TRILHA SONORA: *DIBUBUÍSMOS*

A seguir foram escolhidos três trechos da trilha sonora de *Dibubuísmos* em que foram utilizados sons provenientes dos procedimentos descritos no tópico 2.

3.1 MADRUGADA NA PRAIA E A ÁGUA JORRANDO DO VASO¹⁰

No começo do vídeo, há nas imagens a predominância da escuridão no céu contrastada com a areia da praia. Marise, a protagonista da obra, entra de vestido branco em um círculo formado por folhas grandes e espaçadas na areia. Ao vermos as folhas de cima pela câmera de um *drone*, nota-se que há rostos de mulheres gravados nessas folhas. As possibilidades sonoras se colocaram como abertas ao se pensar em um preenchimento auditivo da escuridão, que por sua vez é a imensidão onde a imaginação se torna mais fértil, onde é possível um mergulho. Onde não se vê a delimitação entre a floresta escura e o céu noturno, o som pode atizar a imaginação.

Figura 9: Praia à noite em “*Dibubuísmos*”.

⁹ Experiência compartilhada em vídeo para Instagram: <https://www.instagram.com/p/CuzfTN7M6-4/>.

¹⁰ Para ouvir a faixa: <https://soundcloud.com/user-480862073/prai-a-noite/s-WVYhahcHEdG>.

Durante o processo discursivo do que seria buscado na trilha sonora, surgiu uma dualidade entre uma abordagem dos sons a qual foi batizada naturalista, fiel em reproduzir sons que se relacionem *ipsi literis* com o que ocorre na tela, e outra que foi chamada de poética, aberta a possibilidades do âmbito imaginativo. Junto ao editor Pedro Rodrigues, vislumbrou-se uma paisagem extraplanetária nessa cena inicial, composta por um som sintetizado usando gerador de ruído branco aplicando filtro passa-baixa mais o controle de ressonância, caracterizando o som de de um vento forte uivando, batizado de *Synth lunar*. Ironicamente, na lua não há emissão de som – afinal sabe-se que o som não se propaga no vácuo. Mas a licença poética se fez presente em uma imaginação de lua, numa imaginação de sons de outro planeta.

No centro do círculo formado pelas folhas na areia, encontram-se um grande recipiente com água e ervas e uma jarra ao lado. Marise começa a misturar essas ervas com a água, a derramar a água da jarra na mistura e depois em seu corpo. O som que se ouve é de uma água que cai em função de outra gravidade, diferente da gravidade da imagem da água caindo; é um jorro lento e espaçado de uma água que cai pesada. A matéria-prima desse som foi captada com o microfone *piezo* à prova d'água na saída de uma pequena corrente aquática que se formava a partir de um olho d'água, no Acará. O microfone foi posto sob pressão na superfície terrosa, composta por diversos sedimentos como folhas, pequenas frutas, sementes, galhos e pedras. O que se ouve é o movimento da água passando pelos diversos corpos presentes nessa superfície.

O material bruto decorrente dessa gravação foi de um som contínuo, análogo, se pensarmos no conceito de objeto sonoro de Pierre Schaeffer (Menezes, 2009, p. 18), à *matéria*, em seu estado puro em termos de material que foi gravado; inalterado. Esse som foi editado em programa de computador – Ableton Live –, cortado em pedaços, aplicando *fades* e adicionando reverberação. O propósito foi de desfigurar o som no sentido de tirá-lo de seu significado original, abrindo possibilidades para novas significações. Em busca da sonoridade de água caindo em uma outra gravidade, de algum planeta ou da lua.

Figura 10: Automação do som de água do microfone piezo.

O terceiro e último elemento a fazer parte desse trecho é o de uma onda senoidal aguda que entra e sai suavemente em momentos pontuais do banho de Marise. Esse som, novamente, foi produzido em sintetizador, e é o que mais proeminentemente se anuncia como sinal sonoro (Schafer, 2011, p. 26), ao mesmo tempo que é abstrato, não possui nenhuma correlação imediata a um som cotidiano ou musical, portanto passível de significação por parte do ouvinte.

Na diferenciação entre fundo e figura em que Schaffer (2001, p. 26) categoriza os sons respectivamente em sons fundamentais e sinais, pode-se entender que o *Synth lunar* é o som fundamental que faz as vezes de cenário onde entrarão as figuras sonoras. Os dois sons que entram em seguida, o da água e o agudo do sintetizador, são os sinais sonoros. O som aquático acompanha uma ação direta, que é o movimento da água durante o preparo do banho de ervas e o próprio banho em si. Já o som agudo do sintetizador é uma representação abstrata do que seria o processo de expansão corporal-espiritual relacionado a esse banho, ou seja, já não é um som da ordem da acústica cotidiana, e sim uma proposta sonora inspirada em uma imaginação do que é sentido durante o banho de ervas.

3.2 AMANHECER NA PRAIA E O CANTO DOS PÁSSAROS¹¹

Conforme o dia vai amanhecendo no vídeo, a paisagem da ilha se desvela. Assim como esta, decidiu-se que a paisagem sonora se modificasse gradativamente para uma representação agora mais naturalista da manhã nessa praia. O som de fundo utilizado foi o de uma gravação da mata próxima ao sítio situado no Acará/PA, gravação esta realizada de manhã com o gravador portátil Zoom H5. Interessante foi a diferença entre a gravação dentro da floresta utilizando ou não

¹¹ Para ouvir o trecho na íntegra: <https://soundcloud.com/user-480862073/mango-passaros-eletricos>.

o repelente. Na primeira tentativa de gravação, sem o uso de repelente, fui alvejado por diversos insetos, principalmente mosquitos. Mas interessante notar que esses insetos se atraíram também para a pelúcia¹² que envolve o microfone. Portanto, as gravações em que eu não havia passado o repelente foram tomadas por zumbidos de insetos – em efeito estéreo. Depois de passar o repelente, os insetos não se aproximaram mais do microfone, e foi possível gravar os sons da mata sem que se ouvisse os zumbidos tão próximos à captação. Uma dessas gravações que foi utilizada nessa cena que se passa no amanhecer.

Conforme as águas do rio tomam espaço de tela, fui inserindo na trilha um som de ruído branco, produzido em sintetizador. Ajustando o *Cutoff* do filtro de frequências, isto é, em qual frequência haverá o corte em decibéis de tudo que estiver acima desta, nesse caso do filtro passabaixa – LPF, *Low Pass Filter* – evoca-se a irregularidade do movimento das ondas que quebram na areia¹³.

Figura 11: Amanhecer na praia em Algodual em “Dibubuísmos”.

Pode-se argumentar que o ruído branco, junto do pano de fundo da floresta captada pelo gravador, compõe o panorama de sons fundamentais dessa espacialidade sonora proposta na trilha. O que a introdução do ruído branco propõe é uma percepção de mudança gradual dessa paisagem sonora, no intuito de chamar atenção para o fato de que Marise está na beira da praia e de que as águas do rio serão parte importante do que virá a seguir.

¹² Conhecida pelo termo técnico *deadcat*, é a peça de pelúcia que envolve o microfone para que este não capte sons do impacto do vento.

¹³ Aliado ao uso do plug-in de espacialização DearVR Pro, o resultado com a faixa isolada das ondas pode ser ouvido a seguir: <https://soundcloud.com/user-480862073/apenas-ondas-ruído-branco>.

Finalmente, para completar as camadas da composição dessa paisagem sonora foram utilizados cortes das gravações do experimento com o circuito integrado CD40106 e os cabos de garra jacaré no abridor de garrafas e na chave, com a intenção de colocar os pássaros em cena. Com os cortes e a adição de reverberação para dar a impressão de altura e distância a esses sons, para remeter esses ruídos a cantos de pássaros.

Tanto o som das águas quanto o som dos pássaros poderiam ter sido gravados *in loco* com o gravador Zoom H5, por exemplo. Porém, desafiando uma lógica naturalista que talvez se encaixasse em um vídeo de proposta similar, na trilha sonora de *Dibubuísmos* preferiu-se muitas vezes uma abordagem menos comprometida com a veracidade dos sons e mais experimental, o que também se refletiu no modo de fazer, ou seja, no processo. Mesmo que o resultado sonoro culmine em uma paisagem mais ou menos realista em relação ao que se vê na tela, o que se ouve como canto dos pássaros na verdade é corrente elétrica manipulada com as mãos; o que se ouve como ondas batendo na areia da praia é um sinal de ruído branco sendo emitido por um sintetizador.

Como sinal sonoro e elemento musical, por assim dizer, por ter nota de altura definida, desse trecho da trilha, há em primeiro plano o som de um sintetizador tocando o acorde de Sol Maior, modulando conforme a progressão das cenas.

3.3 SAÍDA DO MANGUE E O SOM DA RABETA¹⁴

Nessa parte, Marise adentra o mangue e vê-se as raízes altas das árvores imersas na água. Nota-se que a correnteza já não consegue levar a artista que antes estava apenas boiando, sendo necessário agora que esta nade em direção ao seu destino. A noção e a visualidade de espaço amplo, como na cena inicial, se perdem para dar lugar a uma atmosfera mais densa, até mesmo caudalosa dessas águas que carregam diversos sedimentos como folhas e galhos. A ventania da beira da praia não está mais presente: o vento está parado, a água também. Como som fundamental, foi utilizada uma gravação de campo da mata no Acará durante a manhã.

No limiar entre pano de fundo e sinal sonoro, foi incluído o som de uma guitarra propositalmente desafinada, captada por um dos microfones piezoelétricos utilizados para captar água acoplado em seu corpo, a fim de buscar o som das cordas ressoando no corpo do instrumento e não as ondas eletromagnéticas que são captadas pelos captadores da guitarra. Outro fator que influenciou no

¹⁴ Para ouvir a faixa: <https://on.soundcloud.com/u4oTb>.

uso do *piezo* ao invés da guitarra plugada foi o fato das palhetadas e puxões dados nas cordas terem sido em regiões distantes dos captadores, como a mão – *headstock* – e o espaço entre a ponte e o cavalete. Sons preencheram a mata densa com o que poderia habitar nela, imaginativamente falando. Em alguns momentos, esse som se repete ansiosamente, em outros momentos, ressoa devagar e espaçadamente. Sugerir vida que não é vista na imagem, mas está implícita nessa floresta.

Aparecendo como o material genuinamente musical desse trecho, o trio de madeiras consistindo de flauta, oboé e clarinete. Sem acesso a músicos que pudessem tocar esses instrumentos, foram utilizadas bibliotecas virtuais de som para o *player* Kontakt.

Figura 12: A “rabeta” passa por Marise em *Dibubuísmos*.

A parte que mais interessa ao artigo vem a seguir, quando Marise está saindo do mangue e uma rabeta a ultrapassa, sendo o único momento da obra em que outros indivíduos aparecem na tela. Para fazer as vezes de som da embarcação, foi utilizado o áudio do experimento com o CD40106 utilizando o capacitor de 1 μF e o resistor de 100K Ω , o que mais se aproximou ao som da rabeta. Utilizando o recurso do *plug-in* DearVR, com o qual é possível tomar uma fonte sonora e situá-la dentro de uma espacialidade criada pelo uso de 2 ou mais alto-falantes, nesse caso estéreo, isto é, em dois canais como um par de fones de ouvido, foi possível empregar o som eletrônico contínuo, gravado apenas em 1 canal, isto é, em mono, e espacializá-lo de forma com que o ouvinte perceba o barquinho passando do ponto de vista – ponto de escuta – de Marise Maués enquanto flutua nas águas¹⁵.

¹⁵ Ouça a seguir o resultado da trilha: <https://on.soundcloud.com/WSWyZ>.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que os sons decorrentes dos experimentos, tanto com o CD40106 quanto com o microfone piezoelétrico à prova d'água, puderam ser utilizados na trilha sonora de *Dibubuísmos*, podendo-se afirmar que enriqueceram a paleta sonora disponível no processo de criação desta. Não foram dispensados os métodos já utilizados nas trilhas das obras anteriores de Marise Maués nas quais participei, como o uso do sintetizador e de gravações de campo mas, ainda, os métodos experimentais com eletrônica se aliaram a estes no processo criativo.

REFERÊNCIAS

COLLINS, Nicolas. **Handmade Electronic Music: the art of hardware hacking**. Routledge, Taylor & Francis Group, Nova Iorque, 2006.

IAZZETTA, Fernando. **Música e Mediação Tecnológica**. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2009.

LOUREIRO, João de Jesus Paes. **Mundamazônico: do local ao global**. Revista sentidos da cultura, Belém/Pará, v. 1, n. 1, jul./dez. 2014. p. 31-40.

MENEZES, Flo. **Música Eletroacústica: História e Estéticas**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

SCHAFER, R. Murray. **A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente, a paisagem sonora**. Tradução Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Editora UNESP, 2011.

O GESTO CORPORAL NO FAZER MUSICAL

Marta Martins Pederiva
Universidade Federal do Pará – marta.pederiva@hotmail.com

Jônatas da Silva Pereira
Universidade Federal do Pará – jonataspee@gmail.com

Resumo: Este artigo discute a relação entre gesto corporal e performance musical, realçando o aspecto poético do movimento físico. Para tal, parte de uma crítica ao dualismo cartesiano, e traz um referencial teórico amplo para tratar da interconexão entre mente e corpo. A bibliografia vem de campos como filosofia, teatro e estudos de performance para conceituar movimento e gesto, além de sustentar a percepção de essencialidade que o gesto corporal possui na comunicação artística. Tem como objetivo realçar o papel do gesto em diferentes contextos musicais, incluindo execução instrumental, canto e regência. Para tal, foram essenciais os estudos das pesquisas de Michael Berry (2009), Sara Carvalho (2017), Luís Coelho (2018), Rolf Inge Godøy e Marc Leman (2010), Robert Hatten (2004), Rudolf Laban (1978), Bruno Madeira e Fabio Scarduelli (2014), Elder Oliveira (2015), Irene Zavala (2012), entre outras, que tratam especificamente da temática. Na conclusão, ressalta a potência do gesto corporal no fazer musical e a necessidade de aprofundamento em seus estudos.

Palavras-chave: Gesto corporal. Performance musical. Expressividade poética. Dualismo. Movimento.

1 INTRODUÇÃO

Almejando discutir a complexa relação entre o gesto corporal (*i.e.* movimento interpretável como signo¹) e a performance musical, este artigo apresenta a diversidade de possibilidades que o movimento materializa na música para, em seguida, analisar o dualismo cartesiano e algumas teorias contemporâneas sobre corpo e mente. A partir de uma abordagem metodológica que combina diferentes campos, trazemos referências teóricas e práticas de áreas como

¹ Dedicamos uma parte do artigo para definição de gesto, já que este é um termo polissêmico, ou seja, possui diversos significados. Além disso, é comumente usado nos mais variados contextos, indicando desde um movimento de parte do corpo, como o gesto com a cabeça, a uma forma de proceder, como um gesto bondoso. Neste artigo seguimos a compreensão de Robert Hatten (2004), Rolf Inge Godøy e Marc Leman (2010), como desenvolvemos na parte 3: *Conceituando movimento e gesto*.

filosofia, música, teatro e performance. Ao final, destacamos a necessidade de uma conscientização e valorização da multiplicidade humana na experiência artística.

Processos criativos são fenômenos complexos e multifacetados. No universo musical, é comum os associarmos à execução, mas essa é uma de suas múltiplas partes. A discussão do som como corpo e do corpo como som (Pitozzi, 2013) já adianta alguns dos outros elementos que podem estar em relação, como percepção, voz e movimento. Para nós do Grupo de Pesquisa *Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora*², este é um espaço de pensamento que carece de toda a atenção e continuidade no desenvolvimento de pesquisas e produções a nível de graduação e pós-graduação.

Os sons e notas musicais acionados em uma performance musical entram em contato com o corpo inteiro por serem ondas que se deslocam no espaço transmitindo energia. Esse é um fenômeno físico que, ao se propagar pelo ar, atinge mais do que o ouvido humano. Une-se a essa característica mecânica do fenômeno sonoro os signos sócio-históricos-culturais, que ajudam a balizar o potencial dramático do som e as experiências com o gesto de quem toca.

A fisicalidade da pessoa no palco nos permite engajar no processo de criação durante uma apresentação musical, onde o corpo em movimento pode ousar ser, protagonizar e encontrar o seu próprio espaço dentro de uma poética outra. Assim, a performance pode comunicar, gerar associações, projetar significados, imagens e memórias.

O convite é para que sejam desveladas poéticas do gesto paralelamente aos demais elementos que comumente, na ordem do som, protagonizam. Como, por exemplo, perceberíamos as interpretações de Jacques Brel isentando-lhe de seus contornos e nuances, por suas mãos desenhadas (*i.e.* metaforizadas)?

Existem diversos estudos sobre o gesto nos processos criativos musicais - que envolvem a composição musical e a performance em suas diferentes formas. Podemos citar Michael Berry (2009), que analisa como a compositora Sofia Gubaidulina incorpora a fisicalidade como parte integrante da composição musical. Mesmo que muitas vezes sejam sutis ou até mesmo imperceptíveis, os gestos possuem um papel crucial na composição e na performance.

Bruno Madeira e Fabio Scarduelli (2014) buscam a distinção entre movimento, gesto corporal e técnica, além de definirem performance, ao tratarem do gesto corporal na performance

² Vide: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4583700954200148>.

musical. Os autores analisam gravações do pianista Vladimir Horowitz e da violinista Jascha Heifetz para comentar sobre interferência e intermodalidade, encerrando a discussão relacionando gesto musical, expressividade e corpo.

Também podemos citar Sara Carvalho (2017). A autora, além de identificar a polissemia do termo gesto, destaca que os estudos de gestos instrumentais, geralmente relacionados à consciência corporal, frequentemente são desconsiderados na análise musical. Ao analisar o processo metafórico de composição musical, ela conclui que para qualquer gesto há várias ideias, sendo que cada uma pode expandir o conceito de performance e composição.

Mais uma referência é Elder Oliveira (2015), que detalha as diferentes obras as quais incorporam gestos no processo composicional, especificamente para o estabelecimento de diálogo entre compositor e intérprete, por intermédio de partitura. O gesto, neste caso, assume fundamental importância para a composição musical, onde faz relação com a imagética musical, com o timbre, com espaços e formas de organização do tempo musical, da improvisação e na gestão de recursos eletrônicos.

Além das pessoas citadas acima, diversas pesquisas tratam de como os gestos são fundamentais para a comunicação (Godøy; Leman, 2010), apreensão e produção do sentido (Lignelli, 2011), criação de metáforas (Carvalho, 2017), semiótica musical (Hatten, 2004), associações com imagens mentais (Iazzetta, 1997), gestão de recursos eletrônicos (Meneses; Novo Junior, 2015), desenvolvimento da criatividade (Coelho, 2018), entre múltiplas possibilidades poéticas e expressivas. Traremos também, ao longo do texto, outros estudos que contribuem significativamente para o entendimento dos gestos e sua interpretação em diferentes contextos artísticos.

A partir dessa breve apresentação sobre a pluralidade presente nas pesquisas a respeito do gesto no fazer musical, tal discussão se mostra necessária tanto nos campos específicos da música, do teatro ou da performance, entre outros, quanto nos trabalhos de interface, como sobre *musicatuantes*³ (Marta Pederiva, 2020), a comunidade do Corpo-Voz (Thales Mendonça, 2020),

³ Pessoas que possuem sua identidade artística na interface entre teatro e música, construindo práticas cênicas em um universo musical e atuações musicais em um ambiente teatral. Antes de encontrarem pares ou perceberem que existe demanda para essa forma de ser e estar no mundo, muitas vezes se sentem muito da música para ser do teatro ou muito do teatro para ser da música (Pederiva, 2020).

*atuação polifônica*⁴ (Ernani Maletta, 2016), *actor-musicianship* (Jeremy Harrison, 2016), preparação musical para atores (Marcos Chaves, 2016), entre outros.

Neste artigo, focaremos no gesto corporal em relação à performance musical, examinando seu papel na comunicação poética da música. Para isso, primeiramente abordaremos os paradoxos do dualismo cartesiano, onde discutiremos a respeito da noção que da mente ter um papel superior ao do restante do corpo, e como tal perspectiva estabelece limites a algo que é mais significativo. Traremos, então, a discussão para a abordagem no fazer musical.

Em seguida, delimitaremos os conceitos de gesto e movimento, importantes para nos alinharmos nesse campo tão plural de significados. Alicerçado o vocabulário com quem lê, trataremos da relação entre o gesto corporal e a performance musical, onde analisaremos o corpo enquanto veículo expressivo, diferentes funções que os gestos podem assumir no universo musical ao mesmo tempo em que coexistem com diferentes subjetividades.

Por fim, convidamos quem entrar em contato com nossa escrita para dar continuidade a essa pesquisa, de forma teórica e prática, experimentando possibilidades poéticas do gesto além daquilo que normalmente se busca sonoramente em uma performance musical. Um dos fios condutores de nosso texto é sempre o reconhecimento e a valorização da multiplicidade humana na experiência artística.

Desejamos uma boa leitura e adentramos a seara do corpo e suas pluralidades.

2 O CORPO PARA ALÉM DO PARADOXO DO DUALISMO CARTESIANO

O dualismo cartesiano é algo que ao longo das gerações vem de certo influenciando a forma com a qual a sociedade lida com o corpo. Todos já nos deparamos com a frase de René Descartes “penso, logo existo”. Ela nos apresenta uma perspectiva delimitante da distinção entre corpo e mente, atribuindo, a partir da ordem de ideias, um papel superior para a mente.

Jésica Hencke (Projeto Mosaico UFPA, 2022) argumenta que o corpo é uma possibilidade de experiência estética e que em nossa organização social acaba sendo colocado como um produto de exibição, medicalização, erotização, venda e comercialização, o qual também passa pelo

⁴ Como na polifonia musical, onde diferentes vozes independentes que além de coexistirem também interagem simultaneamente e criam algo novo que mantém a importância das linhas individuais, na atuação polifônica o sentido produzido em cena é construído a partir do entrelaçamento de manifestações discursivas verbais, gestuais, plástico-visuais, sonoro-musicais (Maletta, 2016).

contexto escolar. A pesquisadora critica o pensamento dicotômico que divide corpo e mente, afirmando que atualmente buscamos outros caminhos filosóficos.

Patrícia Pederiva (2004) é outra das autoras que propõe uma forma diferente de perceber nossa existência. Para ela, ambos os fatores psicológicos e as manifestações corporais estão intrinsecamente conectados, uma vez que não há movimentos em um organismo vivo que são independentes das intenções psíquicas, assim como não existem atos psíquicos que não tenham sua origem, ou ao menos seu embrião ou esboço geral, nas disposições fisiológicas. A união entre mente e corpo ocorre constantemente no fluxo da existência através do movimento: “O movimento é a expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. A ação recíproca entre funções mentais e funções motoras são o que o autor se esforçou por demonstrar ao longo de sua obra” (Fonseca, 1995 apud Pederiva, 2004, p.47).

Ao trazermos tal discussão para o contexto artístico, e mais especificamente musical, podemos entender a movimentação produzida pelo corpo como expressão. A fisicalidade corporal é uma materialização e ao mesmo tempo elemento propulsor da frequência sonora.

Denise Bündchen (2005) nos faz refletir sobre a desassociação do corpo no fazer musical, como se o corpo assumisse um lugar secundário quando uma melodia é introduzida no palco. A autora ratifica que quando se canta, são sentidas reações físicas instantaneamente. Podemos perceber como a voz reverbera em todo o corpo - tanto de quem produz o som quanto de quem o recebe.

De maneira similar, Irene Zavala (2012) alicerça sua dissertação sobre a noção de integração de corpo e mente. Um dos relatos utilizados para robustecer tal linha é o de quem interpreta uma peça pela primeira vez possuir, além dos conhecimentos sobre escrita musical e a codificação presente na partitura, um repertório gestual que está conectado com a sua corporeidade, além de com o instrumento.

A autora defende que a consciência do mundo se dá por meio do corpo. Por conseguinte, o corpo pode ser considerado como a nossa porta de acesso ao mundo, através dos sentidos, que se interligam e participam na percepção, ao mesmo tempo em que é um mundo próprio, com movimentos internos, pessoais e intransferíveis, que permitem o ser e estar em existência.

Podemos conceber o corpo como um atlas que mapeia o corpo, assim como faz Patrícia Pederiva (2004). Um mapa de significados com representações visuais, táteis, cinestésicas e

auditivas (linguísticas). Uma composição de memórias de todas as partes do corpo e suas experiências. Em outros termos, trata-se de uma síntese perceptiva.

De forma rizomática, Gilles Deleuze e Félix Guattari (2011) abordam o corpo como um campo de intensidade e fluxos, um conjunto de movimentos e afetos que não são contidos por uma estrutura imutável, fixa ou uma coleção de órgãos separados. Composto por diversas relações dinâmicas entre os órgãos, os quais interagem uns com os outros e com o mundo ao seu redor de forma contínua, o corpo é repleto de processos e relações em uma vasta e complexa rede.

No campo artístico, tal perspectiva nos aproxima de diversas possibilidades de percepção, análise e criatividade. Marta Pederiva e Natalia Dantas (2023) partem da filosofia da diferença para tratar das relações entre ambiente físico e performance musical. Ao conceituar quatro termos de Deleuze e Guattari (devir, agenciamento, corpo sem órgãos e linhas de fuga), bem como expressões relacionadas a parâmetros acústicos que influenciam a característica de uma sala (como som direto, reverberação e tempo de reverberação), as autoras discutem as relações que se tecem entre elementos como pessoas, instrumentos musicais e diferentes salas.

Para este artigo, a noção de corpo sem órgãos parece interessante, já que pode nos auxiliar no entendimento de como quem toca se desfaz das limitações físicas e se abre para novas possibilidades expressivas durante a performance. Introduzido por Artaud como uma proposta de ampliação das convenções teatrais e as possibilidades do corpo humano reconhecidas até então, o conceito foi tratado por Deleuze e Guattari de forma ampliada.

Os autores colocaram o corpo como um campo de energia e intensidade, extrapolando as estruturas e funções orgânicas, e agregando outros princípios, como fluxos, multiplicidades e desejos que vão além da aplicação do conceito original para outros campos, como psicanálise, política e filosofia. Ao se referirem a um corpo sem órgãos, os pesquisadores não querem dizer que existe uma falta de órgãos físicos.

Na realidade, essa ideia propõe normas estéticas e estruturas predefinidas. É um conceito que encoraja a composição de caminhos artísticos originais a partir da improvisação, experimentação e liberdade expressiva. Na performance musical, pode-se aplicar tal ideia de diferentes maneiras. Uma delas é entendermos “o espaço físico onde ocorre a performance musical como um corpo sem órgãos, uma superfície que possibilita a criação de novas conexões entre a pessoa que toca, seu instrumento musical e o ambiente onde se encontra” (Pederiva; Dantas, 2023).

Afirmamos, então, que a filosofia da diferença também nos acompanhará neste texto para discutirmos o gesto corporal no fazer musical. Faz-se basilar conceituarmos movimento e gesto antes de tratar da relação.

3 CONCEITUANDO MOVIMENTO E GESTO

À medida que entramos em contato com os estudos sobre esses dois conceitos, percebemos a pluralidade de entendimentos a respeito deles. Conforme já adiantamos, utilizamos uma noção que concorda com a de Rolf Inge Godøy e Marc Leman (2010) e Robert Hatten (2004), e que, em nossas palavras, pode ser colocada como um rizoma de movimento, continuidade, expressividade qualitativa e agenciamento. De forma simplificada, pode ser entendido como movimento interpretável como signo ou, de maneira ainda mais resumida, movimento de quem está a fazer música.

O movimento desempenha um papel fundamental na vida, de uma forma geral. O ser humano se move como necessidade da sua própria sobrevivência. No dia a dia, ao acordarmos, andarmos, falarmos, entre outras ações, executamos movimentos inseridos dentro de uma realidade e objetivo.

Rudolf Laban (1978) nos diz que as pessoas se movem para atender às suas necessidades e alcançar algo valioso para elas. Embora seja fácil identificar o objetivo do movimento quando está relacionado a objetos tangíveis, como por exemplo um atleta para chegar à linha de chegada ou uma pessoa estendendo a mão para alcançar um livro em uma prateleira, também existem valores intangíveis que motivam as pessoas a se moverem, como um estudante que dedica horas de estudo para adquirir conhecimento ou uma pessoa ativista que participa de uma marcha para promover a justiça social.

Sabe-se que movimento é uma expressão do corpo em ação, seja através de deslocamentos, posturas, gestos ou outros comportamentos físicos observáveis. Rudolf Laban (1978) chama de extraordinária a estrutura do corpo e de surpreendentes as ações que somos capazes de executar. Para o autor, existe uma conexão indissociável entre nosso mundo interno e o que é exteriorizado por meio do movimento.

A extraordinária estrutura do corpo, bem como as surpreendentes ações que é capaz de executar, são alguns dos maiores milagres da existência. Cada fase do movimento, cada mínima transferência de peso, cada simples gesto de qualquer parte do corpo revela um aspecto de nossa vida interior. Cada um dos movimentos se origina de uma excitação

interna dos nervos, provocada tanto por uma impressão sensorial imediata quanto por uma complexa cadeia de impressões sensoriais previamente experimentadas e arquivadas na memória. Essa excitação tem por resultado o esforço interno, voluntário ou involuntário, ou impulso para o movimento (Laban, 1978, p.19).

Dessa forma, cada movimento, por menor que seja, revela uma faceta da vida interior. Esses movimentos são desencadeados por estímulos sensoriais imediatos e por uma complexa cadeia de experiências sensoriais passadas e internalizadas. Assim, além de podermos reconhecer a maravilhosa estrutura do corpo humano e a variedade de ações que ele é capaz de realizar, também reforçamos a noção de Deleuze e Guattari (2011) sobre o corpo.

Se os órgãos funcionam como pontos de entrada e saída para os fluxos de desejo e o desejo não é algo isolado do interior de uma pessoa, mas sim produzido e em fluxo pelos corpos em interação, a noção de gesto ultrapassa a implicação de movimento mecânico. A partir de tal concepção teórica, o gesto passa a ser uma expressão ou manifestação de um desejo ou intenção que reside no corpo. Ao estar situado em determinado contexto específico, seja de recorte cultural, histórico ou social, ele pode possuir significados distintos. Ou seja, não é uma resposta passiva ao que lhe situa, mas uma expressão de potência do corpo.

Uma definição direta de gesto é de “movimento de determinada duração e forma que a pessoa (se quiser) pode experimentar (e talvez conhecer) como uma unidade de ação” (Godøy; Leman, 2010, p. 105, tradução nossa)⁵. Ou, de forma um pouco mais diluída, “um movimento de parte do corpo, como, por exemplo a mão ou a cabeça, a fim de expressar uma ideia ou sentido” (Godøy; Leman, 2010, p. 5, tradução nossa)⁶.

Isto é, o gesto corporal engloba todo movimento que tem o potencial de expressar significado. Ele vai além de um simples movimento mecânico ou desprovido de sentido, uma vez que possui uma poderosa capacidade de comunicação (Zavala, 2012). Por comunicar, exige troca, ou seja, para que um gesto seja identificado como tal, é necessária uma determinada situação em que pelo menos uma pessoa reconheça que o movimento possui um significado atribuído a ele (Madeira; Scarduelli, 2014).

⁵ No original “*movement of a certain duration and form which the subject (if he wants) can experience (and perhaps know) as a unity of action*” (Godøy; Leman, 2010, p. 105).

⁶ No original “*A straightforward definition of gesture is that it is a movement of part of the body, for example a hand or the head, to express an idea or meaning*” (Godøy; Leman, 2010, p. 5).

Viviane Juguero⁷, ao descrever o processo de criação do espetáculo “Quaquarela”, baseado na estrutura de parlendas e associações lúdicas internas, comenta sobre a relação que vai além da oralidade:

É uma palavra que leva a um gesto, é um gesto que leva a um movimento, é um movimento que leva a outra palavra. E assim a gente foi encadeando diferentes tipos de brincadeiras folclóricas, quadrinhas, parlendas. Um espetáculo que não conta uma história linear, mas sim possibilita a construção de diferentes leituras por meio de uma dramaturgia intra-associativa (Fundação Itaú, 2024).

Para que essas diferentes leituras do espetáculo possam acontecer, é necessário que o público compartilhe dos, ou, pelo menos, tenha acesso aos códigos e signos que comunicam a mensagem esperada.

Ao nos voltarmos para gesto musical, podemos, então, defini-lo como “síntese ou integração de múltiplos elementos musicais e (como indicador corporal e/ou ícone da forma/força do movimento) oferece uma conexão imediata com o significado expressivo” (Hatten, 2004, p.177, tradução nossa)⁸.

Rolf Godøy e Marc Leman contextualizam os gestos no fazer musical como:

movimentos feitos por quem performa para controlar o instrumento musical ao tocar uma figura melódica, para coordenar ações entre os músicos (gestos de regência) ou para impressionar o público (por exemplo, mover a cabeça durante uma performance solo). No contexto da escuta de música, os gestos são movimentos que acompanham ou expressam a atividade de ouvir, como batucar junto com a batida, mexer ou dançar. Em muitas circunstâncias, os gestos são movimentos aprendidos, mas, às vezes, são feitos espontaneamente à medida que acompanham a articulação da ideia ou do significado musical (Godøy; Leman, 2010, p. 5, tradução nossa).⁹

É interessante notar que o autor, além de situar a pessoa responsável pela produção sonora, também inclui que escuta a música como possível fonte de um gesto relacionado àquele

⁷ Em informação verbal gravada no vídeo da Aula 1 - Estrutura dramaturgica e multiplicidade criativa, do Eixo 3 - Criação de Teatros para as Infâncias, do curso "Teatro para as Infâncias" da Escola Itaú Cultural (Fundação Itaú, 2024).

⁸ No original “*Gesture is the synthesis or integration of many musical elements, and (as bodily index and/or icon of movement shape/force) offers an immediate connection to expressive meaning*” (Hatten, 2004, p.177).

⁹ No original “*In the context of musical performance, gestures are movements made by performers to control the musical instrument when playing a melodic figure, to coordinate actions among musicians (conducting gestures), or to impress an audience (for example, moving the head during a solo performance). In the context of listening to music, gestures are movements that accompany or express the activity of listening, such as tapping along with the beat, swaying, or dancing. In many circumstances, gestures are learned movements, but sometimes they are made spontaneously as they go along with the articulation of the musical idea or meaning*” (Godøy; Leman, 2010, p. 5).

som. O importante, aqui, é perceber que em todas as facetas da música o movimento desempenha um papel fundamental, além de ser responsável pela própria geração do som (Faria, 2015).

Elder Oliveira (2015) também exemplifica uma forma de gesto no contexto da performance musical, visto que comumente é utilizado para dirigir as ações dos músicos, seja na interpretação dos gestos utilizados na produção sonora quanto na utilização e interpretação de gestos de comunicação. Dessa forma, os gestos desempenham duas funções distintas: comunicar e produzir som.

É interessante pontuar a distinção que Irene Zavala (2014) faz entre gestos que ela chama de facilitadores e de acompanhantes. Os primeiros estão intimamente relacionados à produção do som, enquanto os segundos são movimentos expressivos do intérprete em resposta à música, e que podem ocorrer de forma conscientes ou inconscientes.

Para diversos dos pesquisadores citados aqui, a música é uma combinação de movimento (implícito, virtual, realizado) e som, e o gesto musical é interpretável como um signo (intencional ou não) que resulta do processo de segmentação de quem recebe essa informação sonora, visual e material, sendo que “a dimensão específica do significado relevante pode ser marcada biológica e/ou culturalmente” (Hatten, 2004, p.125, tradução nossa)¹⁰. Portanto, pode-se inferir que o gesto corporal na performance musical tem uma função poética ao potencializar o significado da música por meio de sua expressividade gestual.

4 A RELAÇÃO ENTRE O GESTO CORPORAL E O FAZER MUSICAL

O gesto corporal desempenha um papel fundamental na expressão artística durante o fazer musical. Seja na compreensão da música (de possibilidades expressivas ou elementos que a estruturam, como duração, frequência, timbre ou intensidade), na concentração durante o processo de composição, no aspecto cênico de intencionalmente evocar determinado sentido etc. É importante ressaltarmos que não nos referimos apenas à execução instrumental, mas também ao canto, regência (coral ou orquestral) e até composição.

Ao refletirmos sobre as diversas funções que os gestos possuem no fazer musical, uma é a de auxiliar na compreensão da estrutura musical. Quem rege um coro, por exemplo, pode traduzir as linhas melódicas, harmônicas e rítmicas para um campo visual, facilitando as alternâncias

¹⁰ No original, “Another way of specifying gesture is as movement that is marked as meaningful (Lidov 1993). The particular dimension of relevant meaning may be marked biologically and/or culturally” (Hatten, 2004, p.125).

e variações contidas na música. Além disso, existe a possibilidade de os gestos serem uma materialização da expressividade poética da música, contornando com o corpo o que a sonoridade ajuda a elaborar. Denise Bündchen concorda com a ideia de Ramona Wis, segundo a qual:

Gestos não são apenas eficazes quando se trata dos desafios associados à técnica vocal; eles podem ser muito importantes para ajudar os cantores a sentir e entender a música em um nível mais profundo e primordial. Os cantores podem vivenciar em seus corpos os elementos estruturais ou as qualidades expressivas da música: eles podem ver o que suas mãos estão fazendo à medida que eles pintam a frase, eles podem sentir a tensão e o relaxamento inerentes à linha melódica, enquanto eles representam estes tipos de gestos, e eles podem conectar sua consciência cinestésica com o som e suas mudanças sutis ou dramáticas (Wis, 1999, p.26 apud Bündchen, 2005, p. 49).

Podemos discutir como o corpo de alguém se relaciona com o corpo do instrumento musical ou da voz, em agenciamento e devir, além da relação da música com o público ou com o espaço. O corpo desempenha um papel fundamental em cada uma das múltiplas trocas que ocorrem na prática musical. Dentre os vários exemplos que podemos trazer, um deles é a sensação auditiva de espacialidade criada pela música eletroacústica ao incluir a noção de espaço como elemento de articulação estética em seus procedimentos composicionais (Campesato; Iazzetta, 2006).

Ao nos voltarmos para o ambiente e à experiência, reconhecemos que o corpo está intrinsecamente ligado a ambos. Por mais que possa existir uma tentativa de descrever o ambiente físico de maneira objetiva, como a forma de onda sonora em um aparelho de som, a experiência é necessariamente subjetiva. Toda experiência é subjetiva. Afinal, quem descreve parte de suas sensações e percepções individuais, que provindas das relações, tanto entre partes do corpo como quanto afetos, e são comovidas pelo contexto e seus agenciamentos, em resposta à música no aparelho de som, que qualifica a experiência (Coelho, 2018).

Nesse sentido, o corpo se torna um elemento expressivo que traduz e manifesta a interação entre o ambiente e a experiência. Rudolf Laban (1978) é uma das pessoas que nos diz como o corpo é essencial para a comunicação e expressão humana. A vivência do corpo se materializa através do movimento, estabelecendo uma comunicação gestual direcionada aos sentidos percebidos por quem assiste. A experiência estética amplia a capacidade expressiva do corpo e a percepção, refinando os sentidos, aguçando a sensibilidade e desenvolvendo a linguagem, a expressão e a comunicação (Nóbrega, 2000).

Émile Dalcroze (1907), por sua vez, idealizou uma metodologia onde corpo (também considerando a voz) é o primeiro instrumento musical do ser humano. Podemos, então, entender que o movimento corporal, e mais especificamente o gesto corporal, desempenha um papel fundamental na experiência musical, partindo do ser humano e do movimento estático ou em movimento do corpo, até chegar à apreciação, consciência e expressão musical (Fonterrada, 2005).

O corpo é o grande responsável pelo conhecimento musical. Afinal, tudo ocorre através dele. Ele é indispensável como veículo expressivo na prática musical. É o principal condutor da ação e do processo de criação musical, e, muitas vezes, é o próprio local do processo de criação, transfigurando-se em música e revelando toda sua potencialidade criativa. O corpo de quem toca se relaciona com o corpo do instrumento musical ou da voz, em agenciamento e devir, além da relação da música com o público.

Esses agenciamentos geram imagens visuais, além de imagens sonoras. São teatralidades que entram em cena e acionam um universo determinado de signos compartilhados. Por exemplo, levantar o polegar em sinal positivo é entendido na África do Sul, no Brasil, na Coreia do Sul e no Reino Unido como confirmação de que algo está de acordo com o esperado. Só que se o mesmo dedo for levantado no Irã ou no Iraque, o significado já é ofensivo. É comum que quem cuida da produção de turnês em diferentes países pesquise códigos relevantes e oriente artistas que se apresentarão nesses lugares distintos.

Além disso, a percepção e o conhecimento musical ocorrem por meio do corpo, tornando fundamental compreender seu funcionamento e seus processos para a condução e melhor adequação dos processos de aprendizagem musical. Portanto, trabalhar a consciência corporal e o movimento pode gerar processos criativos e transformar a experiência musical.

Ou seja, o uso do corpo explorando suas possibilidades nos resulta em maior consciência do todo na performance. Wânia Storolli (2011) ratifica isso ao afirmar que a compreensão da música envolve todo o corpo, não apenas a audição, e sua execução depende principalmente da ação corporal. Bruno Madeira e Fabio Scarduelli (2014) pensam de forma similar:

É na tripla intersecção entre movimento, técnica e gesto corporal que se encontram muitos dos movimentos realizados por um músico em uma performance movimentos controlados e específicos, que possibilitam a execução de uma dada tarefa, que ao mesmo tempo são portadores de significado, seja pelo prisma do intérprete ou do ouvinte (Madeira; Scarduelli, 2014, p.6).

De tal forma, podemos entender que é a soma de todos os elementos durante a performance musical que nos transmite significado. Movimento, técnica e gesto corporal somam-se e transmitem à plateia uma narrativa sonora trazida para o campo visual.

Podemos trazer a análise feita por Lawrence Zbikowski (2011) da performance de Fred Astaire frente ao piano. Ao investigar os gestos e expressões do corpo do músico enquanto realiza a performance da peça *"The way you look tonight"*, o autor identifica o pareamento do movimento com as expressões verbais, melódicas e harmônicas presentes no discurso, como seus contornos e cadências.

A pesquisa de Marta Pederiva (2020) também pode ser citada, já que ao longo de sua escrita, encontramos diversos momentos que capturam e analisam devires surgidos de vivências performáticas e relações corpo-musicais. A autora aciona conceitos como música de cena (de teatro ou para a cena), música cênica (ou Teatro Instrumental), musicalidade cênica (ou no teatro), música programática, música absoluta, música vocal, atuação polifônica e musicatuante para tratar da interface entre música e teatro como identidade artística. A fim de exemplificar, trazemos uma fala de Thibault Delor em conversa com a pesquisadora, onde o artista menciona o cuidado com qualidades sonoras e corporais:

Ali eram seis baixistas que chegavam no palco para ocupar e fazer o diabo, porque o repertório era muito alto nível. E, nisso, a gente tinha a possibilidade de cada um, digamos, de uma certa forma, deixar fluir sua própria expressividade, mas nunca recorrendo a trunfos teatrais para fazer a coisa virar. O interessante era que dentro do show as personalidades pudessem aparecer, ou seja, não eram mais cinco, seis músicos, e sim seis personalidades. O que era muito interessante é que tinha seis contrabaixos, que também têm uma forma corporal, então pareciam doze pessoas no palco. Um que é aquele, um instrumento super sonoro e o músico que, na verdade, está ali para fazer viver a música, entendeu? Isso era muito interessante para nós, porque passava de tocar bem. Tinha que tocar bem sorrindo, tinha que tocar bem confortável, podendo olhar um para o outro, ter diálogo. Então isso supunha um trabalho mais, que não era só de tocar bem, mas de ter uma audição muito apurada, um conjunto, tal, e, de fato, não ter medo de subir no palco. E falar "tamo aqui pra tocar". E as pessoas percebiam isso, né? (Pederiva, 2020, p.81).

Com isso, podemos então identificar a relação dessa fusão entre corpo e música, gesto apresentado e sonoramente produzido. Isso é algo que vai além do foco na execução instrumental. A performance vai além da técnica mecânica, ela envolve, entre outros elementos, expressividade, conforto e interação visual.

Em conclusão, a relação intrínseca entre o gesto corporal e o fazer musical pode ser percebido e analisado a partir de formas tão diversas quanto suas possibilidades de existência.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, partimos de uma crítica ao dualismo cartesiano e passamos por teorias contemporâneas sobre o corpo e a mente para analisar como o gesto corporal, muitas vezes subestimado em certas linhas teóricas, se relaciona com a expressividade musical, conectando-se de maneira íntima com quem a gera, com o espaço e com o público, tornando-se uma poderosa ferramenta de comunicação poética. Trouxemos conceitos de diferentes campos, como filosofia, teoria musical, teatro e estudos de performance. Demonstramos como o corpo de quem faz música, com seu gesto corporal, é essencial no fazer musical, na criação, na construção de subjetividade e na apreciação da arte sonora. Além disso, destacamos a necessidade de uma maior conscientização e valorização do gesto corporal na prática e na apreciação da música. É através do corpo que a música acontece, é importante enfatizar que trabalhar o corpo de quem performa é cuidar de sua singularidade, com uma bagagem artística que foi desenvolvida ao longo de sua vida e relação com a música.

Entendemos, afinal, que existe potência nas possibilidades elaboradas pelo corpo para o meio artístico. Além disso, a jornada do gesto corporal é extensa e nos convida a transitar por diversos temas, como sua relação com o canto coral, focando em como o gesto corporal é utilizado na regência e na performance coral, considerando a relação entre quem rege e quem canta, abordando como os gestos podem transmitir informações e intenções musicais, facilitando a coesão e a comunicação entre coralistas, e examinando como a expressão física pode se relacionar com a experiência do público, além de influenciar a técnica vocal, assunto que nos convida a continuar essa discussão em trabalhos futuros.

Outra possibilidade de pesquisa que nos chama é como o conceito deleuziano de ritornelo pode ser aplicado para entendermos o gesto musical e a sua repetição com variações, trazendo nuances e diferenciações para a performance. Ou, ainda, como a filosofia da diferença pode ser útil para examinarmos como o gesto corporal cria linhas de fuga e singularidades, influenciando a experiência estética e a interpretação musical.

Na realidade, existe uma imensa gama de direcionamentos futuros. E, de alguma forma, todas parecem indicar que abordar a prática musical é, em essência, explorar a humanidade e sua presença física, integrando-se ao ambiente que nos cerca.

REFERÊNCIAS

- BÜNDCHEN, Denise Blanco Sant'Anna. **A relação ritmo-movimento no fazer musical criativo: uma abordagem construtivista na prática de canto coral.** 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/5808/000520868.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 23 jun. 2024.
- BERRY, Michael. **The Importance of Bodily Gesture in Sofia Gubaidulina's Music for Low Strings.** Music Theory Online, v.15, n. 5, oct. 2009. Disponível em: <https://www.mtosmt.org/issues/mto.09.15.5/mto.09.15.5.berry.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2024.
- CAMPESATO, Lilian. IAZZETTA, Fernando. Som, espaço e tempo na arte sonora. In: XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM), v. 16, 2006, Brasília. **Anais [...]**. Brasília: UNB, 2006. p.775-780. Disponível em: https://antigo.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2006/CDROM/COM/07_Com_TeoComp/sessao03/07COM_TeoComp_0301-248.pdf. Acesso em: 23 jun. 2024.
- CARVALHO, Sara. **Gesture as a metaphorical process: an exploration through musical composition.** Revista Vórtex, Curitiba, v.5, n.1, 2017, p.1-9.
- CHAVES, Marcos. **Preparação Musical Para Atores: Princípios pedagógicos norteadores de três disciplinas musicais em curso teatral.** 2016. Tese (Doutorado em Teatro) – Centro de Artes, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. Disponível em: <http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000024/00002467.pdf>. Acesso em 23 jun. 2022.
- COELHO, Luís Miguel Moreira Martins dos Reis. **A importância do movimento e gesto corporal na performance musical em alunos de saxofone do Ensino Secundário.** 2018. Relatório de estágio (Mestrado em Ensino de Música) – Instituto de Educação, Universidade do Minho, Braga, Portugal, 2018. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1822/58322>. Acesso em 23 jun. 2024.
- DALCROZE, Emile. **Der Rhythmus als Erziehungsmittel für das Leben und die Kunst: sechs Vorträge.** Helbing e Lichtenhahn, 1907.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia.** Trad. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 2011.
- FARIA, Sueli Mayerle. **Musicalizando o corpo, incorporando a música: considerações sobre uma educação musical significativa para os futuros profissionais da dança.** 2015. Dissertação (Mestrado em Música) – Centro de Letras e Artes, Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: <http://www.repositorio-bc.unirio.br:8080/xmlui/bitstream/handle/unirio/11184/Sueli%20Faria.pdf?sequence=1>. Acesso em: 23 jun. 2024.
- FONTEERRADA, Marisa Trench. **De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação.** São Paulo: Editora Unesp, 2005.
- PEDERIVA, Marta Martins; PEREIRA, Jônatas da Silva. O gesto corporal no fazer musical. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Belém, PA, V.1 - n.1, 2024, p. 130-146.

FUNDAÇÃO ITAÚ. **Aula 1 - Estrutura dramaturgica e multiplicidade criativa**. Eixo 3 - Criação de Teatros para as Infâncias: metodologias e possibilidades do curso “Teatro para as infâncias”. Ministrada por Dr^a Viviane Juguero. [S. l.]. Escola Itaú Cultural, 2024. Disponível em: <https://escola.itaucultural.org.br/curso/teatros-para-as-infancias/1068/5855>. Acesso em: 28 fev. 2024.

GODØY, Rolf Inge; LEMAN, Marc (Ed.). **Musical Gestures: Sound, Movement, and Meaning**. New York: Routledge, 2010.

HATTEN, Robert S. **Interpreting musical gestures, topics, and tropes: Mozart, Beethoven, Schubert**. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2004.

HARRISON, Jeremy. **Actor-Musicianship**. Londres: Methuen Drama, 2016.

IAZZETTA, Fernando. A música, o corpo e as máquinas. **OPUS**, Rio de Janeiro, v.4, n.4, p.27-44, ago. 1997. Disponível em: <https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/36>. Acesso em: 29 jun. 2024.

LIGNELLI, César. **Sons e cenas: apreensão e produção do sentido a partir da dimensão acústica**. 2011. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília, 2011. Disponível em: http://www.realp.unb.br/jspui/bitstream/10482/10130/3/2011_CesarLignelli.pdf. Acesso em: 23 jun. 2024.

LABAN, Rudolf. **Domínio do movimento**. São Paulo: Summus, 1978.

MALETTA, Ernani. **Atuação polifônica: princípios e práticas**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.

MADEIRA, Bruno; SCARDUELLI, Fabio. O gesto corporal na performance musical. **Opus**, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 11-38, dez. 2014. Disponível em: <https://www.anppom.com.br/revista/index.php/opus/article/view/75/57>. Acesso em: 23 jun. 2024.

MENDONÇA, Thales Branche Paes de. Venturoso Corpo-Voz: relato-memorial de uma experiência de pesquisa, experimentação e formação artística em performance vocal. **Voz e Cena**, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 169–193, 2020. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/vozecena/article/view/31647>. Acesso em: 24 jun. 2024.

MENESES, Eduardo Aparecido Lopes; NOVO JUNIOR, José Eduardo Fornari. Educação musical através da improvisação livre com recursos computacionais: contribuições e desafios. *In: V Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM)*, v. 25, 2015, Campinas. **Anais [...]**. Vitória: UFES, 2015. p. 1-8. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2015/3580/public/3580-11622-1-PB.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.

NÓBREGA, Terezinha Petrucia. Merleau-Ponty: o corpo como obra de arte. **Princípios: Revista de Filosofia (UFRN)**, [S. l.], v. 7, n. 08, p. 95-108, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/principios/article/view/662>. Acesso em: 24 jun. 2024.

PEDERIVA, Marta Martins; PEREIRA, Jônatas da Silva. O gesto corporal no fazer musical. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Belém, PA, V.1 - n.1, 2024, p. 130-146.

OLIVEIRA, Elder. **O gesto no processo composicional**. 2015. Dissertação (Mestrado em Música) - Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro, Portugal, 2015. Disponível em: <https://ria.ua.pt/handle/10773/14850>. Acesso em: 24 jun. 2024.

PEDERIVA, Marta Martins; DANTAS, Natalia Cristina Pinheiro. Relações entre ambiente físico e performance musical com base na filosofia da diferença. *In: XXXIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM)*, v. 33, 2023, São João del-Rei. **Anais [...]**. São João del-Rei: UFSJ, 2023. p. 1-14. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2023/papers/1899/public/1899-7970-1-PB.pdf. Acesso em: 24 jun. 2024.

PEDERIVA, Marta Martins. **Musicatuante: desafios e possibilidades**. Dissertação (Mestrado em Artes da Cena) - Escola Superior de Artes Célia Helena, São Paulo. 2020.

PEDERIVA, Patrícia. A aprendizagem da performance musical e o corpo. **Revista Música Hodie**, Goiânia, v. 4, n. 1, 2004. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/musica/article/view/19780>. Acesso em: 24 jun. 2024.

PITTOZZI, Enrico. O som e a cena contemporânea: notas sobre a noção de imagem acústica. **Moringa**, João Pessoa, v. 4, n. 1, 2013, p. 59-85. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/e5977d94b071eda7482f24663def39f1/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031955>. Acesso em: 24 jun. 2024.

PROJETO MOSAICO UFPA. **Revelações do corpo: possibilidades de uma experiência estética**, Dnd^a. Jéssica Hencke. YouTube, 07 de junho de 2022. 1 vídeo (70 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qEraSaNrKcY>. Acesso em: 24 jun. 2024.

STOROLLI, Wânia Mara Agostini. O corpo em ação: a experiência incorporada na prática musical. **Revista da Abem**, Londrina, v. 19, n. 25, jan. 2011, p. 131-140. Disponível em: <https://revistaabem.abem.mus.br/revistaabem/article/view/196/128>. Acesso em: 24 jun. 2024.

ZBIKOWSKI, Lawrence M. Music, language, and multimodal metaphor. *In: FORCEVILLE, Charles; URIOS-APARISI, Eduardo. Multimodal Metaphor*. Berlin, Nova Iorque: Mouton De Gruyter, 2009. p. 359-381.

ZAVALA, Irene. **As inter-relações entre os gestos musicais e os gestos corporais na construção da interpretação da peça para piano solo “Sulre” de Héctor Tosar**. 2012. Dissertação (Mestrado em Música) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/55083>. Acesso em: 23 jun. 2024.

DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO SUORTE NA COMPOSIÇÃO E PERFORMANCE MUSICAL

Rodrigo Teixeira dos Santos

Universidade Federal do Pará - rodrigo.santosr13@gmail.com

Resumo: Este artigo explora o papel emergente dos dispositivos móveis na prática musical, especificamente como ferramentas de suporte para composição e performance, que facilitam a colaboração remota entre músicos. A partir dos meus relatos das atividades desenvolvidas com o grupo denominado “UbiArt”, que adota celulares em seu processo criativo, o texto visa abordar como essas práticas estão redefinindo as formas de comunicação, criação e parceria musical, ultrapassando as barreiras geográficas e presenciais. Ao aprofundar-se no uso de aplicativos variados para a composição e performance musical, este texto irá discutir: (1) os benefícios tangíveis e os desafios técnicos e artísticos da colaboração remota; (2) entender como as performances com dispositivos móveis incentivam os músicos a explorar novas formas de criação e a compartilhar sua arte. O estudo proposto não apenas contribui para o entendimento dessas novas práticas contemporâneas de produção musical, como também oferece reflexões sobre como a tecnologia móvel está reconfigurando a indústria da música, impactando o consumo musical e abrindo portas para novas formas de expressão artística.

Palavras-chave: Composição musical. Processos criativos. Dispositivos móveis. Música ubíqua. Ubiart.

1 INTRODUÇÃO

Na música, a evolução das formas de comunicação e interação desempenhou um papel crucial na maneira como os músicos colaboram, aprendem e se desenvolvem. Com o avanço das tecnologias de gravação, por exemplo, os músicos puderam superar as barreiras físicas e temporais, gravando e compartilhando músicas sem a necessidade de estar no mesmo espaço físico. Para Fernando Iazzetta, “[...] a gravação promoveu uma transformação expressiva nos modos de criação, difusão e recepção musicais (Iazzetta, 2009, p. 29)”.

Com o passar do tempo, novas tecnologias foram surgindo, entre elas as tecnologias digitais que transformaram totalmente diversos aspectos da vida cotidiana. A digitalização permitiu a automação dos processos, uma maior e mais rápida disseminação da informação, assim como, a criação de diversas redes de comunicação global. Para Angulo (2017, p. 41), a presença da Internet no cotidiano das pessoas tornou evidente uma transformação nas estruturas de produção e circulação de conhecimento.

Desse modo, Daniel Wainer informa que:

[...] o processo de digitalização da música vai se desenhando ao longo do século XX com o aparecimento, desenvolvimento e utilização de equipamentos, aparelhos, dispositivos, programas e protocolos – hardwares e softwares – que, em última instância, virtualizam a produção musical de forma mais geral. Tais equipamentos se caracterizam, sobretudo, por permitir uma ampla manipulação das características do som obtido; em especial, da altura, do volume, do timbre e da forma das ondas sonoras (Wainer, 2017, p. 312).

Na transição dos anos de 1980 para 1990, o computador começou a desempenhar um papel crucial na indústria musical. Especialmente nos anos 1990, onde apareceram os primeiros gravadores digitais de múltiplas pistas direcionados a consumidores não profissionais, equipados com ferramentas de edição de áudio. As melhorias no hardware e no software dos sistemas computacionais possibilitaram que os *personal computers* (PCs) se transformassem em *Digital Audio Workstations (DAW)*, estações de trabalho virtuais capazes de gravar, editar e reproduzir som. Assim, essas máquinas evoluíram para gravadores digitais e, de forma mais abrangente, em verdadeiros estúdios, permitindo ao público uma independência de grandes gravadoras e, por conseguinte, em relação a criação, edição e distribuição da sua música.

Essa evolução tecnológica na criação musical foi ainda mais impulsionada pelo surgimento de aplicativos como *BandLab*, *GarageBand* e *RealGuitar*, os quais auxiliam de forma significativa no processo de composição e colaboração musical. Com a capacidade de gravar, mixar e contribuir em projetos musicais de forma eficiente, esses aplicativos oferecem uma variedade de ferramentas criativas que ampliam o acesso ao processo criativo, abrindo novas possibilidades para a comunidade musical global. Citando como exemplo os aplicativos mencionados no texto, temos, por exemplo, o *Bandlab* que permite a criação e a colaboração de forma remota, com a possibilidade de convidar até 50 participantes por projeto, facilitando a parceria entre músicos de diversas localidades geográficas. O *GarageBand*, por sua vez, oferece

uma ampla gama de instrumentos virtuais, *loops* e efeitos que podem ser utilizados para criar música e colaborar com outros músicos, enquanto o *RealGuitar* proporciona uma abordagem realista para a tocabilidade da guitarra e violão em dispositivos móveis, possibilitando executar as levadas características do instrumento e uma troca de acordes mais consistente, o que é essencial para a composição em projetos que envolvem esse instrumento. Esses aplicativos não apenas permitem a criação individual, mas também incentivam a colaboração e a criação conjunta, promovendo a conexão e a inovação na comunidade musical.

Desse modo, esse texto surge para responder a seguinte pergunta norteadora da pesquisa: *como os dispositivos móveis têm impactado nos processos de composição em formato remoto e performance ao vivo?*

Neste texto, apresentarei como a utilização dos dispositivos móveis foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho do Grupo Ubiart, projeto artístico do Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora¹. Para melhor apresentar esse processo, darei enfoque: (1) na composição musical a partir de dispositivos móveis; (2) na colaboração entre músicos para a composição de forma remota; (3) das experiências com o público durante as performances.

Esta pesquisa se originou a partir de regulares revisões de literatura sobre o termo "música ubíqua", onde foram fundamentais os estudos de autores como Damian Keller e Marcelo Resina (2020) e Elder Oliveira *et al.* (2022), que abordam a prática e os processos criativos com dispositivos móveis. Andrea Angulo (2017) e Marcelo Pimenta (2020) tratam das novas dinâmicas na criação e colaboração musical, enquanto Álvaro Barbosa (2010) e Leandro Costalonga (2020) focam na performance musical mediada por tecnologia informática. Além das revisões de literatura, a pesquisa teve como referência encontros marcados com o Grupo Ubiart, apresentando suas produções e performances ao vivo.

Keller e Resina (2020) tem como os dois pólos principais da sua pesquisa em música ubíqua: a) um desenvolvimento de criação musical em ambientes cotidianos alinhados à inclusão de participantes não-músicos e interessados em participar casualmente como colaboradores no processo criativo; e b) a importância de um emprego socialmente consciente dos recursos tecnológicos,

¹ Vide: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4583700954200148>.

integrando a tecnologia de forma acessível e sustentável. Eles apontam como essas práticas diversificam o acesso à criação musical e promovem a sustentabilidade na utilização de tecnologias.

Elder Oliveira *et al.* (2022) trata de experiências composicionais com dispositivos móveis, originadas como uma iniciativa independente dos alunos de Licenciatura em Música da UFFA. Posteriormente, essa abordagem foi integrada às propostas artísticas e pedagógicas, onde foram realizadas apresentações e gravações combinando dispositivos móveis com instrumentos tradicionais, explorando assim novas possibilidades educativas com o uso dessas tecnologias. As investigações de Oliveira *et al.* sublinham a possibilidade pedagógica do uso dessas tecnologias na formação musical.

Andrea Angulo (2017) reflete sobre como a Internet mudou a formas de produção e consumo musical, expandindo-se para o ambiente da cibercultura. Ele aponta como a evolução das tecnologias digitais permitiu que os usuários participassem dos processos criativos, resultando em novas formas de produção coletiva centradas na colaboração, principalmente, através de comunidades *online*, onde é comum encontrar pessoas com interesses e gostos musicais semelhantes ou distintos, tornando essa parceria uma troca bilateral de conhecimentos.

Álvaro Barbosa (2010) traz estudos sobre a performance envolvendo tecnologia digital, salientando as implicações dessa integração no campo musical. Destacando que, na concepção tradicional da música, a performance colaborativa exige comunicação em tempo real entre os músicos. No entanto, a latência de comunicação, seja do tempo de resposta dos dispositivos tecnológicos quanto ao tempo de reação dos músicos, pode interromper a sincronização musical, criando desafios significativos para uma resposta imediata aos gestos performativos. Em sua análise, Barbosa explora as questões perceptivas associadas a essa latência, evidenciando os obstáculos que precisam ser superados para uma performance bem-sucedida.

Leandro Costalonga (2020) investiga a evolução da prática musical mediada pela tecnologia, com foco nas possibilidades oferecidas pela Internet e outros recursos digitais para a produção musical colaborativa. Ele observa que, historicamente, a criação musical tem sido predominantemente presencial, com músicos reunindo-se fisicamente para tocar e compor. No entanto, a pesquisa *ubimus* (ubiquitous music) busca formas mais acessíveis de fazer música, utilizando tecnologias digitais para facilitar a criação em ambientes cotidianos e envolver participantes sem formação musical formal. Um dos aspectos críticos que ele menciona é a necessidade de estratégias eficazes para apoiar a transferência de conhecimento em atividades musicais online, pois a

improvisação livre e outras formas de criação musical exigem uma bagagem significativa de conhecimentos tácitos. Mesmo com o uso de recursos tecnológicos avançados, esses desafios persistem, mas também abrem novas possibilidades para a pesquisa e a prática ubíqua.

Ao revisar a literatura sobre música ubíqua e explorar as contribuições de diversos autores, esta pesquisa se aprofunda nas práticas realizadas pelo Grupo Ubiart. Este grupo exemplifica as tendências discutidas, utilizando dispositivos móveis e plataformas digitais para promover a colaboração musical em um ambiente virtual. A análise dessas práticas específicas não apenas ilustra os conceitos teóricos discutidos na literatura, mas também fornece percepções valiosas sobre como as tecnologias contemporâneas estão moldando e expandindo as fronteiras da prática musical.

2 A UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NA COMPOSIÇÃO MUSICAL

O surgimento dos dispositivos móveis, como celulares, tablets e smartphones, proporcionou uma inovação na maneira como a música é elaborada e realizada. Esses aparelhos, que se tornaram tão presentes em nossas vidas diárias, transcenderam seu propósito inicial de comunicação e consumo de informação, tornando-se novas ferramentas para os músicos. Segundo Campanelli (2012), a arte deixa de ser apenas um objeto, no contexto contemporâneo do digital, para se tornar uma verdadeira rede de relações.

A portabilidade e versatilidade dos dispositivos móveis permitem aos músicos explorar novas ideias e conceitos musicais de forma imediata, sem as limitações impostas por um ambiente de estúdio tradicional ou a necessidade física de instrumentos. Além disso, a conectividade desses dispositivos facilita a colaboração remota entre músicos, permitindo que trabalhem juntos em projetos musicais, independentemente da localização geográfica. Essa capacidade de colaboração remota tem ampliado as fronteiras da criação musical, possibilitando a fusão de influências e estilos musicais de diversas regiões do mundo.

Com a proliferação de aplicativos e softwares especializados para composição e produção musical, tornou-se mais acessível o uso de sintetizadores, sequenciadores e, até mesmo, *mixers* e efeitos de processamento, tudo isso em seus dispositivos e na palma de suas mãos. Essa popularização das ferramentas de criação musical tem incentivado a inovação e a experimentação, permitindo que uma gama mais ampla de artistas participe ativamente no processo criativo, independentemente de recursos financeiros ou acesso a estúdios convencionais.

Outro aspecto importante da utilização dos dispositivos móveis na composição musical é a capacidade de integrar esses aparelhos com outros instrumentos e equipamentos. Através de interfaces MIDI e conexões *Bluetooth*, os músicos podem conectar seus dispositivos móveis a teclados, controladores e outros instrumentos eletrônicos, expandindo ainda mais suas possibilidades criativas. A partir das minhas experiências em conjunto com o Grupo Ubiart pude perceber que essa integração permite que dispositivos móveis funcionem como *hubs* centrais de um estúdio de gravação portátil, proporcionando uma maior flexibilidade para a criação musical.

A conectividade global proporcionada pelos dispositivos móveis também facilita a distribuição e promoção da música. Plataformas como *Spotify*, *Soundcloud* e *Deezer* permitem que músicos compartilhem suas composições imediatamente com um público global, recebendo feedback em tempo real e construindo uma base de seguidores sem depender de intermediários secundários da indústria musical. Essa agilidade e interação direta com o público permitem um ciclo de produção e promoção mais dinâmico e responsivo, alinhado às tendências e demandas contemporâneas.

Por outro lado, a partir dessa experiência criativa e em grupo, percebi que o uso desses dispositivos permite uma maior autonomia dos músicos, que podem controlar todos os aspectos de sua produção e distribuição musical sem precisar recorrer a gravadoras ou produtores. Essa liberdade não só amplia o alcance de obras e artistas independentes, mas também cria oportunidades para compositores amadores, que buscam explorar a criação musical de maneira mais espontânea e pessoal.

Diante dessa perspectiva, percebe-se o impacto significativo que os dispositivos móveis têm exercido sobre o fazer musical, tanto em termos de processo criativo quanto de conectividade e alcance. Com a contínua evolução tecnológica e a crescente acessibilidade dessas ferramentas é possível enxergar um futuro promissor a nível de ensino e pesquisa, primordialmente, onde a criatividade musical encontra espaço para se renovar e a descoberta de novos talentos e possibilidades artísticas por meio de uma rede globalmente conectada.

2.1 A COLABORAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO MUSICAL EM FORMATO REMOTO

Ao longo da história da música, a colaboração entre compositores, intérpretes e outros músicos se consolidou como um elemento importante no processo criativo, promovendo a experimentação sonora e a busca por novas formas de expressão musical. “A evolução da linguagem

técnica instrumental e a busca por explorar novas fronteiras composicionais são alguns dos fatores motivadores da busca pela colaboração (LÔBO, 2016, p. 12)”. Um exemplo notável é a parceria do compositor alemão Johannes Brahms e seu amigo húngaro, o violinista e intérprete Joseph Joachim. Através de uma vasta troca de correspondências, ambos colaboraram na composição do Concerto para Violino nº 1 em Ré menor, Op. 77 de Brahms. Inicialmente, a obra era esboçada como uma sonata para dois pianos, segundo Tovey (1989) e Niemann (1945). No entanto, a colaboração com Joachim expandiu significativamente o conjunto de ideias do compositor, levando a criação de uma das obras sinfônicas mais importantes do período romântico.

A história da colaboração entre Brahms e Joachim demonstra como a interação entre músicos pode gerar resultados excepcionais. Por meio da troca de ideias, experiências e pontos de vista, os músicos podem ampliar suas visões composicionais, além de desenvolverem seu processo criativo de maneira colaborativa. Entretanto, Heitor Martins Oliveira *et al.* ressaltam que:

Apesar destes vários relatos, a insuficiência ou até mesmo a ausência de documentações sobre estas interações dificultam as investigações sobre os tipos de relações entre as partes envolvidas, os papéis desempenhados por cada uma das partes ou as influências que uma parte exerceu sobre a outra (Oliveira *et al.*, 2020, p. 20).

Isso tudo leva a refletir sobre como esse processo criativo ocorreu entre ambos, requerendo analisar as dinâmicas de colaboração e as trocas de ideias que possibilitaram o desenvolvimento da obra, bem como os desafios e inovações que surgiram durante a parceria. Ademais, esse relato serviu como inspiração para a escrita do texto, pois a colaboração remota por meio de cartas se assemelha ao processo criativo e colaborativo do "Grupo Ubiart" em nossas sessões de composição e ensaios, que utilizam telefones celulares.

A princípio, as composições e ensaios do grupo eram realizadas de maneira presencial, com encontros marcados entre os participantes, cada integrante apresentava sua ideia, que eram então complementadas e aprimoradas pelo grupo em conjunto. Não havia uma categorização de “melhor” ou “pior” acerca das ideias apresentadas, mas sim uma reorganização e integração contínua das contribuições individuais, promovendo um ambiente colaborativo onde cada sugestão era valorizada e refinada coletivamente. Destas primeiras reuniões, surgiram as músicas Solo de Zap e Prelúdio. Ambas as composições foram feitas utilizando celulares e aplicativos como *Bandlab*, *RealGuitar* e *GarageBand*. Na gravação de "Solo de Zap" (2023) foi utilizada uma guitarra

elétrica, enquanto "Prelúdio" contou com o auxílio de um controlador MIDI para a inclusão de alguns instrumentos virtuais. É importante destacar o uso da *DAW (Digital Audio Workstation) Ableton* na gravação de ambas as músicas, utilizando uma interface conectada aos celulares onde usávamos os aplicativos citados. Esse método de gravação permitiu que o produtor também contribuísse para o desenvolvimento das músicas.

Além disso, o grupo ensaiou algumas músicas populares paraenses, como "Ao pôr do sol"² e "Pecados de Adão"³, ambos bregas conhecidos na região. Essas sessões não só permitiram ao grupo explorar diferentes estilos musicais, mas também reforçaram a colaboração e a criatividade dos integrantes, contribuindo para a coesão do grupo e o desenvolvimento de um repertório diversificado. A utilização dos aplicativos facilitou a troca de ideias e a experimentação, permitindo que a gravação e edição de suas partes ocorressem de maneira prática e eficiente, mesmo fora do estúdio. A combinação de encontros presenciais e o uso dessas ferramentas digitais permitiu ao grupo maximizar seu tempo e recursos, integrando tecnologias modernas ao processo tradicional de composição e ensaio. Essa abordagem não só aprimorou a qualidade das produções, mas também serviu como base para a transição futura para um modelo de colaboração remota.

Em um segundo momento, a disponibilidade dos integrantes se tornou um problema para o agendamento de ensaios e gravações, levando o grupo a migrar para o formato remoto de composição. Utilizando recursos dos aplicativos que já vinham usando, como o *Bandlab*, o grupo continuou a desenvolver suas composições e ensaios de forma eficaz, mantendo a colaboração e a criação musical, mesmo à distância. O processo criativo continuou, de certa forma, semelhante ao presencial: um integrante apresentava sua ideia principal e os outros trabalhavam em torno dela. No entanto, todas as gravações e sugestões já ficavam registradas diretamente na *DAW*, ficando à disposição de qualquer um modificar ou editar a *track* gravada, e todas as alterações feitas tinham de ser escritas num documento à parte dentro do projeto, para deixar ciente os demais sobre o que foi mudado da música. Por conseguinte, durante esse período foram produzidas as músicas *Ubisession* e *Happy to Fly*, desta vez, utilizando somente celulares e o aplicativo, *BandLab*, onde foi explorado novos recursos como o *Looper*, o qual permita a gravação ou exportação de uma série

² Firmo Cardoso e Dino Souza (1987), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eibCdF6_VQ&ab_channel=MAXMUSICPRODU%C3%87%C3%95ES.

³ Eloi Iglesias (1988), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j2LQWp_ooxU&ab_channel=MrArtbrazil.

de *loops* que poderiam ser reproduzidos a qualquer momento, expandindo as possibilidades de exploração composicional e performática.

Conclui-se que a transição para o formato remoto não apenas resolveu o problema de disponibilidade dos membros, mas também tornou o processo de composição mais dinâmico. Além disso, a utilização de celulares como ferramentas de composição e produção se mostrou extremamente versátil e benéfica. A mobilidade e a conveniência de poder criar música em qualquer lugar, combinadas com a facilidade de acesso a uma ampla gama de aplicativos e instrumentos virtuais, proporcionaram um novo modo de criação musical.

E como cita Julian Jaramillo Arango:

Com a tecnologia digital há um aparente desvanecimento da distância geográfica no espaço de comunicação e um comportamento descontínuo nos processos que lidam com o tempo. Essas condições sugerem uma renovação das práticas telemáticas onde identificam-se novas modalidades de interação sonora e um repertório particular de preocupações para o compositor (Arango, 2014, p. 65-66).

A capacidade de colaborar remotamente com outros músicos, independentemente da localização, não apenas enriquece nosso conhecimento de estilos musicais diversos, mas também abre portas para novas formas de colaboração e produção, potencializando a criatividade e promovendo uma troca rica e constante de conhecimento entre os músicos envolvidos, enriquecendo ainda mais o processo colaborativo. Segundo Angulo (2020, p. 42), “No campo musical, a convergência midiática favoreceu a criação de obras de maneira mais independente e interativa, o que proporcionou mais liberdade estética”.

Entretanto, é importante ressaltar que, apesar dos muitos benefícios, ainda existem vários desafios que dificultam essa prática. Exemplos incluem as limitações de hardware dos dispositivos móveis, que podem afetar a qualidade do som e a capacidade de processamento; a necessidade de uma conexão de internet estável para o download de pacotes de instrumentos virtuais; e para uma colaboração remota eficiente; a latência de resposta ao toque, presente em todos os aplicativos, embora em graus variados. Esses fatores podem impactar negativamente a experiência e a eficiência da composição e produção musical em dispositivos móveis, mas não a tornam uma prática inviável.

2.2 EXPLORANDO AS POSSIBILIDADES CRIATIVAS DAS PERFORMANCES COM DISPOSITIVOS MÓVEIS

Nos últimos anos, dispositivos móveis têm se tornado novas ferramentas no campo da música, não apenas para a composição e produção, mas também para performances ao vivo. A portabilidade e a facilidade de uso dos smartphones e tablets abriram novas fronteiras para músicos e artistas, permitindo uma nova abordagem criativa que antes era impraticável. A incorporação de aparelhos eletrônicos na performance musical, no entanto, não é uma novidade, remontando à utilização de sintetizadores, rádios e amplificadores desde meados do século XX. Assim, a evolução tecnológica e a popularização dos dispositivos móveis trouxeram uma nova dimensão para esse campo.

Esta seção examina como os dispositivos móveis estão transformando as performances musicais, explorando as formas de como podem ser utilizados para criar, modificar e apresentar música em tempo real, superando as limitações tradicionais e oferecendo novas oportunidades artísticas.

Para ressaltar os desafios e limitações envolvidos nessa prática, utilizando como referência meus relatos em apresentações com o grupo "Ubiart". Ao compartilhar essas experiências, buscarei fornecer uma visão detalhada sobre as dificuldades enfrentadas e as soluções encontradas, bem como os aspectos criativos que emergiram ao incorporar dispositivos móveis nas performances. Portanto, como aponta Álvaro Barbosa:

No âmbito da performance musical mediada por tecnologia informática (sobretudo em redes de comunicação), é bem conhecido que a latência tem um enorme efeito disruptivo na prática musical colaborativa, tanto no nível da resposta musical do próprio performer como na resposta musical global resultante da contribuição de outros performers num ato colaborativo (Barbosa, 2010, p. 180).

Essas reflexões ajudarão a ilustrar tanto os obstáculos quanto as oportunidades que surgem ao explorar as possibilidades criativas das performances com dispositivos móveis.

A relação entre música e tecnologia é algo intrinsecamente ligado, desde o período Clássico, quando a busca por instrumentos mais refinados, como o violino e o piano, ampliou as possibilidades expressivas dos músicos. No final do século XIX e início do XX, a invenção do fonógrafo revolucionou a forma como consumimos música, eternizando as performances de grandes artistas e disseminando estilos musicais para todo o mundo. A era digital intensificou essa relação, através da computação pessoal, a internet e softwares de produção musical. A evolução

dos dispositivos móveis, especificamente, trouxe uma nova dimensão a essa integração. Como complementa Marcelo S. Costalonga *et al.*:

Enquanto dispositivos móveis cada vez mais avançados se tornam disponíveis, é cada vez mais importante ter ferramentas sofisticadas de suporte à criatividade que sejam ao mesmo tempo intuitivas, permitindo que usuários participem em atividades musicais como criação, performance, experimentações, etc. (Costalonga *et al.*, 2015, p.62).

Atualmente, aplicativos de música em smartphones e tablets, como *GarageBand* e *BandLab*, possibilitam que qualquer pessoa com um dispositivo móvel possa gravar, editar e compartilhar suas criações globalmente, com total independência. Essa globalização tecnológica não só ampliou o acesso à criação musical, mas também fomentou novas formas de colaboração e interação, assim como o seu uso em performances ao vivo.

Por ser um aparelho acessível e com fácil acesso à internet, o telefone celular tem se mostrado um instrumento versátil e eficiente no âmbito da performance musical, com uma crescente comunidade de músicos independentes explorando suas possibilidades. Por exemplo, Aliel *et al.* (2019) utilizam telefones celulares do público em sua peça "*Lyapunov Time*" para a performance ao vivo. De forma semelhante, o grupo Ubiart faz uso de celulares em suas apresentações, integrando diversos recursos presentes em *softwares* para criar suas experiências musicais. Essas práticas abrem novas possibilidades para performances ao vivo, exemplificando como o grupo Ubiart utiliza essa tecnologia em suas apresentações. Para ilustrar essas possibilidades na prática, vamos examinar as experiências do grupo Ubiart em suas performances ao vivo.

Em uma primeira ocasião, o grupo se apresentou na 51ª Jornada Acadêmica da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará. Nosso repertório incluía duas músicas autorais, "Prelúdio"⁴ e "Solo de Zap"⁵, uma composição de Isaque Baia chamada "Mosqueiro", e duas canções populares regionais, "Ao pôr do sol" e "Pecados de Adão". Também contamos com a participação de dois discentes do curso que tocaram percussão e um saxofonista. Nessa primeira apresentação, três integrantes usaram o aplicativo *Bandlab* para simular instrumentos de bateria e sintetizador por meio de *VSTs (Virtual Studio Technology)*, enquanto outro membro utilizou o *GarageBand* para fazer um naipe de cordas, além de um outro integrante que tocou guitarra

⁴ Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/0CQ61xxZlfr9MZMdiHER8Z?si=c6047a9d0abc4a1c>.

⁵ Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/3NFzfXVK5lgLBa4ThApa0X?si=b78c0dc5671447cc>.

elétrica na performance da música “Solo de Zap”. É importante ressaltar que a instrumentação nos telefones variava em cada música, tanto para explorar as possibilidades quanto para demonstrar a versatilidade dos dispositivos.

Optamos por posicionar as caixas de som conectadas aos aparelhos ao lado dos nossos pés, o que se mostrou uma má escolha, pois durante a performance não tínhamos um retorno adequado do que estávamos tocando e o som saía muito baixo, dificultando para a plateia ouvir o que os celulares estavam tocando. Apesar dessa dificuldade, essa primeira experiência foi instrutiva, demonstrando tanto o potencial e a flexibilidade dos dispositivos móveis na música ao vivo quanto a necessidade de equipamentos de qualidade para assegurar um bom processamento e uma disposição adequada das caixas de som para um bom retorno de áudio. Essa reflexão foi importante para a montagem e organização da próxima apresentação.

Em uma segunda oportunidade, apresentamo-nos na “Exposição Labetno de Portas Abertas”, um evento promovido pelo Laboratório de Etnomusicologia, vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará. Nessa apresentação, utilizamos uma nova funcionalidade do aplicativo *Bandlab*: o *Looper*. Esse recurso permite ao usuário baixar e criar uma biblioteca de *loops* que podem ser reproduzidos a qualquer momento, com uma interface dinâmica que indica os instrumentos e a duração de cada *loop*. O *Looper* se mostrou extremamente útil não apenas para a criação de *loops* próprios a serem usados nas performances, mas também como uma solução para compensar a ausência de alguns músicos. Com essa função, podíamos deixar um som tocando em *loop* enquanto executávamos outras partes por cima, o que foi particularmente importante porque, na época, dois dos nossos integrantes haviam saído do grupo, deixando um espaço maior a ser preenchido.

Aprendendo com as dificuldades da primeira apresentação, melhoramos a disposição e a qualidade do equipamento de áudio, utilizando de duas pequenas caixas de som para três celulares e uma caixa de som maior para um quarto celular. As caixas de som foram posicionadas atrás de nós e colocadas em suportes elevados, permitindo uma melhor propagação do som e garantindo um retorno mais eficiente.

Nosso repertório dessa vez foi totalmente autoral, contando com as músicas feitas no Ubiart: *Ubission*, *Prelúdio*, *Happy to Fly* e uma improvisação feita ao vivo. A apresentação foi bem recebida pelo público e pelos organizadores do evento. A utilização do *Looper* e do

equipamento de áudio aprimorado destacou-se como um avanço significativo em relação à nossa performance anterior. A possibilidade de manipular *loops* em tempo real não só compensou a ausência de integrantes, mas também adicionou uma nova dimensão às nossas composições, permitindo maior dinamismo.

Essas experiências com o Ubiart não só demonstraram o potencial dos dispositivos móveis na performance ao vivo, mas também ressaltaram a importância de um planejamento técnico detalhado e a capacidade adaptativa dos músicos. Com a evolução contínua da tecnologia, espera-se que essas ferramentas se tornem ainda mais integradas às práticas musicais contemporâneas, ampliando as possibilidades criativas e a expressão artística na música.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, a pesquisa realizada reafirma a relevância e o potencial transformador dos dispositivos móveis na música. Ao abrir novas possibilidades para a criação e performance musical, essas tecnologias não apenas ampliam os horizontes da prática musical contemporânea, mas também promovem uma maior inclusão. Esse fenômeno é evidenciado pelo crescente número de pessoas engajadas na criação própria de suas composições. A melhora dos aplicativos e tecnologias fortalece esse envolvimento, aliado à internet e plataformas de *streaming*, proporcionando um ambiente livre e descompromissado para a experimentação.

Essa comunicação digital não só democratiza o acesso à criação musical, como também possibilita que indivíduos de diferentes localidades compartilhem suas experiências e conhecimentos. Isso permite a formação de uma rede diversificada de interações que oferecem perspectivas novas e únicas, ampliando o repertório individual e coletivo e promovendo um ambiente de constante aprendizado e inovação na música.

No contexto específico do Grupo Arte Sonora, essa dinâmica é ainda mais evidente. Realizado integralmente online, o grupo oferece um ambiente multidisciplinar de estudo que favorece a troca de saberes e a colaboração entre participantes de diversas áreas e locais.

Para futuras pesquisas, seria profícuo explorar mais profundamente estratégias para superar as limitações técnicas identificadas, bem como investigar outras formas de integração dos dispositivos móveis em diferentes contextos musicais e educacionais.

REFERÊNCIAS

- ANGULO, Andrea. **Música y mediación tecnológica: nuevas dinámicas de producción y consumo cultural**. Revista de arte contemporáneo, v.3, p. 40-46. 2017. Disponível em: <https://revistaindex.net/index.php/cav>.
- ARANGO, Julian Jaramillo. **NETWORK MUSIC: Criação e performance musical colaborativa no âmbito das redes de informação**. Tese Doutorado em Música - Escola de Comunicação e Artes, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2014.
- BARBOSA, Álvaro. **Performance musical em rede**. In KELLER, Damián (ed.) - **Criação musical e tecnologias: teoria e prática interdisciplinar**. Goiânia: Anppom, p. 180-200. 2010. Disponível em: http://anpomm.com.br/editora/Pesquisa_em_Musica-02.pdf.
- BITTENCOURT, Pedro S. **Performance musical como rede colaborativa e dinâmica**. In: XXVIII Congresso da ANPPOM. 2018, Manaus.
- CARNEIRO, Gabriel Rodrigues Chaves; ALMEIDA, Alexandre Silva de; VIEIRA, Rômulo; OLIVEIRA, Rafael Sachetto; SCHIAVONI, Flávio Luiz. **Possibilidades e desafios da internet das coisas musicais**. Revista Eletrônica De Iniciação Científica Em Computação, vol.20, n.4, 2022. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/reic/article/view/2762>.
- COSTALONGA, Leandro Lesqueves, MESSINA, Marcello, KELLER, Damian. **Atividades musicais ubíquas e suas tecnologias**. Artes em tempos de pandemia: Anais do X Seminário Ibero-Americano sobre o Processo de Criação nas Artes, dez. 2020, Vitória, Brasil. pp.470-478. Disponível em: <https://hal-hprints.archives-ouvertes.fr/hprints-03037174/document>.
- FERRAZ, Silvio. **Criação musical com suporte tecnológico**. In: CONGRESSO DA ANPPOM, XII, 1999, Salvador. Anais..., Salvador: UFBA, 1999.
- KENSKI, Vani Moreira. **Processos de interação e comunicação no ensino mediado pelas tecnologias**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
- KELLER, Damián; BARREIRO, Daniel L. **Editorial Seção Temática Música Ubíqua**. Revista Vórtex, Curitiba, v.6, n.2, p.1-14, 2018.
- KELLER, Damián, MESSINA, Marcelo, OLIVEIRA, Francisco. **Segundo ciclo da música ubíqua: criatividade na colaboração, automação e transferência de conhecimentos (Editorial)**. Journal of Digital Media & Interaction: Special Issue on Ubiquitous Music, vol. 3, n. 5, p. 21-37, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34624/jdmi.v3i5.15995>.
- IAZZETTA, Fernando. **Música e mediação tecnológica**. São Paulo: Perspectiva: Fapesp, 2009.
- ISHISAKI, Bruno Yukio Meireles. MACHADO, Marco Antônio Crispim. **A colaboração entre compositor e intérprete no processo criativo de Arcontes**. Revista do Conservatório de Música da UFPel. Pelotas, n.6, p. 71 - 102, 2013.
- SANTOS, Rodrigo Teixeira dos. Dispositivos móveis como suporte na composição e performance musical. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Belém, PA, V.1 - n.1, 2024, p. 147-161.

LÔBO, Rodrigo de Almeida Eloy. **Compositor e Intérprete: Reflexões sobre a Colaboração e o Processo Criativo em Caminho Anacoluto II - quasi-Vanitas de Marcilio Onofre**. Dissertação Mestrado em Música - Centro de Comunicação, Turismo e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016.

OLIVEIRA, Elder *et al.* **Experiências a partir da música ubíqua: processos criativos e proposições para a escola através de dispositivos móveis**. In: Jornada de Etnomusicologia, n.9, 2022.

OLIVEIRA, Heitor Martins, SILVA, Dario Rodrigues, HERNÁNDEZ, Gina Arantxa Arbeláez, SIMÕES, Renan Colombo, GOMES, Sabrina Souza. **Experimentação como interseção entre composição e performance na criação musical: uma experiência de colaboração**. Orfeu, Florianópolis, v. 5, n. 1, p. 177-208, 2020. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/orfeu/article/view/17529>.

POZZI, Luiz Guilherme. MONTEIRO, Eduardo Henrique Soares. **Johannes Brahms: A construção da performance em seus dois concertos para piano e orquestra**. In: Anais XXIV Congresso ANPPOM. 2014.

PIMENTA, Marcelo S.; FLORES, Luciano V.; KUHN, Carlos, FARIAS, Flávio M. de; KELLER, Damián; LAZZARINI, Victor. **Música Ubíqua: Suporte para atividades musicais em dispositivos móveis**. ScientiaTec, v. 2, p. 61-74, 2015.

TEIXEIRA, William. **Dos limites da colaboração musical**. In: Revista Brasileira de Música, v. 33, n. 2, p. 597-618, 2020.

WAINER, Daniel Ferreira. **Entre música e tecnologia: condições de existência e funcionamento da indústria fonográfica brasileira no século XXI**. Comunicação E Sociedade, vol. 31, p. 311–326, 2017. Disponível em: [https://doi.org/10.17231/comsoc.31\(2017\).2620](https://doi.org/10.17231/comsoc.31(2017).2620)

EDUCAÇÃO MUSICAL INFANTIL: UMA PESQUISA SOBRE OS MEIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PELOS PROFESSORES DE MÚSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA

Thays Santos Ferreira

Universidade Federal do Pará – thays.sfl@hotmail.com

Resumo: Esse artigo é o resultado da monografia em Licenciatura Plena em Música. Foi desenvolvido na Escola de Aplicação da UFPA (EA-UFPA) através da observação das aulas de música das turmas de pré I e pré II, para minha disciplina de estágio supervisionado. A pesquisa foi baseada em educadores musicais como Godoi, Oliveira, Gainza, Brito, além do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI). Da mesma forma, Brito, Tauffer e Scheibe, Hoffmann, além de documentos oficiais que regem a educação básica, foram tão imprescindíveis quanto para verificarmos os caminhos avaliativos, a partir da prática musical no âmbito da Educação Infantil. Para essa pesquisa se tornar possível, além da base teórica, pude contar com os relatórios de avaliação individuais dos alunos, concedidos pela professora de música dessas turmas, para fazer análise e comparação, com a observação das aulas, materiais e planejamentos utilizados pela professora durante o período de observação. Dessa maneira se deu a pesquisa e foi possível conhecer os métodos de avaliação da professora de música da educação infantil da EA-UFPA, conhecer seus objetivos para a disciplina e como ela registra as observações feitas durante as aulas.

Palavras-chave: Educação infantil. Musicalização. Avaliação.

1 INTRODUÇÃO

A seguinte pesquisa foi realizada na Escola de Aplicação, unidade acadêmica especial pertencente a Universidade Federal do Pará, que possui estrutura administrativa própria e proporciona

o ensino infantil, fundamental e médio. Ela tem o intuito de observar os métodos de avaliação utilizados pelos professores de música do ensino infantil, mais especificamente das turmas Pré I e Pré II.

A avaliação está presente em todas as etapas da educação. Na educação infantil, os métodos para avaliação consideram as especificidades desta etapa do ensino, atendendo a finalidade já consolidada em documentos oficiais. Desta maneira, há de ser considerado que a avaliação seja reconhecida como integrante da prática pedagógica, com o objetivo de ser uma ferramenta a favor da aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Tauffer e Scheibe afirmam isto quando dizem:

A avaliação na pré-escola pode ser considerada de extrema importância, tanto para o educador quanto os pais, pois assume um papel que permite ir ao encontro das necessidades dos alunos, para estes se desenvolverem em sua plenitude. Dessa forma torna-se importante que os educadores respeitem o desenvolvimento individual de cada aluno, sem forçar assim o aprendizado dos mesmos (Tauffer e Scheibe, 2012, p. 2).

A avaliação na Educação Infantil precisa ser um meio de investigação didática, possibilitando aos professores a comparação dos resultados alcançados. Na educação musical infantil, a avaliação da aprendizagem deve ser frequente e diária, englobando as áreas cognitivas, motora e afetiva. Ao perceber a importância da avaliação no desenvolvimento da aprendizagem da criança, levantou-se a seguinte problemática: *Como é realizada a Avaliação da Aprendizagem pelos Professores de Música da Educação Infantil da Escola de Aplicação da UFPA?*

Para compreender como esse processo é realizado, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar como é realizada a avaliação da aprendizagem pelos professores da Educação Infantil da Escola de Aplicação da UFPA (EAUFPA). E os objetivos específicos foram: 1) Identificar as práticas avaliativas dos professores de música da Educação Infantil da EAUFPA. 2) Averiguar de que maneira os professores de música acompanham o desenvolvimento/aprendizagem dos alunos. 3) Verificar quais os métodos utilizados pelos professores para identificar se os alunos aprenderam, o que aprenderam e o que ainda precisa aprender sobre os conteúdos repassados.

Considerando a avaliação da aprendizagem um processo importante na Educação e ao saber que esse processo se dá de forma diferenciada no Ensino Infantil, surge a proposta de pesquisa, que tem como finalidade investigar as formas de avaliação do professor de música do ensino infantil da EAUFPA.

Sabe-se que a avaliação da Educação Infantil não tem o objetivo de promover o aluno de uma série para outra, mas de identificar o que o aluno aprendeu, bem como atestar seu

desenvolvimento de acordo com os conteúdos repassados em aula. A avaliação na Educação Infantil precisa ser um meio de investigação didática, possibilitando aos professores a comparação dos resultados alcançados.

Segundo o artigo 31 da Lei 9394/96 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional: “Na Educação Infantil a Avaliação far-se-á mediante acompanhamento, sem objetivo de promoção mesmo para acesso ao Ensino Fundamental.”. A avaliação precisa levar todas as informações capazes de aprimorar o desenvolvimento dos alunos para que seja possível aumentar seus conhecimentos.

De acordo com tais afirmações, realizou-se a pesquisa na EAUFPA e, através dela, foi possível observar e conhecer o processo de avaliação utilizado pelos professores. Além disso, também foi realizada observação das aulas, análise e comparação dos relatórios de avaliação, dos anos de 2018 e 2019 e análise do questionário entregue para a professora. Espera-se que essa pesquisa sirva de referência para outros profissionais e pesquisadores da Educação Infantil, seja ele de música ou não, a fim que possam também conhecer sobre todo o processo de avaliação realizado na instituição.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A música está presente em nossas vidas, desde o ventre de nossas mães até nosso pleno desenvolvimento. Desde cedo somos cercados e consumidores dessa arte, ela está presente em todos os momentos na vida do ser humano e em todos os lugares. As crianças utilizam a música em suas brincadeiras, na hora de dormir ou até na hora do lanche e, para elas, muitas vezes a música é uma forma de aprendizagem e expressão.

Segundo Godoi (2011, p. 7), “nas brincadeiras infantis, as crianças usam a música como forma de expressão e também para estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegria e aprendizagem. Esses exemplos dão um breve panorama da importância da música na educação infantil, seja ela escolar ou na família.” As crianças, com o corpo, através dos sentidos, gestos, movimentos, exploram o mundo, o espaço e os objetos ao seu redor. Desde cedo, elas criam relações, se expressam, brincam, tornando-se cada vez mais conscientes dessa corporeidade.

A musicalização é uma maneira de construir o conhecimento musical, que vem estimular o gosto pela música. Para Oliveira (2001, p. 99), musicalizar significa desenvolver o entendimento musical das crianças, seu ritmo, sua sensibilidade, expressão, seu “ouvido musical”. Na educação

infantil existem várias possibilidades de se trabalhar a música e são muitos os benefícios que ela pode oferecer. A música possibilita a vivência de aprendizagem e tem o forte papel de oportunizar descobertas, assim se faz necessária a musicalização já na primeira idade da pré-escola. De acordo com Gainza. “O objetivo específico da educação musical é musicalizar, ou seja, tornar o indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, respostas de índole musical” (Gainza, 1988, p. 101).

A musicalização nas escolas não tem como objetivo formar músicos profissionais, mas, ensinar as crianças noções básicas da música, fazer com que elas apreciem, ouçam, cantem e quem sabe até criem pequenas melodias. Brito diz que: “Ensinar música, a partir dessa óptica, significa ensinar a reproduzir e a interpretar músicas, [...] experimentar, improvisar, inventar como ferramenta pedagógica de fundamental importância no processo de construção do conhecimento musical” (Brito, 2003 p. 52).

Para o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil:

O trabalho com a música deve considerar, portanto, que ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e as crianças, inclusive aquelas que apresentam necessidades especiais. A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social (Brasil, 1998. p. 49).

De acordo com tais pesquisadores e documentos governamentais sobre o ensino de música na educação infantil, surge o desejo de observar as aulas de música do ensino infantil e conhecer a metodologia desses professores e, principalmente, os critérios usados para avaliar a aprendizagem das crianças.

A avaliação na pré-escola assume um papel importante, tanto para o professor quanto para os pais, pois permite ir ao encontro das necessidades dos alunos, para que eles se desenvolvam em sua plenitude. É importante que os educadores respeitem o desenvolvimento individual das crianças, sem forçar a aprendizagem destas.

Na educação infantil, a avaliação da aprendizagem deve ser frequente e diária, englobando as áreas cognitivas, motora e afetiva. Segundo o RCNEI, “a avaliação na área da música deve ser contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do professor.”. Deve basear-se na observação cuidadosa do professor. O

registro de suas observações sobre cada criança e sobre o grupo será um valioso instrumento de avaliação.” (Brasil, 1998, p. 77). Dessa maneira, a avaliação na área de música deve ser remetida aos conteúdos apresentados do decorrer do trabalho, com o cuidado de equiparar o aluno com ele mesmo. Ou seja, com seu modo de realização, considerando seu ponto de partida e chegada.

Esse processo avaliativo possibilita que os professores analisem a aprendizagem dos alunos, seus avanços e dificuldades, além de permitir que os professores façam uma reflexão sobre seus métodos de ensino para que melhorem sua prática pedagógica tendo como objetivo sempre a melhoria da aprendizagem. Para Tauffer e Scheibe (2012, p. 6), “a avaliação não é apenas medir, comparar ou julgar, mas ela apresenta uma importância fundamental no fazer educativo, e dando valor nas descobertas e acreditando nas tentativas do aprender da criança”.

É importante destacar que os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998) se caracterizam como um documento orientador sobre avaliação. Nesse documento, encontram-se recomendações específicas sobre o processo avaliativo, que é definido como:

[...] um conjunto de ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades colocadas pela criança. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao professor definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças. Tem como função acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo (Brasil, RCNEI, 1998, p. 59).

Destaca-se, também, a grande importância da observação e do registro, de diferentes maneiras, com o objetivo de acompanhar a qualidade das interações e os processos de desenvolvimento das crianças.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para compor o currículo da Educação Infantil, que são organizados por faixa etária e campos de experiência. Portanto, são encontradas referências e orientações sobre o modo que deve ser realizada a avaliação na educação infantil, respeitando suas especificidades e diferentes contextos.

Tratando-se de avaliação na educação infantil, é necessário ressaltar a importância da observação do professor. A prática de avaliar na educação infantil pode ser definida como um acompanhamento das crianças em suas ideias e manifestações com o objetivo de “planejar ações educativas significativas” (Hoffmann, 2018, p. 30).

De acordo com a autora, é importante que o professor tenha um olhar atento, sensível e confiante em relação as crianças e também ao ambiente em que estão inseridos, levando em consideração as especificidades da instituição e as relações que as crianças estabelecem nesse contexto. A autora então define objetivos para o professor/avaliador:

a) manter uma atitude curiosa e investigativa sobre as reações e manifestações das crianças no dia a dia da instituição; b) valorizar a diversidade de interesses e possibilidades de exploração do mundo pela crianças, respeitando sua identidade sociocultural; c) proporcionar-lhes um ambiente interativo, acolhedor e alegre, rico em materiais e situações a serem experienciadas; d) agir como mediador de suas conquistas, no sentido de apoiá-las, acompanhá-las e favorecer lhes desafios adequados aos seus interesses e possibilidades; e) fazer anotações diárias sobre aspectos individuais, de forma a reunir dados significativos que embasem o seu planejamento e a reorganização do ambiente educativo (Hoffmann, 2018, p. 31).

A avaliação deve ter em mente o favorecimento do desenvolvimento e da aprendizagem da criança. É preciso ter clareza desse propósito, pois exige do professor de educação infantil uma postura comprometida com esse processo.

3 IMERSÃO NA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA

A criação das Escolas de Aplicação das Instituições Federais de Ensino foi respaldada pelo decreto-lei nº. 9.053/46 de 12/03/1946, que regulamentavam o funcionamento das faculdades de filosofia federais no território nacional. Estas tinham como objetivo desenvolver atividades de pesquisa visando aprimorar a prática docente, servir como campo de estágio supervisionado para os discentes de licenciatura da universidade e para desenvolver atividades de extensão, visando ao atendimento das demandas da comunidade. Desde então, começaram a surgir escolas de aplicação por todo o país. De acordo com o site da Escola de Aplicação da UFPA:

No Pará, a escola primária da universidade foi criada pela resolução nº01/64 de 09 de março de 1964 e inaugurada pelo Magnífico Reitor Prof. Dr. José Rodrigues da Silveira Neto, com base na lei 4.440/63, que incentivava as empresas com mais de 100 funcionários a oferecer escolaridade gratuita aos dependentes destes funcionários (EA.UFPA.BR/HISTORICO, 2022).

Atualmente a Escola de Aplicação da UFPA (EAUFPA) atende alunos das comunidades em seu entorno, não mais sendo exclusiva para os filhos de funcionários da UFPA. A instituição tem em torno de 1500 alunos, divididos em ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e

educação de jovens e adultos (EJA) e opera nos turnos matutino, vespertino e noturno, com uma equipe de professores especialistas, mestres e doutores.

3.1 AVALIAÇÃO NA ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UFPA

No curso de Licenciatura em Música da UFPA, são ofertadas diversas disciplinas. Dentre elas, as disciplinas de estágio supervisionado, que somam o total de quatro estágios. Os estágios têm como objetivo preparar os alunos para adentrar na sala de aula das escolas de educação básica. No período do estágio só é permitido fazer observação, intervir nas aulas somente se solicitado pelo professor da turma. Durante essas observações, é feito um relatório relacionando a metodologia de ensino deste professor com o método de um pesquisador, que é indicado pelo professor da disciplina de estágio. Ao final da disciplina, o relatório é apresentado ao professor e à turma. Foi durante o Estágio I que tive a oportunidade de observar de perto as aulas de música de duas turmas do ensino infantil, Pré-I e Pré II, da EAUFPA, identificando quais as ferramentas pedagógicas eram utilizadas pelo professor.

Os conteúdos propostos para as aulas de música da turma de Pré-I não eram divergentes dos conteúdos da turma de Pré-II. Porém, a abordagem utilizada pelo professor se dava de acordo com a necessidade e diversidade das turmas. Neste caso, entendamos diversidade enquanto bagagem musical de cada aluno. Nas aulas, eram trabalhados conteúdos musicais como: percepção musical (através de instrumentos harmônicos), reconhecimento de sons do cotidiano, canto coral (na maioria das vezes com músicas infantis) para apresentações em períodos festivos, apreciação musical através de cantigas de roda, entre outras formas.

No decorrer da disciplina de música, foi possível observar diversas aulas e assuntos abordados pelo professor de música, que algumas vezes tinha facilidade em passar todo o conteúdo planejado e em outras nem tanto, pelo fato de cada turma ter suas particularidades. As aulas eram feitas de maneira bem lúdica, despertando nas crianças o interesse pelo assunto. Para trabalhar o canto coral, o professor tinha como auxílio um piano. Outras vezes, utilizava material audiovisual, o qual os vídeos das músicas que seriam cantadas auxiliavam no processo.

De outro modo, para reconhecimento dos sons, o professor utilizava uma caixa de som, a qual colocava sons do cotidiano das crianças ou de instrumentos musicais. Muitas vezes, em um papel com desenhos pedia que as crianças identificassem, colorindo, qual objeto ou instrumento pertencia o som. Também era estimulada ludicamente a composição musical através de desenhos

fornecidos para as crianças. Senão por via da composição musical, algumas vezes eram disponibilizados os instrumentos de percussão para os alunos, para que identificassem os sons e conhecessem os timbres daqueles instrumentos.

Estes são alguns exemplos de como eram realizadas as aulas de música da Educação Infantil na EAUFPA. De forma lúdica, didática e sempre com diversos assuntos, gerando um enorme conhecimento musical para os alunos da escola. Os alunos da EAUFPA eram avaliados pelo professor regente, que no final do semestre apresentava um relatório individual como forma de avaliação. Esses relatórios avaliativos tiveram uma pequena mudança entre os anos de 2018 e 2019, sendo adicionado uma tabela que trazia os indicadores de avaliação e não somente descrevendo o processo e progresso do aluno. Percebe-se que os relatórios avaliativos não são feitos com a intenção de aprovação/reprovação, eles são um instrumento que auxiliam no processo avaliativo. É a maneira de registrar as observações feitas durante o ano e acompanhar o processo de ensino/aprendizagem da criança nesse período. Os alunos da Licenciatura Plena em Música observavam o processo, identificando como os alunos da EA-UFPA chegaram, engajaram no processo e como se deu o seu desenvolvimento da aprendizagem musical.

Podemos dizer que o processo avaliativo realizado pelo(a) professor(a) de música do Ensino Infantil da EA-UFPA está de acordo com o que os pesquisadores e documentos oficiais indicam, pois respeita o processo de desenvolvimento do aluno, acompanha e registra de forma individual a aprendizagem da criança.

3.2 A OBSERVAÇÃO ENQUANTO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM

A observação exerce um papel importante no processo de melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, tornando-se uma fonte de inspiração e motivação para mudanças na escola. Para os alunos de estágio supervisionado, a observação de aulas possibilita, entre outros aspectos, conhecer as estratégias e metodologias de ensino que são utilizadas pelo professor, identificando as atividades realizadas em sala, a relação estabelecida entre professor e aluno e, algumas vezes, permite até que o observador tenha acesso ao conteúdo planejado para as aulas.

O estágio supervisionado agrega para o conhecimento prático do aluno/estagiário, mesmo que através da observação. Ele permite que o aluno da licenciatura conheça um pouco da

realidade das escolas de ensino básico, além de permitir também que o aluno tenha uma breve noção sobre como será sua futura atuação como professor.

A observação feita pelo professor da classe (direcionada aos seus alunos da Educação Infantil) é, na maioria das vezes, feita de forma avaliativa desde os primeiros dias de aula. O(A) professor(a), nos primeiros momentos, faz uma breve observação para conhecer o aluno, para identificar seus gostos e vivências fora da escola. Após esse momento começa a ser feita a observação um pouco mais avaliativa, a qual o professor identifica os pontos que precisam ser mais trabalhados com seus alunos, quais assuntos eles tiveram mais dificuldade e/ou facilidade para aprender. Essa observação avaliativa serve também para autocrítica, pois o professor pode também avaliar se os conteúdos e as metodologias usadas foram realmente eficazes para a aprendizagem dos alunos.

Sobre a observação avaliativa feita pelos professores da Educação Infantil, Alves diz que:

Os professores utilizam diferentes tipos de avaliação, uma vez que é necessário avaliar todas as situações para planejar o próximo passo. [...] a nossa avaliação não pode acontecer de forma intuitiva, aleatória ou se basear apenas na nossa memória. É preciso reflexão, compreensão e intencionalidade. A observação e o registro são os principais instrumentos de acompanhamento e avaliação na Educação Infantil” (Alves 2017, p. 10).

De acordo com Manfré e Ariosi (2019), a observação é uma estratégia que proporciona ao professor coletar dados para análise e pensamentos críticos sobre suas ações, percebendo as interações, atitudes, valores, objetivos e experiências oferecidas, podendo trazer transformações na prática. Manfré e Ariosi complementam que:

O ato de observar não se configura como uma ação de fiscalização, mas, sim, como uma ação do educador que lhe permite analisar as práticas pedagógicas de modo a refletir sobre elas, bem como sobre suas intervenções didáticas e, ainda, verificar quais os impactos dessas no desenvolvimento das crianças (Manfré e Ariosi, 2019, p.159).

Conclui-se que a observação em sala de aula, tanto feita pelo professor, quanto feita pelo estagiário, não busca somente identificar o que as crianças fazem nas aulas, quais os pontos precisam ser mais trabalhados em sala ou fazer comparação, mas também tem o papel de conhecer o ambiente, materiais utilizados, metodologias de ensino, desenvolvimento na aprendizagem dos assuntos mostrados e identificar de que maneira ocorrem as relações no âmbito escolar.

Concordando com o pensar de Freire (1996), fazer a observação de um cenário pedagógico é olhá-la, admirá-la, para permitir-se ser iluminada por ela.

3.3 RECONHECIMENTO/APRECIÇÃO MUSICAL E SONORA

É possível realizar diversas atividades através da música no ambiente escolar. Temos uma noção da importância da música no cotidiano escolar quando observamos que no terceiro volume dos documentos do Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI) existe uma parte que é dedicada a este assunto.

Ainda é possível identificar que no RCNEI de 1998, para a criança, a vivência musical pode possibilitar a integração de experiências que acontecem pela prática e pela percepção, como por exemplo: aprender, brincar de roda ou ouvir e cantar uma canção. O RCNEI também propõe trabalhar o ensino da música através da apreciação musical. Segundo RCNEI (Brasil, 1998), trabalhar a apreciação musical com crianças, possibilita a ampliação e o desenvolvimento de saberes relacionados a produção da área, além de aumentar o repertório da criança.

Da mesma forma, segundo Reimer:

A apreciação é uma forma legítima e imprescindível de engajamento com a música. Através dela podemos expandir nossos horizontes musicais e nossa compreensão. Ela é a atividade musical mais facilmente acessível e aquela com a qual a maioria das pessoas vai se envolver durante suas vidas (Reimer, 1996, p. 75).

Para Swanwick, a apreciação “[...] é a primeira na lista de prioridades da atividade musical” (Swanwick, 1979, p.43). A apreciação musical deve ser vista como uma prática que tem o objetivo de estimular e desenvolver nos alunos uma escuta musical ativa, ocasionar vivências que possibilitam aos alunos a expansão do seu repertório e linguagem musical, assim como, fazer compreender melhor o que escutam no seu dia a dia.

É notória a importância da apreciação musical durante o ensino da música, é um tema que pode ser trabalhado de diferentes maneiras pelo professor, dependendo da faixa etária e do objetivo da aula de música. Como na Educação Infantil o ensino de música não tem o objetivo de formar músicos profissionais, a apreciação pode ser feita de forma mais lúdica com as crianças. Sempre que possível, trazendo para as aulas as músicas que fazem parte do cotidiano desses alunos.

3.4 DESENHOS ENQUANTO FERRAMENTA DE PERCEPÇÃO MUSICAL

Expressar-se através da arte é um ato exclusivo da criança. Ou seja, é algo que ela já traz em seu interior. É durante a Educação Infantil, primeira etapa de ensino, que a criança começa a expressar suas emoções através de seus atos. Uma das principais maneiras de demonstrar sua percepção do mundo é por meio de desenhos. Dessa forma, se o professor tomar conhecimento da importância dessa forma de expressão, de como avaliar e incentivar o estímulo, o aluno de música poderá se desenvolver de maneira significativa.

Incentivar o aluno a se expressar através do desenho é uma importante ferramenta pedagógica que possibilita o professor perceber o que a criança diz através do desenho. Ou seja, o que ela sente e o que conhece, e ainda, possibilita a aproximação entre aluno e professor.

Louis Porcher afirma que:

Os desenhos infantis são, portanto, palavras, ao desenhar, a criança expressa coisa diferente do que sua inteligência ou nível de desenvolvimento mental: uma espécie de projeção da sua própria existência e da dos outros, ou melhor, da maneira pela qual se sente existir, e sente os outros existirem (Porcher, 1982, p. 108).

O desenho está inserido em diversas áreas do conhecimento, principalmente na música. Durante o estágio nas turmas de Educação Infantil da EAUFPA, foi possível notar a utilização do desenho como uma importante ferramenta para introduzir diversos assuntos da Educação Musical como: timbre, altura, duração, identificação dos sons do cotidiano, etc.

Para Brito (2003), a criança, ao ouvir música, consegue se expressar através de movimentos corporais e tais movimentos também podem ser transformados em desenhos. Brito (2003) afirma isso quando diz:

Esses gestos sonoros também podem ser transformados em desenho. “Desenhar o som”, que podemos considerar como um primeiro modo de notação de sons, é trazer para o gesto gráfico aquilo que a percepção auditiva identificou (Brito, 2003, p. 179).

Ainda de acordo com Brito (2003), permitir que a criança “desenhe o som” é uma maneira de deixá-la se expressar, de ensinar, de forma lúdica, sobre as qualidades do som (altura, intensidade, timbre, duração). Observar e analisar esses desenhos é uma maneira de identificar como elas percebem e se relacionam com a música.

Conclui-se que, o desenho é uma importante ferramenta pedagógica, não só para ensinar música, mas para todas as áreas da Educação Infantil. Através do desenho é possível musicalizar, alfabetizar e ainda permitir de forma significativa o desenvolvimento escolar e pessoal do aluno.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, foi possível compreender a importância do ensino da música para o desenvolvimento integral da criança (desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e motor) e sobre como é realizado o processo avaliativo no Ensino Infantil, especificamente no ensino de música.

A avaliação tem diversos pontos de vista, defendidos por diferentes pessoas, que podem ser profissionais da educação ou não, e pode ser feita de forma formal ou informal (quando é subjetiva e não contém acompanhamento contínuo nem registros). O processo avaliativo na educação infantil precisa ser contínuo, ter objetivos traçados e o professor necessita tomar cuidado com a subjetividade. A avaliação das crianças não é realizada com o intuito de promover o aluno, mas sim acompanhar seu processo de aprendizagem e seu desenvolvimento durante o ano letivo. Avaliar na Educação Infantil não é diagnosticar, aprovar, promover, criticar, é acompanhar com carinho e cuidado o processo de ensino e aprendizagem da criança, além de ser possível se conhecer como educador e autoavaliar seus métodos em sala.

Foi possível conhecer os métodos de avaliação da professora de música da Educação Infantil da EAUFPA, conhecer seus objetivos para a disciplina e como ela registra as observações feitas durante as aulas. Estes registros da observação avaliativa são feitos de maneira simples através de relatórios individuais, mas que são de grande importância para que se possa comparar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, desde as primeiras aulas até o final do ano letivo.

Esta pesquisa fala também dos métodos utilizados pelo professor/a durante as aulas de música das turmas Pré-I e Pré-II, da importância do ensinar de forma lúdica e faz análise desses métodos de acordo com pesquisadores e documentos oficiais existentes.

Este trabalho, em síntese, reflete sobre a importância do acompanhamento avaliativo, pensamentos e experiências docentes da professora de música da Educação Infantil e, desta maneira, contribui para a introdução de novas ramificações nos debates acerca da avaliação de aprendizagem musical na educação básica. Um debate muitas vezes delicado. Porém, de muita

importância para o avanço da educação musical nas escolas regulares do Brasil. Também no decorrer desta pesquisa foi possível observar que ainda há pouca literatura sobre métodos avaliativos (principalmente do ensino de música) e, com isso, espero que este trabalho se faça necessário para futuras pesquisas sobre avaliação.

REFERÊNCIAS

ALVES, Deise Luci Santana. **Observação e Registro: possibilidades reflexivas para professores de creche**. 2017. 50 f. Dissertação (Mestrado em docência para a educação básica)-PPGDEB-UNESP, Bauru, 2017.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação**. N.º 9.394, de 1996.

BRASIL. **Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base. Brasília: MEC/Consed/Undime, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/imagens/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf.

BRASIL. Ministério da Educação Infantil e do Desporto. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília, v. 3. MEC/SEF, 1998.

BRITO, Teca Alencar de. **Música na Educação Infantil: propostas para a formação integral da criança**. São Paulo: Editora Petrópolis, 2003.

ESCOLA DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. 2022. Histórico. Disponível em: <http://ea.ufpa.br>. Acesso em: 02.05.2023.

FREIRE, Madalena. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GAINZA, Violeta Hemsy de. **Estudos de psicopedagogia musical**. 2. Ed. São Paulo: Summus, 1998. Vol. 31.

GODOI, Luis Rodrigo; **A Importância da Música na Educação Infantil**. 2011. 36 f. Trabalho de Conclusão (Graduação) - Faculdade de Pedagogia, Universidade Estadual de Londrina, 2011.

HOFFMANN, Jussara. **Avaliação na Educação Infantil: Um olhar sensível e reflexivo sobre a criança**. Porto Alegre: Editora Mediação, 2018.

MANFRÉ, Viviane Barrozo; ARIOSI, Cinthia Magda Fernandes. **A observação na Educação Infantil como forma de respeito às crianças**. COLLOQUIUM HUMANARUM. Disponível em: <http://journal.unoeste.br/index.php/ch>. Acesso em: 01.09.2023.

OLIVEIRA, Debora Alves de. (2001). **Musicalização na Educação Infantil**. ETD – Educação Temática Digital, 3 (1), 98-108. Disponível em: <<https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-105299>>. Acesso em: 12.05.2019.

PORCHER, Louiz. **Educação Artística: Luxo ou necessidade**. 5. Ed. São Paulo: Summus, 1992.

REIMER, Bennett. **A Philosophy of Music Education**. New Jersey: Prentice Hall, 1970/1989.

SWANWICK, Keith. **A basis for music education**. London: Routledge, 1979.

TAUFFER, Claudia Erran; SCHEIBE, Rosileica Webler. (2012) **Avaliação na Educação Infantil**. DOCPLAYER. Disponível em: <<https://docplayer.com.br/29915322-Avaliacao-naeducacao-infantil.html>>. Acesso em: 22.04.2019.

PARTE II

PARTITURAS

星 – Hoshi

Estrela (2023)

DAVI VALOIS
(1995 -)

INSTRUMENTAÇÃO

Piano

Orientações para performance:

Um jovem artista, numa jornada de autoconhecimento, buscando encontrar sua identidade criativa, se perde e cai de uma ribanceira. Entre a frustração e a dor, ele acaba olhando pra cima e se depara com o céu estrelado; o desespero logo dá lugar a um ímpeto criativo incontrolável.

Essa cena acontece em Barakamon, criação da autora japonesa Yoshino Satsuki, mas poderia muito bem falar sobre minhas experiências pessoais. Li esse capítulo no final de março de 2023 e imediatamente comecei a escrever essa música como uma elegia com harmonias “shorterianas”, pois havíamos acabado de perder aquele que provavelmente era o maior compositor do jazz que ainda estava entre nós.

Logo em seguida foi veiculada a notícia de que o compositor Ryuichi Sakamoto, por uma sincronia do destino, morreu no mesmo dia em que escrevi essa música. Shorter e Sakamoto são duas das minhas maiores referências. Assim como um navegador em alto mar se guia pelas estrelas para se encontrar, me guiei pela música deles para compor esta música.

"星 Hoshi - Estrela" é uma pequena peça de estudo zen e uma elegia para esses mestres.

O interprete, ao tocar essa peça, não deve tomar as indicações de tempo como lei e sim fazer uma interpretação com um rubato romântico à lá Chopin.

Duração: aprox. 2m20s

Davi Valois

Piano

星 – Hoshi

Davi Valois

Estrela (2023)

(1995 -)

*inspirado pela obra de Yoshino Satsuki e dedicado
em memória de Ryuichi Sakamoto e Wayne Shorter*

Lento (♩ = 68-72)
rubato

mp

p *cresc.*

mf *cresc.*

ff *mf* *ff*

♩ = 60-64

mf *fp* *mf* *mp*

♩ = 72 *accel.*

cresc. *f* *sub. p*

©2023

2

星 – Hoshi/Estrela

♩ = 68

19 *f* m.d.

21 *ff* m.e. *mf* m.e. *ff*

24 *mf* *p* *mf*

Quase dançando

accel. *a tempo*

accel. *a tempo* *accel.*

Reo. * Reo. * Reo. * sim.

* m.d. = mão direita sim. = continuar pedalização
 m.e. = mão esquerda de maneira similar

星 – Hoshi/Estrela

3

Musical score for "星 – Hoshi/Estrela" by Davi Valois. The score is in 3/4 time and consists of three systems of piano notation.

System 1 (Measures 27-30): Treble clef with a melodic line and bass clef with a bass line. Dynamics include *ff*, *mp*, and *f*. Markings include *a tempo*, *accel.*, and a tempo of quarter note = 60-64. Triplet markings (3) are present in the bass line.

System 2 (Measures 30-33): Treble clef with a melodic line and bass clef with a bass line. Dynamics include *mf*. Markings include *m.d.*, *dim.*, and *rit.*.

System 3 (Measures 33-36): Treble clef with a melodic line and bass clef with a bass line. Dynamics include *pp*. Markings include *m.d.* and *m.e.*. The piece concludes with the instruction *deixar soar*.

O inominado

THIAGO PERDIGÃO
(1989 -)

2 **O inominado**

Mezzo

10 *mf* *mp*

o cer - ne cu - ja lei a ra - zão i - g -

Vc.

10 gliss. *mf* *mp*

Pno.

10 *mf* *mp*

Rea. * Rea. *

Mezzo

12 *mf* *mp*

no - ra, En - tão

Vc.

12 *espress.*

Pno.

12 *p* *mf*

Rea. * Rea. * Rea. * Rea. *

Mezzo

15 *mf*

to - ma - te o ar - dor, E

Vc.

15 *pizz.* *arco*

Pno.

15

Rea. * Rea. *

O inominado 3

The score is divided into three systems, each with three staves: Mezzo (voice), Vc. (violin), and Pno. (piano). The music is in 3/4 time and features various dynamics and articulations.

System 1 (Measures 18-20):

- Mezzo:** Lyrics: "a - o lon - ge es - pe - lon - ge - ra a -". Dynamics: *f* (measures 18-19), *mf* (measure 20).
- Vc.:** Dynamics: *fp* (measure 18), *f* (measures 19-20). Includes a 9-measure slur.
- Pno.:** Dynamics: *f* (measures 18-19). Includes a 3-measure slur and a 9-measure slur. Rehearsal marks: * Reo.

System 2 (Measures 21-23):

- Mezzo:** Dynamics: *p* (measure 21). Includes a "mor." (more) marking.
- Vc.:** Dynamics: *p* (measures 21-22), *mp* (measure 22), *p* (measure 23). Includes "senza sord." (without sordano) and "espress." (espressivo) markings. Includes a 5-measure slur and a 3-measure slur.
- Pno.:** Dynamics: *p* (measure 21), *mp* (measures 22-23), *mf* (measure 23). Includes a 5-measure slur. Rehearsal marks: * Reo.

System 3 (Measures 24-26):

- Mezzo:** Lyrics: "Mas es - te a si não se bas - ta:". Dynamics: *mf* (measures 24-25), *mp* (measure 25), *mf* (measure 26).
- Vc.:** Dynamics: *mf* (measures 24-25), *p* (measure 25), *mp* (measures 25-26), *p* (measure 26), *mf* (measure 26). Includes a 5-measure slur.
- Pno.:** Dynamics: *mf* (measures 24-25), *mp* (measures 25-26), *mf* (measures 25-26). Includes a 5-measure slur. Rehearsal marks: * Reo.

4 **O inominado**

Mezzo *fp* *fp* *fp*
 Am - bi - ção des - trói seu fa - do.

Vc.

Pno. *mp* *mf* *p* *mf* *p* *mf*

Mezzo *mp* *mf*
 Pa - ra a - lém de si as - pi - ra:

Vc. *molto espress.*

Pno. *p*

Mezzo *f*
 O seu fim é o i - no - mi - na -

Vc. *f* *sul pont.*

Pno. *fp* *f*

O inominado

5

34

Mezzo

do

Vc.

slap the strings

Pno.

p

Reo.

37

Mezzo

$\text{♩} = 68$

mp

O des - fei - cho é

Vc.

ord.

pp — *mp*

Pno.

mp

Reo.

40

Mezzo

mf

an - tes ver - bo — O i - ní - cio a - ção e mo - vi - men -

Vc.

p — *mp*

Pno.

p

Reo.

6 **O inominado**

Mezzo
43 *mp* Jun - to a al - ta mú - si - ca Fe - bo
mf

Vc.
43 *p* gliss. *mf* 9

Pno.
43 *mp* *mf* 6 * *Rea.* *

Mezzo
45 *mp* Luz er - gue no fir - ma - men - to
mf

Vc.
45 *fp* *mf* 6 * *Rea.* * *Rea.* *

Pno.
45 *mp* *mf* 5 * *Rea.* * *Rea.* *

Mezzo
47 *mf* E o to - do se - gue ex - pan -
3 3

Vc.
47 *mf* *pizz.* 3 3

Pno.
47 *mf* 3 3 3 3 3 3 * *Rea.* * *Rea.* * *Rea.* *

O inominado

7

50

Mezzo

din - do. Co - mo a - mor pai-ra o

Vc.

Bartók pizz. arco

fp

Pno.

53

Mezzo

mun - do. Ah!

Vc.

fp *fp* *fp*

Pno.

f *fp* *fp* *fp*

Reo. * Reo. * Reo. * Reo. *

55

Mezzo

Vc.

fp

Pno.

Reo. * Reo. * Reo. *

8 **O inominado**

Mezzo *mf*
Es - - - te a

Vc.
mf *p*

Pno. *mf*
Reo. * Reo. * Reo. * Reo. *

Mezzo
si não se bas - ta

Vc. *mf* *p*

Pno. *f*
Reo. * Reo. * Reo. * Reo. *

Mezzo
Am - bi - ção cons - trói seu fa - do Pa - ra a - lém de si as -

Vc. *espress.* *mf*

Pno. *f*
Reo. * Reo. * Reo. * Reo. *

O inominado

9

70

Mezzo

pi - - - ra: O seu

Vc.

mp

p

Pno.

mp

Rea. * Rea. * Rea. *

73

Mezzo

fim é o i - no - mi - na -

Vc.

mf *ff*

f

Pno.

mf *f*

Rea. * Rea. * Rea. * Rea. *

77

Mezzo

do.

Vc.

molto espress. *mp* *ff*

Pno.

mp *ff*

Rea. * Rea. *

ICA

INSTITUTO DE
CIÊNCIAS DA
ARTE UFPA

PPG

Artes

Programa de Pós-graduação
em Artes da UFPA

ARTE
SONORA

PROPESP

Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação | UFPA